

Escuela de
**Ingeniería
Química**

**PROYECTO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL QUÍMICO**

“Determinación de la composición en fase líquida utilizando un modelo de composición local de uso en bioprocesos”

CANDIDATO: JOAQUÍN NÍCOLAS ORTIZ TRONCOSO

PROFESOR GUÍA: JAVIER SILVA

Diciembre/2017

Agradecimientos

Cuando era niño, veía de forma regular “El mundo del profesor Rossa” y quedaba maravillado ante la enormidad del mundo, fascinado ante las curiosidades de la naturaleza, y sediento de ese conocimiento que diera la explicación de los procesos que rodean a nuestra realidad. Gracias a ese programa, siempre tuve viva esas ansias de conocimiento, queriendo convertirme en un gran investigador y científico, aportando algo para la humanidad con mis capacidades. Sin embargo cuando crecí, me di cuenta que para poder realizar aquellos ambiciosos sueños de niñez se requería de mucho más que ganas, debido a que las acciones se construyen a partir de las capacidades de uno, la realidad en la que uno está inmerso y las herramientas que uno puede adquirir o desarrollar, pues el conocimiento como tan enorme como es, llega a ser variado y tan difícil de conseguirlo, y uno no puede llegar a vivir de solo teorías. Gracias a ello llegué a esta carrera, la cual tiene el potencial de ser tanto aplicable al campo laboral de mi país como también hacia el área del conocimiento. A pesar que estoy a punto de ser un ingeniero, gracias al campo que me otorga esta disciplina, también puedo considerarme un científico. Y por ello, la primera persona a la cual le agradezco y le debo mucho es a mi padre, Manuel Ortiz, un gran físico y un excelente modelo a seguir, que pronto podré llamar colega. Y junto con él agradezco a mi familia que me apoya, mi madre, mi abuela, mi hermana Flavia y mi mejor amigo Brian Moreno, que siempre me brindaron aliento. Amigos con los que he compartido, también de una u otra manera me han ayudado en este viaje, como son Anne, Rocío, Nicole, Vania Pankeke, Joseph, Geraldine y Solange

También hago alusión al tiempo que conlleva conseguir las cosas. La paciencia es una virtud, y cada meta requiere de constancia y una fuerza de voluntad para conseguir las cosas, al mismo tiempo que no se debe descuidar dejar de vivir la vida por cumplir las tareas propuestas. En mi época universitaria, la pase muy bien al mismo tiempo que sufría de las penurias universitarias necesarias para alcanzar mi título, compartiendo en el entretanto con personas especiales que conocí en este periodo, que me han acompañado en las buenas y en las malas y atesoro en mi corazón, siendo estos Jahaziel, Paz y Milenka, de los cuales estaré eternamente agradecidos. Muchos nombres también han sido buenas amistades en este periodo, como lo son María José, Marisol, Bárbara, Sebastián, Vania C. entre otros que hemos logrado divertirnos estos 6 años. Como último, no puedo dejar de agradecerle a mi profesor guía Javier Silva, el cual siempre me insto a no rendirme con esta tesis, la cual no es más que un pequeñísimo aporte al conocimiento, tan ínfimo como un pequeño átomo, pero sin olvidar que la combinación de muchos crean grandes cosas como lo es nuestro enorme universo.

TABLA DE CONTENIDO

1.1	Resumen.....	4
1.2	Abstract.....	5
2	Introducción.....	6
3	Planteamiento de la investigación	8
3.1	Descripción de la problemática.....	8
3.2	Hipótesis	8
3.3	Objetivo general del proyecto	8
3.4	Objetivos específicos del proyecto	8
4	Estado del arte.....	9
4	Marco Teorico	11
4.1	Equilibrio	11
4.2	Electrolitos	15
4.3	Fuerzas de corto Alcance	17
5	Metodología.....	21
5.1	Condiciones experimentales	21
5.2	Desarrollo del modelo.....	24
5.3	Estimación de iones presentes.....	26
5.4	Lógica de cálculo de parámetros de Debye-Hückel.....	29
5.5	Lógica de cálculo de parámetros de fuerzas de corto alcance.....	31
5.6	Lógica de cálculo de parámetros de Margules	34
5.7	Lógica de cálculo de parámetros de Van Laar	35
5.8	Lógica de cálculo de parámetros de Wilson	36
5.9	Resolución de los modelos.....	37
5.10	Criterio de evaluación de modelos.....	41
6	Resultados	42

6.1	Parámetros de Debye-Hückel.....	42
6.2	Parámetros de Margules.....	42
6.3	Parámetros de Van laar	44
6.4	Constantes de Wilson.....	47
6.5	Sistema H ₂ S-CO ₂ -H ₂ O	48
6.6	Sistema DMS-CO ₂ -H ₂ O.....	51
6.7	Variación de condiciones de ambiente.....	54
7.	Análisis	56
8.	Conclusiones	58
ANEXO A, COEFICIENTES DE ACTIVIDAD BINARIOS		60
ANEXO B, CALCULO DE DEPENDENCIA DE CONSTANTES DE MARGULES Y VAN LAAR PARA LA TEMPERATURA		70
ANEXO C, PROGRAMA DE ESTIMACION		75
Bibliografía		84

1.1 Resumen

El siguiente proyecto, busca presentar un modelo alternativo que sea capaz de describir el comportamiento de soluciones acuosas con presencia diluida de solutos e iones derivados de ellos (específicamente, H_2S y DMS tratados en la industria de bioprocesos, desde una fuente de emanación de olores), y que tenga la competencia de estimar de manera apropiada variables de compuestos ambientados a esas condiciones. Esto es debido, a que en la actualidad diversos trabajos de esta naturaleza diseñan u operan bioreactores utilizando simulaciones que consideran condiciones ideales de equilibrio, que se pueden ver modificadas por la acción de diversos elementos presentes que alteren esa idealidad. Se propone evaluar la factibilidad de combinación de modelos clásicos de ingeniería con teorías desarrolladas para soluciones iónicas, debido a que éstos incluyen dentro de sus fundamentos la contribución tanto de moléculas como de iones ante las propiedades de una solución, siendo a la vez métodos que prometen entregar una mayor exactitud sin agudizar en exceso el desarrollo algebraico de las ecuaciones, y también que permiten la estimación de parámetros termodinámicos a partir de datos experimentales. Para ello, se procedió a realizar una revisión bibliográfica acerca del tema, para definir las limitaciones y propiedades en la que los modelos dentro de sus principios pudieran operar y cumplir con ciertas condiciones propuestas asociados a ciertos parámetros que se pudieran definir, para luego desarrollar esas ecuaciones, efectuar simulaciones, comparar resultados y evaluar factibilidades. Las desviaciones presentadas entre el modelo ideal y resultados experimentales resultaron ser lo suficientemente apreciables, en comparación a los resultados obtenidos por los modelos propuestos, sin embargo la complejidad de determinar la factibilidad de éstos resulta cuestionable dada la naturaleza ambigua para relacionar constantes de los modelos y la variación de temperatura. Aun con estas limitaciones, bajo ciertas condiciones acotadas, definidas y determinadas estos modelos pueden llegar a ser llamativo comercialmente y aplicable de manera industrial, dejando abierto a futuro la investigación de las limitaciones y alcance de este tipo de modelos para variados sistemas multicomponentes.

1.2 Abstract

The following project aims to present a new alternative model that is able to describe the behavior of aqueous solutions with presence of ions (specifically, H₂S and DMS treated in the bioprocess industry, from an odor source) and that has the competence to appropriately estimate variables of compounds acclimated to these conditions. This is due to the fact that, at present, diverse works of this nature design or operate bioreactors using simulations that consider ideal equilibrium conditions, which can be modified by the action of various elements present that alter that ideality. It is proposed to evaluate the feasibility of combining classical models of engineering with theories developed for ionic solutions, since these include within their foundations the contribution of both molecules and ions to the properties of a solution, being both methods that promise to deliver greater ideal accuracy without greatly exacerbating the algebraic development of the equations and also allowing for the estimation of thermodynamic parameters from experimental data. To do this, it was proceeded to make a literature review on the subject, to define the models that within their principles can meet certain conditions and parameters that could be defined, then develop these equations, performed simulations, compared results and assess feasibilities. The deviations presented between the ideal models and experimental results turned out to be sufficiently appreciable, in comparison to the results obtained by the proposed models, however the complexity of determining the feasibility under certain conditions is questionable given the ambiguous nature to relate constants of the models and temperature variation. Even with these limitations, under certain conditions these models can become commercially striking and industrially applicable, leaving open the future investigation of the limitations and scope of this type of models for various multicomponent systems.

2 Introducción

En la industria de los procesos químicos, existen procedimientos importantes para el mercado y la ingeniería. Destilación, absorción, y otras operaciones unitarias necesitan de conocimientos y suposiciones ligadas a diversas áreas del conocimiento que faciliten un control, una predicción o la formulación de teorías ligadas a la operación que se esté realizando. Dentro de un mismo procedimiento, existen distintas variantes generadas por un algún cambio en los distintos factores que los diferencian entre sí, transformándolos de manera significativa aunque tengan una infinidad de elementos en común, y debiendo tratar la teoría que rodea cada uno de forma distinta dado esos cambios. Un ejemplo de esto es en la operación de absorción, donde el líquido que circula puede ser una solución de un determinado solvente que posea distintas propiedades si estuviese puro, pero dado por la presencia de diversos solutos, tamaño de las moléculas, naturaleza de compuestos y presencia de iones se afectan las características del fluido mezcla que se produce. La termodinámica que presenta una solución definida, debe de ser determinada conforme a las condiciones que en ésta se presenten, pues no deben tratarse todas las disoluciones por igual y si no se toman en cuenta las limitaciones de éstas, puede presentar problemas en el control de un equipo, o en la estimación de cantidades a la hora de ser calculadas. Se tiene que considerar también el grado de exactitud requerido para alguna operación, pues en ciertos procedimientos se puede tolerar un error significativo, mientras que en otros se busca estimar propiedades con la menor desviación posible. Un ejemplo de aquello, es lo que sucede en bioabsorción. Para remover contaminantes desde masas gaseosas, en los absorbentes tradicionales se utilizan líquidos que captan estas sustancias que la separan de la otra fase, mientras que en bioabsorción se adiciona la acción de microorganismos que aumentan la cantidad efectiva transportada. El equilibrio estimado debe ser distinto entre ambas variantes del proceso, dada las condiciones que se presentan. Sin embargo, en muchos casos no es así debido a que la introducción de la influencia de los iones a las ecuaciones puede resultar contraproducente debido a que los postulados que incluyen tales efectos suelen ser complejos y no lineales, y se da que la modelación en ambos para la determinación de la composición en la fase líquida se utiliza ley de Henry, siendo en muchos casos inexacta pues aunque el gas se encuentre sometidos a presiones bajas o moderadas, las interacciones entre las moléculas, los iones y el medio presente la fase líquida exhibe modificaciones en el comportamiento de la mezcla, debido a que la actividad biológica aumenta la cantidad de partículas cargadas de los componentes presentes, afectando de manera significativa el equilibrio, y pudiéndose encontrar material que no está considerado en la ley de Henry pues éste no toma en cuenta estos fenómenos. Existen trabajos que consideran la acción de los iones presentes en la composición del líquido, pero que se destacan que a pesar de ser rigurosos, en ecuaciones que superan con mucha complejidad a la ley de Henry, lo que lo hace poco atractivo para su utilización para un cálculo estimado inmediato, o en situaciones industriales. Alguno de estos trabajos considera un aporte entre fuerzas de corto alcance y largo alcance, entregando ecuaciones que consideran dichos efectos, como Debye-huckel o Pitzer para la acción de fuerzas de largo alcance, mientras que existen modelos como UNIQUAC, UNIFAC y NRTL para interacciones cercadas. Modelos clásicos utilizados en ingeniería, como son las teorías de Van laar, Margules y Wilson, fueron diseñados en su origen para mezclas binarias de especies que no se ionizaban en el líquido, para la descripción de elementos neutros en una mezcla líquido vapor. Tomando en cuenta este factor en las condiciones en la que fueron desarrollados estos modelos, se puede estimar que para la interacción entre moléculas, es decir las fuerzas de corto alcance, se pueden describir mediante el uso de estas teorías. Y en contribución con alguna otra teoría para las fuerzas de largo alcance, se podría demostrar su eficacia en la utilización de cálculos relacionados a soluciones

electrolíticas utilizadas para algún proceso industrial de interés, como la limpieza de masas gaseosas contaminadas. La limpieza de masas gaseosas contaminadas, es el proceso industrial y el solvente de interés en este estudio, dada la reciente legislación que comenzara a aplicarse en nuestro país respecto a la emisión de olores y las sustancias que los generan. El aire, es un recurso en común utilizado tanto por la población para satisfacer sus necesidades fisiológicas, como por la industria para la ejecución de sus trabajos y operaciones, siendo en diversos casos ensuciado por partículas que producen un hedor desagradable para la comunidad, y el tratamiento de olores es la vía que se tiene para enfrentar la problemática para la remoción de este tipo de polución, siendo ésta en algunos casos tratada en una torre de absorción. Distintos compuestos que producen olores desagradables están disueltos en una cantidad reducida en el aire, lo que dificulta su tratamiento por vías tradicionales de ésta operación, y siendo una alternativa la bioabsorción, en la que se adiciona al proceso microorganismos cuyos metabolismos ayudan a la captación de un mayor número de partículas de soluto. En el control de estos equipos sin embargo, se produce la problemática en la dificultad de medir cantidades en el líquido, dadas las características físicas que se presentan en esta fase, más no en el gas en donde la recolección de muestras para el análisis en equipos especializados puede realizarse de forma sencilla. Y a partir de datos en la fase vapor, es posible determinar cantidades mediante relaciones matemáticas en el estado líquido, dependiendo de ecuaciones que se seleccionen para ejecutar tal labor. No obstante, la tarea de escoger relaciones termodinámicas que cumplan ese objetivo no es sencilla, dado que modelos exactos conllevan una dificultad matemática muy elevada, y en contraparte los modelos sencillos tienden a presentar resultados más inexactos y son menos sensibles a las variaciones de las condiciones de operación. Relacionado a la temática presentada, el objetivo de este trabajo es demostrar la efectividad de determinar la concentración de líquido en un medio de cultivo de H_2S y DMS, dado que esos compuestos son elementos comunes en la emisión de olores y su emanación está reglamentada por el estado, y se busca evaluar la factibilidad de estimar la concentración de éstos elementos en una mezcla acuosa, a partir de datos obtenidos del gas, utilizando un modelo propuesto de simplicidad media algebraica para soluciones electrolíticas y que tome en cuenta el efecto a la fuerza iónica en el equilibrio vapor – líquido, el cual es uno de los principales motivo de la desviación de la idealidad para esta clase de equipos.

3 Planteamiento de la investigación

3.1 Descripción de la problemática

A nivel industrial, la emanación de olores es una temática que ha adquirido importancia en el mercado chileno, dada por la reciente legislación que se está formando respecto al control de sustancias odoríficas. Para combatir esta situación, se disponen de tratamientos que se realizan al aire para limpiarlo de sus contaminantes, como lo es la bioabsorción, la cual es una absorción complementada por la acción de microorganismos. Las condiciones en la que opera una columna, en la fase gaseosa, son medibles por distintos instrumentos, dada la posibilidad física de realizarlo (composición de gas, presión, temperatura). Sin embargo en el líquido, debido al pequeño espesor y a las propiedades que presenta, la medición directa de algún parámetro mediante un instrumento conlleva a una dificultad y detectar la cantidad de cierto compuesto en la fase acuosa presenta el obstáculo de no poder llevarse a cabo. Para solucionar este problema, se puede estimar la constitución del fluido por relaciones termodinámicas, y en la actualidad para ello al cuantificar composiciones de vapor y líquido en un biofiltro, tradicionalmente se asumen condiciones de gas ideal y ley de Henry respectivamente, siendo esta última utilizada ampliamente para modelar el equilibrio por su relativa sencillez y por las condiciones de disolución que se encuentran, que sin embargo puede presentar importantes desviaciones respecto a las cantidades que estima, y las propiedades que se presentan en la realidad en el fluido. El principal inconveniente que esto conlleva es la probabilidad de un error apreciable que conlleve problemas en la manipulación, control y/o en el diseño de bioreactores.

3.2 Hipótesis

Es posible modelar soluciones iónicas diluidas de uso en bioprocesos empleando ecuaciones del tipo de contribución de fuerzas utilizando el modelo de Margules, Van Laar o Wilson en combinación con Debye-Hückel

3.3 Objetivo general del proyecto

Determinar la composición en fase líquida de un biofiltro utilizando una combinación de modelos clásicos de ingeniería y Debye-Hückel

3.4 Objetivos específicos del proyecto

- I. Implementar un modelo desarrollado para ambientes típicos de biofiltros utilizados en la tecnología de la remoción de olores
- II. Evaluar la competitividad, efectividad, aplicabilidad y limitaciones del modelo para la aplicación de éste en simulaciones de absorción de olores frente a otras teorías.

4 Estado del arte

En los últimos años, se ha estado trabajando en una legislación chilena para fiscalizar la emisión de sustancias provocadoras de olores molestos, siendo la única normada la emanación de compuestos sulfurados reducidos totales (TRS) [1]. Éstos elementos, a pesar de no ser nocivos para la salud, generan molestias entre la población aledaña, y disminuyen la plusvalía de las propiedades cercanas a donde éstos se forman [2]. Dentro de los componentes involucrados en esta clasificación, se encuentra el sulfuro de dimetilo (DMS) y el ácido sulfhídrico (H_2S), responsables de hedores pestilentes y que este caso especial, no se han generado estudios que analicen de la determinación de éstos compuestos en particular en la fase líquida desde la composición del gas, en un tratamiento por bioabsorción. En un biofiltro, se puede considerar un equilibrio tipo ELV entre la fase vapor, la biomasa y el líquido [3], y con ello, estimar propiedades a partir de la igualdad de fugacidades. Para la determinación de cantidad de compuestos en la fase líquida es importante tener en cuenta los procesos que rodean al elemento a conocer, sin embargo es de destacar que también interesa la dificultad que entrega una herramienta (en este caso, las ecuaciones) para obtener el fin perseguido (en este caso, cantidad de sustancia en un biofiltro), siendo por ello que la ley de Henry es muy utilizada en la industria, estudios científicos y reportes de diversa índole en bioprocesos y en otras áreas (Por citar algunos ejemplos, Xi [4], Chou [5], Purwaningsih [6] entre otros) dada su simplicidad. En biofiltros, la modelación en fase acuosa es importante, debido a que existen muchas alternativas para medir la composición en fase gaseosa para una variedad de compuestos, tales como cromatografía o dispositivos de análisis directo, sin embargo, la complejidad de los medios de cultivo usados para el mantenimiento de las causas de microorganismos que analizan la fase líquida es difícil o imprecisa debido a interferencias cuando se utilizan electrodos selectivos de iones. Algunos trabajos han demostrado que es posible conocer datos del líquido a partir del vapor, en medios de cultivo O_2 y CO_2 (Gros et al [7], Nebdal et al [8], entre muchos otros).

Respecto a la estimación de la solubilidad de cierto compuesto en estos equipos, McDuffie [9] indica que teorías con fundamentos ideales como la ley de Raoult o la ley de Henry no son aplicables a bioreactores debido a que existen factores no tomados en cuenta por estas ecuaciones, a pesar de su simplicidad. Un ejemplo de esto es la fuerza iónica presente, la cual toma en cuenta la concentración de compuestos disociados, como también las cargas de éstos, aumentando ésta cuanto mayor sea el número de las cargas sobre los iones del electrolito, y cuanto mayor sea la fuerza iónica, mayor será la falta de idealidad [10]. Por ende, elementos internos que afectan la idealidad son composición y clase de partículas, debido a que cada especie contribuyen de manera individual a la carga total de la solución, como también otros factores de ambiente que afectan a la mezcla, como lo son la temperatura y presión [11], los cuales influyen en fenómenos como la solvatación. Davidson [12] y Barton [13] - [14], señalan que la presencia de biomasa también puede afectar al equilibrio, mientras que Gorgenyi [15] indica que la ley de Henry también es afectada por la presencia de partículas inorgánicas cargadas.

Cuando se trata de un líquido electrolito, Yoo [16] demostró que no es posible aplicar la ley de Henry asociada a la fugacidad del compuesto líquido, debido a que la constante de Henry se ve afectada tanto por la temperatura como por la composición, debiendo ser dependiente solo de la primera. Para solucionar ese problema, en soluciones iónicas diluidas, se han desarrollado a lo largo de los años modelos que dentro de sus fundamentos consideran una completa disociación de electrolitos, y permiten realizar cálculos en condiciones de equilibrio (Pitzer et al [17], Rafal et al [18], Loehe [19] et al, Anderko [20], Klamt [21], Lin et al [22]). Existen una gran variedad de teorías que describen el comportamiento de

soluciones electrolíticas, las cuales han sido desarrolladas tomando en cuenta diversos fundamentos dependientes de las propiedades del objeto en estudio. Dada la naturaleza de las condiciones y elementos presentes en electrolitos multi-componentes diluidos, bibliografía ([23]- [24], por citar algún ejemplo) recomienda utilizar supuestos que se fundamenten en el uso de la energía libre de Gibbs o de Helmholtz en exceso. En una parte importante de los trabajos que consideran Gibbs, mencionan que ésta depende de las fuerzas de interacción que se producen entre los diversos compuestos presentes en una solución, las cuales pueden describirse como fuerzas de largo alcance producido por la interacción entre los iones disueltos en solución, y fuerzas de corto alcance producidas por todas las especies presentes en la mezcla. Si una disolución está lo suficientemente disuelta, puede aplicarse por citar algún modelo que utilice lo recién descrito, la ecuación llamada UNIQUAC extendida [25], que combina la ecuación Debye-Hückel para el efecto de los iones y UNIQUAC para las fuerzas de corto alcance. Thomsen [26] indica que esta ecuación entrega resultados aceptables para disoluciones con la presencia de Na^+ , K^+ , NH_4^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , HSO_4^- , NO_3^- , OH^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- , y $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, número considerable para considerar cierta universalidad de la ecuación al poder aplicarla. Existen trabajos con resultados exitosos en la aplicación de éstos, como los de Thomsen y Rasmussen [27] que la utilizan para describir una solución que contiene CO_2 y NH_3 , mientras que Pessoa y Campos [28] modelaron de manera exitosa soluciones que contienen soluciones acuosas sulfuradas. El principal problema de UNIQUAC extendido, es el número de ecuaciones no lineales implicadas en la simulación, el cual aumenta considerablemente al existir un mayor número de compuestos presentes en una mezcla pues la cantidad de conjunto de igualdades es proporcional al número de componentes. No se ha propuesto la utilización de modelos más sencillos para la descripción de interacciones de fuerzas de corto alcance, como son los clásicos utilizados en ingeniería (Van laar, Margules y Wilson), los cuales a determinadas condiciones podrían ser una propuesta innovadora si se considera que se gestaron para soluciones no electrolíticas, pudiendo complementarse con teorías que consideran los iones en la mezcla líquida, como lo es Debye-Hückel

4 Marco Teorico

Una solución es una mezcla de 2 o más sustancias presentes en una determinada fase, en la que se puede reconocer uno o más disolventes y variados solutos. Un disolvente, es una sustancia que mediante la solvatación, moléculas de éste rodea a un soluto e interactúa con la estructura del elemento, separándolo en sus componentes. Por lo regular, una disolución es homogénea, y partículas individuales que los componen son indistinguibles pues forman una sola fase, y si el disolvente es agua, se le llama solución acuosa. Una solución se puede clasificar dependiendo de la concentración de los solutos presentes, siendo diluida si la presencia de éstos es comparativamente menor a la del disolvente, concentrada si la proporción es mayor y saturada si el solvente no admite más cantidad de sustancias en la fase. Si la mezcla se somete a algún proceso, aparecen relacionadas un conjunto de propiedades intensivas y extensivas que son evaluadas tomando en cuenta los efectos de la combinación, aun si se evalúa alguna propiedad de algún componente en particular. Si una solución líquida es llevada a condiciones de saturación, esta comenzara a vaporizarse, y si llega al estado estacionario alcanzara la condición de equilibrio

4.1 Equilibrio

Equilibrio es el estado en que las actividades químicas de los elementos en un sistema no tienen ningún cambio neto en el tiempo. El equilibrio de estados, conlleva una mantención de las actividades para cierto elemento presente en dos fases distintas, y para una mezcla Líquido-Vapor, G. N. Lewis [29], estableció como criterio general que el equilibrio termodinámico es representado por la igualdad de las fugacidades de cada componente presente en ambas fases, en un estado en el que las condiciones presentes en el sistema, tanto como presión y la temperatura en el líquido y el vapor de la interface, son equivalentes. En el caso de una solución, la fugacidad de cada compuesto debe ser tomada en cuenta como la propiedad parcial respecto a la mezcla, y la igualdad que se presenta en el medio es la siguiente:

$$T^L = T^V \quad P^L = P^V \quad \frac{df_i^L}{dx_i} = \widehat{f}_i^L(T, P, x_{j \neq i}) = \widehat{f}_i^V(T, P, y_{j \neq i}) = \frac{df_i^V}{dx_i} \quad (1)$$

Una propiedad parcial molar, es una derivada parcial de alguna variable de un determinado elemento con respecto a la variación del número de moles de éste manteniendo el resto constante. Se utiliza para indicar la no aditividad de las propiedades extensivas, es decir que una propiedad de una mezcla no es la suma de las propiedades de sus componentes por separado. El lado derecho de la igualdad 1, representa la fugacidad parcial de un elemento “i” en el vapor, y queda determinada por la expresión:

$$\widehat{f}_i^V(T, P, y_{j \neq i}) = \frac{df_i^V}{dx_i} = \widehat{\phi}_i^V * y_i * P \quad (2)$$

Dónde:

$\widehat{\phi}_i$: Coeficiente de fugacidad parcial

y_i : Fracción molar del componente en la mezcla gaseosa

P : Presión total del vapor a la que se encuentra sometida la interface

El coeficiente de fugacidad parcial, es una variable artificial que permite cuantificar que tanto es la desviación del compuesto en la mezcla bajo las condiciones en la que se encuentra sometido, tomando como referencia el estado de gas ideal. Formalmente, se define como

$$\frac{G^{ideal}}{RT} - \frac{G^{real}}{RT} = \frac{G^{residual}}{RT} = \ln(\phi) = \int_0^P \frac{Z - 1}{P} dP \quad (3)$$

$$\ln(\hat{\phi}_i) = d\left(\frac{G^{residual}}{RT}\right)_{P,T,y_{j \neq i}} \quad (4)$$

Dónde:

G^{ideal} Es la energía libre de Gibbs ideal de una sustancia o mezcla

G^{real} Es la energía libre de Gibbs real de una sustancia o mezcla

$G^{residual}$ Es la energía libre de Gibbs residual de una sustancia o mezcla

Z Factor de compresibilidad de una sustancia

ϕ Es el coeficiente de fugacidad de una sustancia

$\hat{\phi}_i$ Es el coeficiente de fugacidad parcial de una sustancia

El coeficiente de fugacidad depende de la presión y el factor de compresibilidad, pudiendo ser estimado mediante ecuaciones de estado. Mientras más parecido sea el estado real del ideal, la diferencia de las energías libres tienden a 0, por lo tanto el coeficiente será parecido a 1, como se observa en la ecuación 3. Para que esto suceda, distintos factores deben ser tomados en cuenta, como la presión y temperatura a la que está sometida, la cantidad de compuestos y la naturaleza de éstos. Moléculas de tamaño similar entre sí, bajas presiones y temperaturas moderadas son a menudo criterios para considerar los coeficientes de fugacidad totales y parciales unitarios. Por tanto, la expresión para la fugacidad en el gas queda expresada de la siguiente forma

$$\hat{f}_i^V(T, P, y_{j \neq i}) = \frac{df_i^V}{dx_i} = y_i * P \quad (5)$$

Esta expresión es válida para sustancias que presenten un coeficiente de compresibilidad cercano a 1, así la integral de la ecuación 3 es cercana a 0. Un ejemplo concreto de lo que se ha expuesto, es lo que le sucede al vapor de agua para ciertos intervalos, el cual se comporta como gas ideal con un error predicho por las ecuaciones menor a 1 % respecto a datos tabulados para presiones menores a 10 bares [30]. En rangos variables, muchos gases tales como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, gases nobles y algunos volátiles pesados como dióxido de carbono pueden ser tratados también como gases ideales [30], lo que

hace que absorción a bajas presiones de compuestos similares entre sí utilicen este supuesto para sus cálculos, en los cuales en un número importante de operaciones que hacen uso de estos supuestos resulta cercano a la realidad.

El lado izquierdo de la ecuación 1, representa la fugacidad parcial de un elemento “i” en la fase líquida, y queda determinada por la siguiente expresión

$$\frac{df_i^L}{dx_i} = \widehat{f}_i^L(T, P, x_{j \neq i}) = f_i^L * \gamma_i * x_i \approx \gamma_i * x_i * \widehat{\phi}_i^{sat} * P_i^{sat} * POY_i^L \quad (6)$$

Donde

$\widehat{\phi}_i^{sat}$ Es el coeficiente de fugacidad de la sustancia en condiciones de saturación

P_i^{sat} Es la presión de vapor del compuesto

x_i Es la fracción molar del componente en la mezcla líquida

POY_i^L Es el factor de corrección de Poynting

γ_i Es el coeficiente de actividad, factor de corrección que corresponde a un parámetro empleado para cuantificar el grado de alejamiento del comportamiento ideal.

A bajas presiones, la fugacidad del líquido puro se asemeja a la presión de saturación, mientras que el factor de corrección de poynting y el coeficiente de fugacidad saturado tienden a 1, quedando la fugacidad parcial del expresada en (3) del compuesto del estado líquido en

$$\widehat{f}_i^L = x_i * \gamma_i * P_i^{sat} \quad (7)$$

De manera similar a la energía libre residual y el coeficiente de fugacidad, el coeficiente de actividad se define formalmente como

$$\frac{G^{ideal}}{RT} - \frac{G^{real}}{RT} = \frac{G^{exceso}}{RT} = \sum \ln(\gamma_i) * x_i \quad (8)$$

$$\ln(\gamma_i) = d \left(\frac{n * \frac{G^{exceso}}{RT}}{dn_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}} \quad (9)$$

El coeficiente de actividad, es una propiedad molar parcial que relaciona la energía libre de exceso respecto de un compuesto frente a la mezcla de una mezcla líquida, también siendo un indicador de que tanto se aleja el dinamismo de una sustancia desde lo real de lo idealidad, y un factor de corrección a utilizar en las ecuaciones para predecir el comportamiento de las propiedades. Al estar ligado con el

estado líquido, la interacción entre las partículas es un factor importante a tomar en cuenta, aun si las condiciones de presión son menores, debido a que las distancias inter-moleculares se acortan respecto a la fase gaseosa y la cercanía entre compuestos produce efectos que dista las características de cada partícula respecto de un fluido ideal, donde las moléculas son de tamaño similar entre sí, incompresibles y no viscosos. Existen una gran variedad de modelos diseñados para predecir este parámetro, teniendo dos grandes clasificaciones; los modelos teóricos, que se han desarrollado basándose en diversas teorías analíticas, y los modelos semiempíricos, que dentro de sus formulaciones existen supuestos que se basan en teorías científicas que permiten a su vez la obtención de parámetros estructurales a partir de datos experimentales. La ventaja de los modelos semiempíricos, es que están basados en aproximaciones que provienen de arreglos matemáticos bajo ciertos supuestos, que permiten a partir de datos obtenidos de laboratorio definir parámetros para su uso en diversas ecuaciones disponibles para distintos procesos, ventaja que posee sobre los postulados teóricos que muchas veces exigen rigurosidad en el desarrollo matemático y constantes que no son posible obtener.

Un modelo semiempíricos destacable, es el modelo de composición local, el cual para describir a la energía libre de Gibbs de exceso considera los efectos producidos por las fuerzas en las cercanías de cada molécula, resumiéndolas de la siguiente manera; el efecto de las fuerzas de largo alcance que consideran la contribución de las interacciones electrostáticas entre los iones presentes en la disolución (esta contribución es generalmente representada por el modelo de Debye-Hückel). Y una contribución de interacción de corto alcance que incluye las interacciones entre todas las especies. Estos modelos son útiles a la hora de estimar propiedades de electrolitos, disoluciones líquidas con presencia de iones y moléculas neutras en su composición, pero con la salvedad de que esté lo suficientemente diluido ya que al aumentar la cantidad de material otros efectos comienzan a tomar importancia, como las llamadas fuerzas de medio alcance. La energía libre total de la mezcla, puede escribirse de la siguiente manera [20]

$$G^{exceso} = G_{F.Corto\ alcance}^{Exceso} + G_{F.largo\ alcance}^{Exceso}$$

Escribir de esta forma la energía libre de exceso, y relacionándola con la ecuación 9, da lugar a la siguiente relación

$$\ln(\gamma_i^{total}) = d \left(\frac{n * \frac{G^{exceso}}{RT}}{dn_i} \right) = d \left(\frac{n * \frac{G_{F.C.alcance}^{Exceso}}{RT}}{dn_i} \right) + d \left(\frac{n * \frac{G_{F.L.alcance}^{Exceso}}{RT}}{dn_i} \right)$$

$$\ln(\gamma_i^{total}) = \ln(\gamma_i^{Corto\ alcance}) + \ln(\gamma_i^{Largo\ alcance}) \quad (10)$$

Lo que indica la ecuación 10, es que mediante la relación de suma de las fuerzas de exceso, es posible decir que para una sustancia, el coeficiente de actividad total que está involucrado en el equilibrio está formado por una combinación de contribuciones, en las cuales cada una por separado puede ser estimada con alguna teoría en particular para conocer sus valores, y el producto de esas variables representa el coeficiente de actividad total necesario para los cálculos en este tipo de equilibrio líquido vapor.

4.2 Electrolitos

En una solución que contenga un disolvente capaz de separar un soluto en sus componentes iónicos, se habla de un electrolito. Estas mezclas, presentan propiedades distintas a líquidos sin carga, debido a la acción de los iones presentes. Un electrolito se descompone parcial o totalmente, siendo en éste último una completa separación de todas las moléculas de un soluto presentes en sus cationes y aniones respectivos, mientras que en el primero tan solo una parte se separa, alcanzando la condición de equilibrio químico, cumpliendo la siguiente relación para cada par que se disocia

$$K(t) = \frac{a_+^{v_+} * a_-^{v_-}}{a_m} = \frac{\gamma_+^{v_+} x_+^{v_+} * \gamma_-^{v_-} x_-^{v_-}}{\gamma_m * x_m} \quad (11)$$

Donde en la relación estequiometricas

$C_{v_+} A_{v_-}$ Representa a la molécula neutra

v el coeficiente estequiometrico

z es el número de carga del ion, positiva o negativa

C el catión

A el anión.

Y en la reacción de equilibrio

$K(t)$ es la constante de equilibrio

γ es el coeficiente de actividad anionico o cationico

v es el coeficiente estequiometricos

x_i es la concentración del soluto en el solvente

Al estar en equilibrio químico, la velocidad en la que el soluto se disocia es la misma que la que se recompone. La constante de equilibrio, es dependiente de la temperatura, mientras que los coeficientes de actividad dependen de la carga, de la naturaleza del ion y de la presión

Para el ELV de soluciones electrolíticas, se toma en cuenta que proporcionalmente la cantidad de soluto es muchísimo menor que la de solvente, por lo tanto usualmente se utiliza ley de Henry para estimar composiciones en el líquido. La ley de Henry está definida como

$$Pp_i = k_{hi}(T) * x_i \quad (13)$$

Donde

Pp_i es la presión parcial del componente en el gas

$k_{hi}(T)$ es la constante de Henry, dependiente de la temperatura

x_i es la concentración del soluto en el solvente

Lo que indica la ley de Henry, es que la concentración de un compuesto aumenta proporcionalmente con la presión parcial del gas del compuesto “i”. Para todo elemento, es correcto afirmar que la ley es válida cuando el límite de la presión parcial y a la vez la concentración del compuesto tiende a 0, y cuestionable su aplicación cuando la cantidad de soluto aumenta en el solvente. En soluciones electrolíticas, en algunos compuestos es aplicable esta ley en rangos aceptables, y en otros, correlaciones como la de Sechenov corrigen errores del modelo. Sin embargo Yoo [16] ha demostrado que no es posible utilizar en variados iones, debido a que la constante de Henry en teoría solo debe depender de la temperatura y de la naturaleza del compuesto, pero no de la cantidad de éste. La fuerza iónica, presencia de equilibrio químico, y factores que afectan la idealidad hacen no efectivo este modelo, sin embargo dada su simplicidad, múltiples trabajos continúan utilizando esta teoría con diversos fines, en rangos donde el error producido, ya es altamente apreciable. Para considerar que un compuesto obedece la ley de Henry, tanto el líquido como el gas deben tener un comportamiento relativamente ideal, lo que se traduce como un coeficiente de actividad y de fugacidad similares a 1 [31]. Ejemplo de esto es el oxígeno molecular proveniente del aire solubilizado en agua, sustancia que al disolverse en pocas cantidades conlleva un coeficiente actividad cercano a la unidad, un coeficiente de fugacidad casi unitario en un gran rango de temperaturas a presiones menores a 5 bares y al no autoionizarse cumple con la ley de Henry

Las fuerzas de largo alcance, son producto de los efectos que presentan los enlaces que se forman en las partículas cargadas de un líquido, tanto en la energía de exceso como en los diversos coeficientes de actividad de los distintos elementos presentes en un fluido. Esta característica, depende de la cantidad como de la naturaleza y los vínculos entre las distintas especies iónicas, por lo mismo en lugar de tabular coeficientes de actividad en función de la concentración de una solución, se suele hacer en función de la fuerza iónica de ésta, que se define como el resultado entre las diversas interacciones electrostáticas de los componentes en una mezcla, bajo la expresión

$$I = \frac{\sum m_i * z_i^2}{2} \quad (15)$$

Donde

m_i Es la concentración del compuesto, medido en molalidad o molaridad

z_i Es el número carga del ion

I Es la fuerza iónica, en unidades de concentración

Para el cálculo del coeficiente de actividad iónico de cualquier catión, anión y el coeficiente iónico medio en una solución altamente diluida, es válida la ecuación de Debye – Hückel, la cual posee la siguiente forma

$$\ln(\gamma_i^{D-H}) = \frac{-z_i^2 * A * \sqrt{I}}{1 + a_i * B * \sqrt{I}} \quad (16)$$

$$A = 4.202 * 10^6 * (\epsilon_r * T)^{-3/2}$$

$$B = 5.029 * 10^6 * (\epsilon_r * T)^{-1/2}$$

Donde

ϵ_r es la constante dieléctrica del medio de la mezcla

T es la temperatura de la solución

a_i es el radio iónico del ion o molécula inmerso en la disolución

I Es la fuerza iónica media

El modelo de Debye–Hückel considera que las sustancias cargadas están completamente disociadas, siendo esferas relacionadas a un diámetro iónico que interactúa con fuerzas del tipo Van der Waals, y se encuentran inmersas en un medio dieléctrico continuo sin tomar en cuenta la estructura molecular que los rodea (pero si la temperatura y presión), sometidos a un campo eléctrico de simetría esférica. Para que ese medio sea efectivo en un fluido, este debe ser lo suficientemente diluido para que el sistema presente cierta homogeneidad en las cercanías de cada partícula. El modelo de Debye–Hückel predice únicamente actividades menores a 1, pues el logaritmo de ésta siempre es negativo y decreciente a medida que aumenta la concentración. La teoría solo es válida en un determinado intervalo de composiciones, ya que al aumentarla diversos iones (despreciando otros efectos y solo considerando las fuerzas de largo alcance), presentan comportamientos distintos a los predichos, pudiendo cambiar la pendiente de la curva que representa su actividad. La dinámica que poseen moléculas como HCl, NaOH, KCl, H₂SO₄, ZnSO₄, CaCl₂ y HBr que se disocian al contacto con el agua como disolvente, es como la prevista por la teoría para concentraciones menores a 0.5 mol por kilo de solvente, sin embargo al aumentar los diversos elementos presentan cambios en las pendientes de las curvas, siendo en algunos casos contrarias a la teoría de Debye–Hückel [32]. Por lo tanto, en rangos en donde la fuerza iónica sea muy pequeña los postulados son ciertos para todas las sustancias, y variable a medida que aumenta la concentración

4.3 Fuerzas de corto Alcance

Para soluciones no electrolíticas, existen diversos modelos que permiten realizar cálculos para estimar la energía libre de exceso de una solución, y a partir de distintas relaciones ligadas a esa información deducida conocer las otras propiedades del sistema. Es posible determinar que estas teorías pueden utilizarse en la estimación de las fuerzas de corto alcance, pues el ambiente en donde se desarrollan considera presencia de moléculas sin disociar, por tanto este tipo de interacciones está principalmente presente. Las variaciones de las propiedades de este tipo de mezclas dependen principalmente del volumen de exceso de los componentes que ligan entre sí, la entalpía de mezclado y el coeficiente de

actividad [33]. En las desviaciones de la idealidad se considera que dos tipos de contribuciones favorecen a que el sistema se aparte de ese estado, siendo una de ellas las fuerzas intermoleculares inherentes a ciertos tipos de interacciones específicas entre moléculas, como lo son enlaces por puentes de hidrogeno (que modifica las entalpias). Y la otra es la diferencias de tamaño de las moléculas de distintos componentes, que generan un cambio entrópico.

A mezclas multicomponentes, para el desarrollo de las ecuaciones, se deben tomar en cuenta todas las interacciones presentes en la vecindad de las moléculas de los constituyentes de la mezcla, producida por la coacción de todas las estructuras cercanas simultáneamente. Sin embargo, Prausnitz [34] indica que es posible conocer parámetros de sistemas multicomponentes a partir de mezclas binarias, lo que simplifica cálculos pues a partir de equilibrios de dos componentes obtenidos en laboratorio es posible estimar constantes para pares binarios que no estén tabuladas, y de allí extrapolar su dominio a sistemas con una cantidad mayor de compuestos en conjunto con información disponible desde bibliografía. Existe una infinidad de modelos de diferente procedencia y complejidad que pueden estimar los efectos producidos por las fuerzas de corto alcance en una solución. Los más reciente y complejos, predicen con exactitud y a una amplia gama de composiciones, pero se sustentan a partir de un número mayor constantes a obtener y con una dificultad algebraica mayor. A presiones lo suficientemente bajas, y con un grado de desviación de idealidad aceptable, es posible predecir fuerzas de corto alcance con modelos clásicos, siendo éstos los modelos de Margules, Van laar, Wilson, UNIQUAC, UNIFAC y NRTL. En sus orígenes, tanto Margules como Van laar fueron propuestos para mezclas binarias, en donde el primero nace como un desarrollo en serie de potencias para describir la energía libre de exceso de Gibbs, mientras el segundo es una variación de la ecuación de estado de Van der walss y la entalpia de exceso. Sin embargo, pueden ser llevados a n sustancias, considerando estas ecuaciones como una variación de los postulados de Wohl [35], tomando en cuenta los diversos tamaños entre moléculas integrantes de un sistema mediante la magnitud denominada fracción en volumen, que para un sistema de n componentes posee la forma

$$\vartheta_i = \frac{x_i \cdot v_i^*}{\sum x_i \cdot v_i^*} \quad (20)$$

Donde

ϑ es la fracción en volumen

v_i^* es el volumen molar del componente i en el liquido

x_i es la fracción molar

Esta fracción, toma un papel importante en el desarrollo de los postulados de Wohl, las cuales son una expresión polinómica de la energía de exceso, poseyendo la siguiente forma

$$\frac{G^{exceso}}{RT} = \sum x_i \cdot v_i^* \cdot (\sum \sum b_{ij} \cdot \vartheta_i \cdot \vartheta_j + \sum \sum \sum b_{ijk} \cdot \vartheta_i \cdot \vartheta_j \cdot \vartheta_k + \dots) \quad (21)$$

Lo que indica Wohl es que la energía libre puede ser modelada a partir de las interacciones entre los compuesto, en un desarrollo algebraico de series, en donde la acción de la energía de mezclado se encuentra implícita en esas constantes (siendo b_{ij} el parámetro asociado a una interacción binaria entre los componentes i y j, b_{ijk} a las ternarias, etc) y a su vez que depende de los volúmenes de las diferentes

partículas, tomando en cuenta los distintos tamaños de las moléculas integrantes al sistema. Como caso particular en Margules, a pesar que su formulación original se deduce de otro origen y para mezclas binarias, también puede ser obtenida desde esta serie suponiendo idénticos volúmenes molares de los componentes de una mezcla, pudiendo ser escrita llegando a la siguiente ecuación para el caso de dos sufijos [36], y así obtener una formulación multicomponente

$$\frac{G^{exceso}}{RT} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} * x_i * x_j}{2}$$

$$\ln(\gamma_k) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(A_{ik} - \frac{A_{ij}}{2} \right) * x_i * x_j \quad (22)$$

$$A_{ii} = A_{jj} = A_{kk} = 1$$

$$A_{ij} = A_{ji}$$

Donde los parámetros A_{ij} isotermos son obtenidos desde data binaria entre los compuestos allí representados.

De forma similar, Van laar también puede considerarse como un caso especial de la serie de potencias de Wolh, a pesar que fue deducida haciendo uso de un modelo termodinámico estadístico que guardaba cierto paralelismo con el modelo de Van der Waals, considerando distintas reglas de mezclado en la entalpía de exceso. A diferencia de Margules, que estima volúmenes molares de los componentes similares entre compuestos, éste estima que la división de cada par es igual a la división del par de constante necesarios para cada equilibrio binario. Chien [37] propuso la forma multicomponente, la cual posee la siguiente forma

$$\frac{G^{exceso}}{RT} = \frac{1}{2} \left(\sum_i x_i * \frac{(\sum_j A_{jk} * x_j)}{\sum_j \left(\frac{A_{jk}}{A_{kj}} * x_j \right)} \right)$$

$$\ln(\gamma_k) = \frac{1}{2} \left(\frac{(\sum_j A_{jk} * x_j)}{\sum_j \left(\frac{A_{jk}}{A_{kj}} * x_j \right)} + \sum_i x_i * \left(\frac{(\sum_j A_{ji} * x_j)}{\sum_j \left(\frac{A_{ji}}{A_{ij}} * x_j \right)} \right) * \left(\frac{A_{ki}}{\sum_j A_{ji} * x_j} - \frac{\frac{A_{ki}}{A_{ik}}}{\sum_j \frac{A_{ji}}{A_{ij}} * x_j} \right) \right) \quad (23)$$

$$A_{ii} = 0$$

$$\frac{A_{ii}}{A_{ii}} = 1$$

Donde los parámetros A_{ij} y A_{ik} isoterms son obtenidos desde data binaria entre los compuestos allí representados.

Las principales ventajas que poseen la ecuación de Van laar y de Margules es su simplicidad algebraica frente a otras teorías, son flexibles en el ajuste dependiendo solamente de dos constantes para cada equilibrio binario necesario entre los compuestos que se presenten en la mezcla, y que pueden ser utilizadas en sistemas que sean ligeramente no ideales. Los coeficientes a dilución infinita llegan a ser importantes herramientas a la hora de determinar parámetros, pues se puede estimar el valor de las distintas constantes al considerar que uno de los componentes está en el límite cercano a 0, reduciendo las ecuaciones y a partir de experimentos determinar los valores. Sin embargo, estos modelos presentan importantes falencias, partiendo que si los supuestos sobre los volúmenes molares en la mezcla están errados, presentarían desviaciones conforme que tan distintos sean los volúmenes molares en la práctica respecto de la aseveración en la que está basada. Otro enfoque importante a tener en cuenta, es que el despeje algebraico que poseen éstos modelos, están basados en las postulados de Gibbs-Duhem, los cuales se basan en que la forma diferencial de los logaritmos de las actividades son 0 a presión y temperatura constante, cosa que en variados casos no sucede en la realidad (ni siquiera en sistemas binarios), sobre todo en los puntos extremos donde se indefiniría haciendo el modelo ineficaz en puntos muy cercanos a 0 o a 1. Originalmente estas teorías, están diseñadas para sistemas binarios, no siendo para mezclas con un mayor número de solutos, y si son llevadas a sistemas multicomponentes es por diferentes correlaciones que son aplicadas sobre los modelos, no teniendo una base teórica sólida sobre su origen para determinarlo y aumentando el error. También, los parámetros isoterms no poseen una dependencia explícita con la temperatura, lo que los hace un problema a la hora de predecir comportamientos para temperaturas alejadas de los experimentos en las que se obtienen las constantes.

Otros desarrollos teóricos en la termodinámica molecular del comportamiento de una solución líquida se apoya en el concepto de composición local. Se hace la suposición que dentro de una solución líquida, existe una heterogeneidad en la distribución de los diversos elementos que componen la mezcla, pero que puede ser ordenada a partir de composiciones locales, las cuales asumen que un líquido tiene una estructura hecha de celda de molécula de dos tipos de orientaciones moleculares no aleatorias que resultan de las diferencias en el tamaño moléculas y en las fuerzas intermoleculares. Las ecuaciones del tipo Wilson a están basadas en este tipo de modelos. La ecuación tiene la siguiente forma

$$\frac{G^{exceso}}{RT} = \sum_{i=1}^n x_i * \ln\left(\sum_{j=1}^n x_j * \Omega_{ij}\right)$$

$$\ln(\gamma_i) = -\ln\left(\sum_{j=1}^n x_j * \Omega_{ij}\right) + 1 - \sum_{k=1}^n \frac{x_k * \Omega_{ki}}{\sum_{j=1}^n x_j * \Omega_{kj}} \quad (24)$$

$$\Omega_{ij} = \frac{v_j^L}{v_i^L} e^{-\frac{\tau_{ij} - \tau_{ii}}{RT}} \quad (25)$$

$$\Omega_{ii} = 1$$

Cabe resaltar la significancia de la ecuación 25. El término τ_{ij} y τ_{ii} son parámetros de interacción de energía de un compuesto consigo mismo y con otros, que la diferencia de ambos es determinada experimentalmente a partir de datos binarios y pueden mantenerse constantes en un rango acotado de temperaturas. Los términos v_i^L y v_j^L son los volúmenes molares de las sustancias i y j en estado líquido, R la constante de los gases ideales en unidades energéticas y T la temperatura a la que está sometida la mezcla en kelvin. La principal ventaja que poseen este tipo de ecuaciones, es que están basadas en un supuesto teórico en las que se adapta un postulado matemático, cuya formulación multicomponentes está considerada en los supuestos de sus autores originales, lo que aumenta la probabilidad de éxito al aplicar estas fórmulas a sistemas que cumplan con las en las cuales están basadas los modelos. Los parámetros poseen una correlación explícita con la temperatura, lo que es importante a la hora de trabajar en sistemas no isotermos, o incluso de predecir un valor para una constante a condiciones distintas a las obtenidas experimentalmente, y se pueden estimar de equilibrios entre dos componentes que pueden ser extrapolados en mezclas con más elementos presentes. Wilson, posee buenos resultados en una gran cantidad de elementos en equilibrios binarios, y también en sistemas con un número importante de compuestos, con un error bastante despreciable. Sin embargo, ésta ecuación también presenta importantes desviaciones en puntos cercanos a los extremos, y no puede ser utilizada con precisión en sistemas líquidos-líquidos.

5 Metodología

Para esta investigación, se pretende adaptar las ecuaciones mencionadas para la determinación de los compuestos en un medio de cultivo acuoso que trate ácido sulfhídrico y sulfuro de dimetilo, y efectuar modelaciones con datos de entrada de temperatura, pH, concentración del ion sulfato, y concentración de H₂S, CO₂, y DMS en la fase vapor, mediante un programa desarrollado en lenguaje Matlab (detallado en 5.9) a partir de condiciones experimentales realizadas en un trabajo previo. Este programa, considera ecuaciones no lineales para su desarrollo, mediante la resolución de sistemas de ecuaciones mediante el método de Newton Raphson en varias variables y la entrega de concentraciones en fase acuosa de los elementos antes mencionados

5.1 Condiciones experimentales

El sistema experimental se basa en un balance de masa y la medición de la concentración de cada sustancia en la fase gaseosa. Para ello se utilizó un balón de 130 ml al que se le agregó 50 ml de medio de Buckingham (Tabla 1) el que es completamente sellado gracias a un tapón de goma elástica. Mediante una jeringa para gases se inyectan cantidades conocidas de H₂S, DMS y CO₂, se agita y sumerge en un baño termostático a diferentes temperaturas (50, 60 y 70°C). Se espera durante 1 hora y mediante otra jeringa se extraen muestras de gas a las que se le determina la concentración de los compuestos antes indicados además de medir el pH, concentración de O₂ y sulfato del medio de cultivo.

Compuesto	Cantidad	Unidad
(NH ₄)SO ₄	0.4	Gramos

$K_2HPO_4 \cdot 3H_2O$	0,2	Gramos
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	0,4	Gramos
KCl	0,2	Gramos
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	0,014	Gramos
Na_2MoO_4	$2,68 \cdot 10^{-4}$	Gramos
Agua doblemente destilada	1	Litro
Ajustar a pH 3		

Tabla 1: Medio Basal Buckingham

La determinación de la concentración en la fase líquida se realiza por medio de la Ec. 26.

$$PPM_l = \frac{(PPM_{ig} - PPM_{fg}) \left(\frac{P \cdot V}{R \cdot T} \right) PM_{aire}}{V_l \cdot \rho_w} \quad (26)$$

Para las mediciones instrumentales de pH, se empleó un pH-metro Hanna Instruments, modelo pH 120. Las muestras son tomadas y enfriadas a temperatura ambiente para posteriormente realizar la medición mediante el electrodo. Para la medición de la concentración de sulfato en el medio de cultivo fue medida cuantitativamente por el método espectrofotométrico. La metodología emplea cloruro de bario, el cual reacciona con el sulfato según la siguiente reacción

Ya que el sulfato de bario formado es insoluble en medio acuoso, es posible determinar la concentración por medio de espectrofotometría en base a la turbiedad. El equipo utilizado es de marca Jenway, modelo 6405UV/Vis. Para la determinación de la concentración de H_2S y O_2 se utiliza un monitor multigas Rae System modelo QRAE el que viene equipado con sensores electroquímicos de H_2S , O_2 y CO con una resolución de 1PPM para H_2S y 0.1% para O_2 . Para el caso del CO_2 y el DMS se utilizaron tubos colorimétricos accionados por medio de una bomba de muestreo Sensidyne con una resolución de 1PPM. Para conocer la concentración de O_2 en fase líquida se utilizó un medidor 4100e Mettler Toledo con sensor Inpro6000 el cual tiene una resolución de 0.01nA y un error de 0.1%.

En la tabla 2 se muestran las concentraciones obtenidas en la fase gaseosa para cada carga de entrada de H_2S a diferentes temperaturas y una concentración constante de CO_2 de 390 PPM, concentración constante de DMS de 0 PPM, y una concentración de sulfato de 0.8g/L. La misma situación se muestra en la tabla 3 cada carga de entrada de DMS a diferentes temperaturas y una concentración constante de CO_2 de 390 PPM, concentración constante de H_2S de 0 PPM, y una concentración de sulfato de 0.8g/L

Temperatura	50 °C	60 °C	70 °C
-------------	-------	-------	-------

Carga	Concentración gas PPM		
10	0.008759	0.008496	0.008248
200	0.087593	0.067970	0.049491
800	0.560598	0.458800	0.346441
1200	0.878934	0.679704	0.544407

Tabla 2, concentración gaseosa de H₂S

Temperatura	50 °C	60 °C	70 °C
-------------	-------	-------	-------

Carga	Concentración gas PPM		
20	0.0140449	0.008496	0.008248
80	0.0437967	0.033985	0.049491
150	0.0753303	0.073068	0.346441
300	0.210224	0.135940	0.544407

Tabla 3, concentración gaseosa de DMS

Las concentraciones en fase líquida, son determinados por la ecuación 26, y entrega los siguientes resultados

Temperatura	50 °C	60 °C	70 °C
-------------	-------	-------	-------

Carga	Concentración liquido PPM		
10	5	5	5
200	150	160	170
800	480	530	590
1200	700	800	870

Tabla 4, concentración gaseosa de H₂S

Temperatura	50 °C	60 °C	70 °C
-------------	-------	-------	-------

Carga	Concentración liquido PPM		
20	12	15	17
80	55	60	68
150	107	107	120

300	180	220	245
-----	-----	-----	-----

Tabla 5, concentración gaseosa de DMS

En la tabla 6 y 7 se muestran los efectos de pH y sulfato sobre el equilibrio del sistema y el comportamiento del modelo para estos casos. En ambos casos se utilizó una temperatura de 50°C, una carga de 230PPM de H₂S, 0 DMS y 410PPM de CO₂. Para el primer caso se utilizó una concentración constante de sulfato de 1g/L mientras que para el segundo se operó a pH 3.

pH	Conc. Gas PPM	Conc. Liq PPM
1	133.6	0.15
2	134	0.148
3	134.02	0.145

Tabla 6, Efectos del pH en la concentración del H₂S

Conc. Sulfato g/l	Conc. Gas PPM	Conc. Liq PPM
1	134.058	0.1620003
1.5	134.0572	0.162003
2.5	134.0585	0.162006

Tabla 7, Efectos del sulfato en la concentración del H₂S

5.2 Desarrollo del modelo

El ambiente de trabajo en el que las teorías deben predecir composiciones, es un biofiltro por el cual se tratan masas gaseosas en cuya composición existen solutos que son captados por la fase líquida y se genera un equilibrio entre fases. El ambiente de trabajo, son temperaturas entre 50 a 70 °C, un pH entre 1 y 3, a presión atmosférica y la presencia de DMS, O₂, CO₂, H₂S, H₂O, sulfato producido por los organismos y otros componentes presentes que no afectan en las condiciones de cálculo. Existe un equilibrio ternario entre DMS o H₂S (dependiendo del caso en estudio) con, H₂O y CO₂ además del efecto iónico que presenta el SO₄⁻ producido por los microorganismos presentes en el sistema. El oxígeno responde ante la ley de Henry, y dada su concentración en comparación con el resto de los constituyentes, no se toman en cuenta las contribuciones que éste puede tener al efecto de las diversas fuerzas presentes en la solución. El agua está presente mayoritariamente en el sistema, y se tratará como su fracción molar en el líquido como unitaria constante. Como consideraciones, se toma en cuenta que El H₂S, DMS y CO₂

son electrolitos fuertes, y el radio iónico de cada especie sólo es influenciado por la solubilidad de sí mismo. Los equilibrios de fase considerados, son representados en los siguientes equilibrios

Las ecuaciones centrales de esta investigación son condiciones de equilibrio representado por la igualdad de la fugacidad, relacionando la ecuación 5,7 y 10 queda

$$y_i * P = x_i * (\gamma_i^{Corto alcance}) * (\gamma_i^{Largo alcance}) * P_i^{sat} \quad (27)$$

En donde P es la presión atmosférica, y_i es la composición molar del compuesto en estudio, y P_i^{sat} la presión saturada del compuesto. Para efectos de este informe, el compuesto 1 será el DMS o el H_2S dependiendo del caso, mientras que el 2 será el CO_2 y el 3 agua. Entonces, con lo ya expuesto para efectos de este trabajo se procederá a utilizar las siguientes combinaciones de ecuaciones, utilizándolas en el cálculo del coeficiente de actividad en la ecuación 27

Combinación	$(\gamma_i^{Corto alcance}) * (\gamma_i^{Largo alcance})$
(Margules)-(Debye-Hückel)	$e^{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n ((A_{ik} - \frac{A_{ij}}{2}) * x_i * x_j)} * e^{\frac{-z_i^2 * A * \sqrt{I}}{1 + a_i * B * \sqrt{I}}}$
(Van laar)-(Debye-Hückel)	$e^{\frac{1}{2} \left(\frac{\sum_j A_{jk} * x_j}{\sum_j \frac{A_{jk}}{A_{kj}} * x_j} + \sum_i x_i * \left(\frac{\sum_j A_{ji} * x_j}{\sum_j \frac{A_{ji}}{A_{ij}} * x_j} \right) * \left(\frac{A_{ki}}{\sum_j A_{ji} * x_j} - \frac{A_{ki}}{A_{ik}} \right) \right)} * e^{\frac{-z_i^2 * A * \sqrt{I}}{1 + a_i * B * \sqrt{I}}}$
(Wilson)-(Debye-Hückel)	$e^{-Ln(\sum_{j=1}^n x_j * \rho_{ij}) + 1 - \sum_{k=1}^n \frac{x_k * \rho_{ki}}{\sum_{j=1}^n x_j * \rho_{kj}}} * e^{\frac{-z_i^2 * A * \sqrt{I}}{1 + a_i * B * \sqrt{I}}}$

Tabla 8, Combinatoria de coeficientes de actividad

El resultado del desarrollo de las series asociadas a cada teoría para las condiciones asociadas, quedará explicitado en la sección 5.6, 5.7 y 5.8

Los cálculos de la presión saturada están dados por la ecuación de Antoine, extrapolando el dominio de esta ecuación para alguno de los compuestos. Las constantes a utilizar, son las siguientes

$$\ln(P_i^{sat}) = A - \frac{B}{C+T} \quad (28)$$

Compuesto	A	B	C	Referencia
H ₂ S	4.52887	958.987	272.611	[38]
DMS	4.28713	1201.134	243.244	[39]
CO ₂	6.81228	1301.679	269.656	[40]

Tabla 9, Constantes de Antoine para elementos en estudio

5.3 Estimación de iones presentes

La fuerza iónica, es influenciada por la presencia de todos los iones presentes en la solución, y para definir esta variable hay que tomar en cuenta la disociación acida que sucede en la fase líquida, debido a que en el proceso de absorción la fase acuosa capta elementos desde el gas, al mismo tiempo que se utilizan moles de la sustancia neutra presentes en el líquido para su separación en sus respectivos iones, por ende aumenta la cantidad efectiva de componente absorbido. El sistema puede ser simplificado, si se analizan las especies predominantes en un estado ideal, donde los coeficientes de actividades de los elementos sean unitarios. En este caso, conviene utilizar el grado de disociación, el cual indica una especie predominante a determinadas condiciones de pH y temperatura. Este puede escribirse como

$$\alpha_{disociacion\ i} = \frac{\text{Especie disociadas de A } i}{H_n A + H_{n-1} A^- + \dots + A^{-n}} \quad (29)$$

Para un ácido que se disocia n veces, la relaciones estequiométricas y de equilibrio quedan

Y, si se considera los coeficientes de actividad unitarios

$$K_1(T) = \frac{(m_{H_{n-1}A^-})(m_{H^+})}{(m_{H_nA})}, K_2(T) = \frac{(m_{H_{n-2}A^{-2}})(m_{H^+})}{(m_{H_{n-1}A^-})}, \dots, K_n(T) = \frac{(m_{A^{-n}})(m_{H^+})}{(m_{HA^{-(n-1)}})}$$

Para los compuestos estudiados, quedaría

$$K_1(T) = \frac{(m_{HCO_3}) * (m_{H^+})}{(m_{CO_2}) * (m_{H_2O})}$$

$$K_2(T) = \frac{(m_{CO_3}) * (m_{H^+})}{(m_{HCO_3})}$$

$$K_3(T) = \frac{(m_{HS}) * (m_{H^+})}{(m_{H_2S})}$$

$$K_4(T) = \frac{(m_S) * (m_{H^+})}{(m_{HS})}$$

$$K_5(T) = \frac{(m_{SO_4}) * (m_{H^+})}{(m_{HSO_4})}$$

Las ecuaciones de equilibrio químico representan las proporciones entre los distintos elementos que pueden reaccionar. Dentro de los equilibrios se considera la ionización del ácido carbónico (representados por K_1 y K_2) y del ácido sulfhídrico (representado en K_3 y K_4). Ambos, son ácidos dipróticos pues pueden disociarse dos veces. El caso del ácido carbónico, se considera en su totalidad que es en realidad el dióxido de carbono disuelto, debido a que se ha comprobado que la presencia de H_2CO_3 en soluciones acuosas es ínfima en comparación a los iones en los que se puede disociar o el CO_2 desde donde se produce. Otro equilibrio a considerar, es el sulfato producido por los microorganismos producto del metabolismo celular (K_5), que interviene en la cantidad de azufre pues los organismos utilizan el azufre disponible para producir ácido sulfúrico (cabe notar, que se ha demostrado que la disociación de H_2SO_4 es esencialmente completa para concentraciones de hasta 40 moles/kg solvente a temperaturas entre 273 y 323 kelvin, por tanto no es necesario tomar en cuenta ese equilibrio de disociación).

Para el primer equilibrio químico, la función que modifica el valor de la constante adaptada para este sistema es [41]

$$K_1(T) = 10^{-(15.5873 - 0.017847 * T - \frac{2622.38}{T})}$$

Para el segundo equilibrio químico, la función que modifica el valor de la constante adaptada para este sistema es [42]

$$K_2(T) = 10^{-(6.498 + 0.02379 * T + \frac{2902.39}{T})}$$

Para el tercer equilibrio químico, la función que modifica el valor de la constante adaptada para este sistema es [43]

$$K_3(T) = 10^{-(5.9666 \cdot 10^{-5} \cdot T^2 - 0.045676 \cdot T + 15.345)}$$

Para el cuarto equilibrio químico, la función que modifica el valor de la constante adaptada para este sistema es [43]

$$K_4(T) = 10^{-(2.4831 \cdot 10^{-5} \cdot T^2 - 0.03044 \cdot T + 23.93)}$$

Para el quinto equilibrio químico, la función que modifica el valor de la constante adaptada para este sistema es [44]

$$K_5(T) = 10^{-3 \cdot 10^{-6} \cdot T^2 + 0.0035 \cdot T + 1.7387}$$

Mezclando las ecuaciones de equilibrio de disociación de los distintos compuestos con la ecuación 29 se generan las siguientes tablas para 50, 60 y 70 °C para los iones presentes

50°C

pH	% H2CO3	% HCO3-	% CO3--	H2S	HS-	S--	HSO4-	SO4--
0	99,99994839	5,1606E-05	3,4793E-15	99,9999847	1,529E-05	3,16E-22	99,99998471	1,52916E-05
0,5	99,99983681	0,00016319	3,4793E-14	99,9999516	4,836E-05	3,16E-21	99,99995164	4,83563E-05
1	99,99948394	0,00051606	3,4793E-13	99,9998471	0,0001529	3,16E-20	99,99984708	0,000152916
1,5	99,99836811	0,00163189	3,4793E-12	99,9995164	0,0004836	3,16E-19	99,99951644	0,000483561
2	99,99483968	0,00516032	3,4792E-11	99,9984709	0,0015291	3,16E-18	99,99847086	0,001529138
2,5	99,98368345	0,01631655	3,4788E-10	99,9951646	0,0048354	3,16E-17	99,9951646	0,0048354
3	99,94842074	0,05157926	3,4775E-09	99,9847107	0,0152893	3,16E-16	99,98471072	0,015289278
3,5	99,83707374	0,16292622	3,4737E-08	99,951667	0,048333	3,16E-15	99,95166704	0,048332964
4	99,4865904	0,51340926	3,4615E-07	99,8473173	0,1526827	3,16E-14	99,84731731	0,152682685
4,5	98,3942796	1,60571698	3,4235E-06	99,5187637	0,4812363	3,15E-13	99,51876367	0,481236278
5	95,09262858	4,90733833	3,3086E-05	98,4938696	1,5061304	3,12E-12	98,49386909	1,506130436

Tabla 10, porcentaje de concentración de compuestos a pH acidos y 50 °C

60°C

pH	% H2CO3	% HCO3-	% CO3--	H2S	HS-	S--	HSO4-	SO4--
0	99,99994975	5,0245E-05	3,644E-15	99,9999822	1,777E-05	7,88E-22	99,99998223	1,77673E-05
0,5	99,99984111	0,00015889	3,644E-14	99,9999438	5,619E-05	7,88E-21	99,99994381	5,61851E-05
1	99,99949755	0,00050245	3,644E-13	99,9998223	0,0001777	7,88E-20	99,99982233	0,000177673
1,5	99,99841114	0,00158886	3,644E-12	99,9994382	0,0005618	7,88E-19	99,99943815	0,000561848
2	99,99497575	0,00502425	3,6439E-11	99,9982233	0,0017767	7,88E-18	99,9982233	0,001776697
2,5	99,98411365	0,01588635	3,6435E-10	99,9943818	0,0056182	7,88E-17	99,99438181	0,005618194
3	99,94978018	0,05021981	3,6422E-09	99,9822359	0,0177641	7,88E-16	99,98223587	0,01776413
3,5	99,84136324	0,15863673	3,6383E-08	99,9438465	0,0561535	7,87E-15	99,94384646	0,056153542
4	99,50006114	0,4999385	3,6258E-07	99,8226423	0,1773577	7,86E-14	99,82264224	0,177357745
4,5	98,43595944	1,56403697	3,587E-06	99,4412882	0,5587118	7,83E-13	99,44128804	0,558711793
5	95,21584111	4,78412419	3,4697E-05	98,2542879	1,7457121	7,72E-12	98,25428635	1,745712023

Tabla 11, porcentaje de concentración de compuestos a pH acidos y 60 °C

70°C										
pH	% H2CO3	% HCO3-	% CO3--	H2S	HS-	S--	HSO4-	SO4--		
0	99,99995311	4,6887E-05	3,528E-15	99,9999799	2,008E-05	7,88E-22	99,99997992	2,00842E-05		
0,5	99,99985173	0,00014827	3,528E-14	99,9999365	6,351E-05	7,88E-21	99,99993649	6,35119E-05		
1	99,99953113	0,00046887	3,5279E-13	99,9997992	0,0002008	7,88E-20	99,99979916	0,000200842		
1,5	99,99851732	0,00148268	3,5279E-12	99,9993649	0,0006351	7,88E-19	99,99936488	0,000635116		
2	99,99531149	0,00468851	3,5278E-11	99,9979916	0,0020084	7,88E-18	99,99799162	0,002008384		
2,5	99,98517514	0,01482486	3,5274E-10	99,9936492	0,0063508	7,88E-17	99,99364921	0,006350792		
3	99,9531347	0,04686529	3,5263E-09	99,9799198	0,0200802	7,88E-16	99,97991979	0,02008021		
3,5	99,85194893	0,14805104	3,5227E-08	99,9365284	0,0634716	7,87E-15	99,93652835	0,063471642		
4	99,53331514	0,46668451	3,5115E-07	99,7995601	0,2004399	7,86E-14	99,79956008	0,200439866		
4,5	98,53895398	1,46104254	3,4764E-06	99,3688888	0,6311112	7,83E-13	99,36888822	0,631111228		
5	95,52123662	4,47872968	3,37E-05	98,0311191	1,9688809	7,72E-12	98,03111381	1,96888075		

Tabla 12, porcentaje de concentración de compuestos a pH ácidos y 70 °C

Observando las tablas 10, 11, y 12, se puede observar que el porcentaje de H₂CO₃ (que es en realidad CO₂ disuelto), H₂S y HSO₄⁻ disuelto es mayor al 98 %, siendo las especies dominantes presentes en la solución acuosa, mientras que los productos de la primera ionización no superan el 2 % y los productos de la segunda ionización son porcentajes muy cercanos a 0. También, se considera a que como se trabaja a pH ácidos, la concentración de iones hidróxidos es despreciable. Por lo tanto, para la simplificación de cálculos para este estudio, se considerara la concentración molar de HCO₃⁻, CO₃⁻², HS⁻, S⁻², SO₄⁻² de 0 mol/litro, y así reducir el sistema de ecuaciones que se genera en la estimación de H₂S, DMS, CO₂ y O₂ en el equilibrio liquido vapor. Por tanto, la fuerza iónica media de la ecuación 15 queda definida por

$$I = \frac{m_{h+} * 1^2 + m_{hso4-} * (-1)^2}{2}$$

30

5.4 Lógica de cálculo de parámetros de Debye-Hückel

Las fuerzas de largo alcance representadas por la ecuación 16 en el cálculo del coeficiente de actividad, están definidas por la ecuación de Debye-Hückel. En esta ecuación, es necesario conocer la constante dieléctrica del agua, el radio iónico y la fuerza iónica media. Como el solvente es agua, puede conocerse el valor de la constante dieléctrica a partir de bibliografía [32]

Temperatura (°C)	ε
20	80.36
30	76.75
50	69.94
60	66.74
70	63.68

75	62.23
----	-------

Tabla 13: Constantes dieléctricas para el agua a diferentes temperaturas

Respecto al radio único, en el caso de los iones, están algunos de los diámetros tabulados para ciertos compuestos según Kielland [45], necesitando el radio iónico del protón hidrogeno para este caso.

$\alpha_i * 10^{10}[\text{m}]$	Ion
2.5	NH_4^+
3	$\text{K}^+, \text{Cl}^-, \text{NO}_3^-$
3.5	$\text{OH}^-, \text{HS}^-, \text{MnO}_4^-, \text{F}^-$
4	$\text{SO}_4^{--}, \text{PO}_4^{--}, \text{HPO}_4^{--}$
4-4.5	$\text{Na}^+, \text{HCO}_3^-, \text{H}_2\text{PO}_4^-, \text{HSO}_3^-$
4.5	$\text{CO}_3^{--}, \text{SO}_3^{--}$
5	$\text{Sr}^{++}, \text{Ba}^{++}, \text{S}^{--}$
6	$\text{Ca}^{++}, \text{Fe}^{++}, \text{Mn}^{++}$
8	Mg^{++}
9	$\text{H}^+, \text{Al}^{+++}, \text{Fe}^{+++}$

Tabla 14, diámetros iónicos

En el caso de una molécula, para el modelo de Debye-Hückel puede no estar tabulado el diámetro iónico. Se puede estimar un valor, si se supone una disolución puramente iónica y se dispone de la solubilidad a 2 temperaturas diferentes, al calcular con la ecuación 16 dos actividades a esas condiciones y restando esas expresiones obteniendo

$$\ln\left(\frac{\gamma_1}{\gamma_2}\right) = \frac{-Z^2 A_1 \sqrt{I_1}}{1 + d B_1 \sqrt{I_1}} - \frac{-Z^2 A_2 \sqrt{I_2}}{1 + d B_2 \sqrt{I_2}} \quad (31)$$

Criados y Vásquez [32] demostraron que la solubilidad es directamente proporcional a la constante de producto de solubilidad y ésta a su vez del coeficiente de actividad es posible establecer que

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{s_1}{s_2}$$

Por lo que la ecuación 31 se puede expresar como

$$\ln\left(\frac{s_1}{s_2}\right) = \frac{-Z^2 A_1 \sqrt{I_1}}{1 + d B_1 \sqrt{I_1}} - \frac{-Z^2 A_2 \sqrt{I_2}}{1 + d B_2 \sqrt{I_2}} \quad (32)$$

En base a este supuesto es posible determinar el radio iónico de cada sustancia disuelta conocida la solubilidad a diferentes temperaturas dadas.

5.5 Lógica de cálculo de parámetros de fuerzas de corto alcance

Las ecuaciones centrales de esta investigación son condiciones de equilibrio representado por la igualdad de la fugacidad, relacionando la ecuación 5,7 y 10 queda

$$y_i * P = x_i * \gamma_i * P_i^{sat} \quad (33)$$

Donde el coeficiente de actividad queda definido para efectos de este trabajo, por la contribución de fuerzas de corto y de largo alcance. Las teorías que definen las fuerzas de corto alcance, dependen de parámetros que son dependientes de la temperatura en la que esté sometida la mezcla, mas no de la composición y estos en algunas combinaciones de compuestos están tabulados. Para la estimación de data que no esté definida en bibliografía con anterioridad, se utilizaran estudios previos encontrados en la literatura y publicaciones científicas sobre equilibrios binarios entre los compuestos en el entorno a simular, debido a que la principal ventaja que poseen todos los modelos involucrados es que a “n” componentes es que las constantes de los cuales dependen sus estructuras algebraicas pueden extraerse de equilibrios binarios. En el caso del par DMS-CO₂ no se logró encontrar un equilibrio realizado en divulgaciones de carácter científico, sin embargo para estimar lo que se necesita, se utilizaran datos del equilibrio de los compuestos DMSO-CO₂, dado que algunas propiedades termodinámicas del dimetilsulfoxido y el sulfato de dimetilo son parecidas, además de poseer una estructura atómica similar. En la tabla 15, se presentan los equilibrios encontrados en bibliografía, a presiones moderadas y temperaturas variables.

Par binario	Referencia
CO ₂ -H ₂ S	[46]
H ₂ S- H ₂ O	[47]
DMS- H ₂ O	[48]
CO ₂ -H ₂ O	[49]
DMS- H ₂ S	[50]
DMSO- CO ₂	[51]

Tabla 15, equilibrios a utilizar

Se pretende, calcular el coeficiente de actividad de cada compuesto en cada equilibrio binario con la siguiente relación

$$\hat{\phi}_i * P * y_i = \gamma_i * P_{vi} * x_i * \phi_i^{sat} * \exp\left(\frac{V_i^{sat} * (P - P_{vi})}{RT}\right) \quad (34)$$

Alguno de los equilibrios referenciados en la tabla 15, se encuentran sometidos a temperaturas o presiones distintas a las que se pretenden emular en el sistema multicomponente experimental referido a las simulaciones centrales de esta investigación. Y con el arreglo de la ecuación 34, se toman en cuentas las correcciones de la idealidad respecto a los equilibrios a utilizar en bibliografía, se considera el cálculo de la fugacidad del gas de la ecuación 2, el factor de corrección de Poynting, el coeficiente de fugacidad del compuesto puro saturado y el coeficiente de fugacidad de la mezcla. En cálculos futuros en las condiciones multicomponentes, para facilitación de valoraciones posteriores en las condiciones de los datos experimentales que se pretende simular, se supondrá que el coeficiente de fugacidad del sistema es igual a uno, debido a que el ambiente donde se pretende emular está a presión atmosférica. Sin embargo, para estimar cantidades a esas condiciones, se debe de tener constantes que no están tabuladas, y se tienen que extraer desde las bibliografías presentadas, calculando coeficientes de actividad asociados a cada equilibrio y posteriormente esos coeficientes experimentales se igualaran a las formas binarias de las teorías para el cálculo de las constantes asociados a cada modelo. Y en esos cálculos, también se asumirá coeficientes de fugacidad unitarios, pero para corroborar ese supuesto dado que en algunos casos presentes en bibliografía desde donde se pretende obtener las constantes que no estén tabuladas se presentan presiones elevadas que alejan la suposición del coeficiente de fugacidad ideal, se procederá a evaluar los coeficientes de fugacidad implicados en la ecuación con la ecuación de Soave-Redlich-Wong [52], la cual es la siguiente

$$\ln(\phi_i^{sat}) = Z - 1 - \ln(Z - B) - \frac{A}{B} * \ln\left(\frac{Z+B}{B}\right) \quad (35)$$

$$\ln(\hat{\phi}_i) = \frac{b_i}{b} * (Z - 1) - \ln(Z - B) - \frac{A}{B} * \left(\frac{2 * a_i^{0.5}}{\sqrt{a}} - \frac{b_i}{b}\right) * \ln\left(\frac{Z+B}{Z}\right) \quad (36)$$

$$b_i = 0.08664 * \frac{R * T c_i}{P c_i}$$

$$a = 0.42747 * \frac{R^2 * T c_i^2}{P c_i} * \alpha(Tr)$$

$$\alpha(Tr) = \left(1 + m * \left(1 - \left(\frac{T}{T c_i}\right)^{0.5}\right)\right)^2$$

$$m = 0.48 + 1.574 * w - 0.176 * w^2$$

$$a_{mix} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n y_i y_j * a_{ij} * (1 - k_{ij})$$

$$a_{ij} = \sqrt{a_i * a_j}$$

$$b_{mix} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n y_i y_j * \frac{(b_j + b_i)}{2} * (1 - C_{ij})$$

$$P = \frac{R * T}{v - b} - \frac{a(t)}{v * (v + b)}$$

$$A = \frac{a \cdot P}{R^2 \cdot T^2}$$

$$B = \frac{b \cdot P}{R \cdot T}$$

$$Z = \frac{P \cdot v}{R \cdot T}$$

Donde

P_{c_i} = presión crítica del compuesto i

T_{c_i} = Temperatura crítica del compuesto i

w = factor acentrico del compuesto i

T = Temperatura del equilibrio

P = presión del equilibrio

R = constante de los gases

y_i = composición en el gas del compuesto i

k_{ij} = parametro de interacción binaria

C_{ij} = parametro de interacción binaria

a_{mix} y b_{mix} = constantes formadas por la contribución de constantes de elementos puros

También tiene que considerarse los otros factores que rodean a un gas no ideal. Para el cálculo del factor de corrección de Poynting, se emplea la ecuación de Raoult para la estimar el volumen saturado de la sustancia, la cual es

$$V_S = v_c * z_c^{(1-tr)^{3/7}} \quad (37)$$

Con

v_c = volumen crítico sustancia i

z_c = Factor de compresibilidad crítico de i

Tr = temperatura reducida de compuesto i

En cada equilibrio bibliográfico, se utilizara como guía el coeficiente de fugacidad calculado en la ecuación 35, el coeficiente de fugacidad saturado calculado en la ecuación 36, y el factor de corrección de Poynting apoyado por la ecuación 37 para el cálculo del volumen saturado de la sustancia. La idea, es obtener los valores de todas estas incógnitas, para discriminar si es correcto estimar si es posible considerar condiciones ideales a los equilibrios mencionado. Seleccionado los puntos que cumplen de

manera satisfactoria esa condición propuesta, se procederá a calcular de cada equilibrio bibliográfico con la ecuación 33, y de allí calcular cada parámetro asociado. La idea de realizar tal suposición, es reducción de cálculos a la hora de estimar si los modelos son eficaces para estimar cantidades en los equilibrios bibliográficos, al corroborar resultados obtenidos con las teorías al emular en las mismas condiciones.

5.6 Lógica de cálculo de parámetros de Margules

Margules viene dado por la ecuación 22, donde el número de parámetros es igual al número de componentes presentes en la mezcla. Para 3 componentes, el desarrollo de la serie del coeficiente de actividad viene dado por

$$\begin{aligned} \ln(\gamma_k) = & A_{1k} * x_1^2 + \left(A_{2k} - \frac{A_{12}}{2}\right) * x_1 * x_2 + \left(A_{3k} - \frac{A_{13}}{2}\right) * x_1 * x_3 + \left(A_{1k} - \frac{A_{12}}{2}\right) * x_1 * x_2 + A_{2k} * \\ & x_2^2 + \left(A_{3k} - \frac{A_{23}}{2}\right) * x_1 * x_3 + \left(A_{1k} - \frac{A_{13}}{2}\right) * x_1 * x_3 + \left(A_{2k} - \frac{A_{12}}{2}\right) * x_3 * x_2 + A_{3k} * x_3^2 \end{aligned} \quad (38)$$

En este caso, se toman en cuenta las interacciones entre el compuesto 1 (pudiendo ser H₂S o DMS), el CO₂ y el agua, por ende existen tres constantes que se deben determinar, debido a que no se encuentran tabuladas para equilibrios binarios entre estos compuestos. Tampoco existe una conexión directa entre estas constantes y la variación de temperatura, teniendo que recurrir a relaciones empíricas para determinar ese nexo, como la ecuación empírica que presenta Reid [36], la cual indica

$$\left(\ln(\gamma_i)\right)_{\substack{\text{Composicion} \\ \text{constante}}} = f + \frac{d}{t} \quad (39)$$

Con las constantes f y d determinables por ajuste lineal al graficar el logaritmo del coeficiente de actividad experimental a distintas temperaturas, manteniendo constante la composición en el líquido. En este trabajo, dado que en los equilibrios a variadas temperaturas se presentan distintas composiciones asociadas, se ordenaran los datos de tal manera que a una composición fija dada por el equilibrio se asociaran los diferentes coeficientes de actividad a distintas temperaturas, interpolando datos si el valor no está explícito en las tablas, y de allí efectuar los ajustes de curvas. Para tomar en cuenta todas las composiciones, se puede realizar lo anteriormente descrito para un conjunto de valores de composición por separado, y luego se puede realizar un promedio simple de los parámetros obtenidos por cada ajuste, y observar la desviación que presentan frente al coeficiente de actividad experimental

Aplicado al caso de Margules se tiene

$$\left(\ln(\gamma_i)\right)_{\substack{\text{Composicion} \\ \text{constante}}} = \left(A * (1 - x_i)^2\right)_{\substack{\text{Composicion} \\ \text{constante}}} = f + \frac{d}{t}$$

En cada sistema binario, si se realiza un ajuste de curva a la variación del coeficiente de actividad del elemento de interés en el sistema de estudio respecto a la inversa de la temperatura, a una determinada composición fija, es posible conocer valores de F y D para esa constitución. Si se dispone de los

valores del coeficiente a distintas temperaturas, para otras composiciones, se espera que los valores de F y de D sean similares. Y como se planteó, se puede realizar una relación entre la teoría de Margules y esta ecuación, al obtener desde cada bibliografía un conjunto de valores de F y D, realizar un promedio simple de éstos y dividirlos por la resta entre 1 menos la composición promedio expresada en esa tabla, pudiendo determinar la relación entre A y la temperatura de manera directa al conocer el ajuste de curva realizado y un promedio de las composiciones en las cuales se obtuvieron los datos. Más detalles de la obtención de F y D se observa en el Anexo B

5.7 Lógica de cálculo de parámetros de Van Laar

Van Laar viene dado por

$$\begin{aligned}
 \ln(\gamma_k) = & \\
 & \frac{1}{2} * \left(\frac{(A_{1k}*x_1 + A_{2k}*x_2 + A_{3k}*x_3)}{\left(\frac{A_{1k}*x_1}{A_{k1}} + \frac{A_{2k}*x_2}{A_{k2}} + \frac{A_{3k}*x_3}{A_{k3}}\right)} + x_1 * \frac{(A_{21}*x_2 + A_{31}*x_3)}{\left(x_1 + \frac{A_{21}*x_2}{A_{12}} + \frac{A_{31}*x_3}{A_{13}}\right)} * \left(\frac{A_{k1}}{(A_{21}*x_2 + A_{31}*x_3)} - \frac{\frac{A_{1k}}{A_{k1}}}{\left(x_1 + \frac{A_{21}*x_2}{A_{12}} + \frac{A_{31}*x_3}{A_{13}}\right)} \right) + x_2 * \right. \\
 & \frac{(A_{12}*x_1 + A_{32}*x_3)}{\left(\frac{A_{12}*x_1}{A_{21}} + \frac{A_{32}*x_3}{A_{23}}\right)} * \left(\frac{A_{k1}}{(A_{12}*x_1 + A_{32}*x_3)} - \frac{\frac{A_{1k}}{A_{k1}}}{\left(\frac{A_{12}*x_1}{A_{21}} + \frac{A_{32}*x_3}{A_{23}}\right)} \right) + x_3 * \frac{(A_{13}*x_1 + A_{23}*x_2)}{\left(\frac{A_{13}*x_1}{A_{31}} + \frac{A_{23}*x_2}{A_{32}}\right)} * \\
 & \left. \left(\frac{A_{k1}}{(A_{13}*x_1 + A_{23}*x_2)} - \frac{\frac{A_{1k}}{A_{k1}}}{\left(\frac{A_{13}*x_1}{A_{31}} + \frac{A_{23}*x_2}{A_{32}}\right)} \right) \right) \quad (40)
 \end{aligned}$$

Dado que de forma similar, no existen parámetros tabulados para los pares de los compuestos implicados a emular en este trabajo, ni equilibrios que se encuentren en condiciones similares a las trabajadas para estimar directamente las constantes necesarias, así que se deben valorar a partir de otros equilibrios y extrapolar los resultados obtenidos para utilizar a las condiciones experimentales. El desarrollo multicomponente de Van laar viene dado por la ecuación 23, donde el número de parámetros es igual al doble de número posible de interacciones binarias entre los compuestos. Para este sistema, se encuentra las interacciones entre DMS o H₂S, CO₂ y agua, por ende el sistema depende de 10 variables obtenida cada par por los sistemas DMS o H₂S - CO₂, H₂O - CO₂ y DMS o H₂S - H₂O. Puede utilizarse la ecuación 36 para la estimación de las constantes para cada sistema binario, al utilizar un sistema de ecuaciones con la siguiente forma

$$(\ln(\gamma_i))_{\text{Composicion constante}} = \left(\frac{A_{ij}}{\left(1 + \frac{A_{ij} * x_i}{A_{ji} * (1-x_i)}\right)^2} \right)_{\text{Composicion constante}} = f + \frac{d}{t} \quad (41)$$

$$(\ln(\gamma_j))_{\text{Composicion constante}} = \left(\frac{A_{ji}}{\left(1 + \frac{A_{ji} * (1-x_i)}{A_{ij} * x_i}\right)^2} \right)_{\text{Composicion constante}} = f' + \frac{d'}{t} \quad (42)$$

Donde f' y d' son constantes obtenidas al graficar los datos de logaritmo del coeficiente de actividad del segundo compuesto en solución en equilibrios binarios, y conociendo f, d, f' y d', mediante un sistema de ecuaciones se puede conocer A_{ij} y A_{ji} de las temperaturas a la cual se pretende utilizar los coeficientes de actividad. Esta es una forma termodinámica aceptable y sencilla de relacionar los coeficientes de

actividad con la temperatura, sin embargo al aumentar el número de constantes, y el rango de temperatura en la evaluación tiende a producirse un error considerable. Por ende, si el sistema de ecuaciones empírico no entrega resultados que ajusten de manera aceptable, se utilizara un ajuste lineal entre los parámetros que se pueden obtener a las condiciones presentes en la bibliografía y la temperatura, para así utilizar esas rectas obtenida y definir los coeficientes a utilizar a 50, 60 y 70 °C

5.8 Lógica de cálculo de parámetros de Wilson

El coeficiente de actividad de la teoría de Wilson, viene dado por la ecuación 24, que desarrollada para un equilibrio ternario posee la siguiente forma

$$\ln(\gamma_k) = -\ln(\rho_{k1} * x_1 + \rho_{k2} * x_2 + \rho_{k3} * x_3) + 1 - \left(\frac{\rho_{1k} * x_1}{x_1 + \rho_{12} * x_2 + \rho_{13} * x_3} + \frac{\rho_{2k} * x_2}{\rho_{21} * x_1 + x_2 + \rho_{23} * x_3} + \frac{\rho_{3k} * x_3}{\rho_{31} * x_1 + \rho_{32} * x_2 + x_3} \right)$$

Donde ρ_{ij} está definido por la ecuación 25, y depende de parámetros de interacción de energía que se da entre cada par de compuestos. Para los compuestos presentes en la mezcla a analizar, se encuentran en la siguiente tabla las constantes energéticas y parámetros definidos [53]

Parámetro energético	$\frac{\text{Joule}}{\text{mol}}$
$\tau_{CO_2-H_2S} - \tau_{CO_2-CO_2}$	1477.53
$\tau_{CO_2-H_2S} - \tau_{H_2S-H_2S}$	718.22
$\tau_{CO_2-H_2O} - \tau_{CO_2-CO_2}$	-2877.75
$\tau_{CO_2-H_2O} - \tau_{H_2O-H_2O}$	∞
$\tau_{H_2S-H_2O} - \tau_{H_2S-H_2S}$	5561.95
$\tau_{H_2S-H_2O} - \tau_{H_2O-H_2O}$	17348.7

Tabla 16, parámetros de interacción de energía tabulados

Los pares DMS-H₂S, DMS-H₂O y DMS-CO₂ son equilibrios binarios que no poseen constantes tabuladas en la interacción de energía. Para la estimación de datos, a partir de datos termodinámicos se calculara los parámetros de interacción de energía desde de coeficientes de actividad a partir de experiencias de bibliografía, y mediante la herramienta solver de Excel estimar un valor que al utilizarlo en la ecuación satisfaga a cierta tolerancia los valores experimentales

5.9 Resolución de los modelos

Los modelos fueron resueltos mediante la programación de un algoritmo desarrollado en Matlab, cuyos diagramas de flujos son los representados en la figura 1,2 y 3. Para cada equilibrio representado ($\text{H}_2\text{S}-\text{CO}_2-\text{H}_2\text{O}$ y $\text{DMS}-\text{CO}_2-\text{H}_2\text{O}$) se utilizara básicamente el mismo programa por modelo, variando los datos relacionados con el primer elemento que no poseen en común (lo que se ve relacionado en las figuras 1, 2 y 3, por cada diagrama se ven datos de ambos como la presión de vapor, a escoger dependiendo del modelo a utilizar) y la ecuación a utilizar en el cálculo del coeficiente de actividad. La metodología del programa, inicia con la toma de datos de temperatura (Variable “t”, ingresándola en grados Celsius), pH (variable “ph”), concentración de sulfato presente (variable “Cs”, en gramos/litro), presión (variable “P”, en atmosferas), y concentración molar en el gas del H_2S o DMS Y CO_2 (variable “ y_1 ” e “ y_2 ”). Luego de ingresar esos números, en el programa se calculara los valores de las constantes referentes a las presiones de vapor, los valores A y B de Debye-Hückel y los parámetros relacionados a Margules, Van laar y Wilson. En el caso de Debye-Hückel, se procedió a realizar un ajuste de curva a las constantes relacionadas entre el radio iónico de cada especie, la constante eléctrica del agua y la temperatura, con los datos proporcionados en la tabla 13, 14 y la ecuación 16 que relaciona las constantes de esta teoría. De forma similar, representada en el diagrama de flujo 2 para Van laar, las letras aa, bb y cc por elemento, se ajustaran los valores obtenidos en un ajuste de curva. Una vez calculado esos números, el algoritmo se encargara de calcular el valor de la concentración de iones hidrogeno a partir del pH y la concentración de sulfato entregada mediante el método de newthon-rhpson (al tomar en cuenta el coeficiente de actividad para esta molécula mediante Debye-huckel), para luego utilizar usar esta cantidad de hidrogeno para estimar las concentraciones del compuesto 1 y el compuesto 2 en el líquido con van laar, Wilson o Margules, mediante el método de newton-rahpson en varias variables. El programa entrega el detalle de cada ciclo relacionado con el método de resolución del sistema de ecuaciones, arrojando 4 datos, los cuales el primero es la concentración del compuesto 1 en el líquido, el segundo es la concentración del CO_2 en el líquido, mientras que el tercero y cuarto serían los valores que tomarían las ecuaciones de equilibrio del H_2S o DMS (dependiendo del caso) y CO_2 al utilizar esos datos en el sistema, el cual avanzando a partir de las iteraciones, debería llegar al valor de 0, siendo los valores asociados a esa ultima iteración las concentraciones de interés.

Figura 1, diagrama de flujo de algoritmo de programación que utiliza la teoría de Margules

Figura 2, diagrama de flujo de algoritmo de programación que utiliza la teoría de Van laar

Figura 3, diagrama de flujo de algoritmo de programación que utiliza la teoría de Wilson

5.10 Criterio de evaluación de modelos

Para estimar la efectividad estadística de los resultados obtenidos, se hará un análisis a partir del coeficiente de correlación de Pearson, definido como

$$r^2 = \frac{\sum |(Y_{ci} - Y_{pc}) * (Y_{ti} - Y_{pt})|}{\sqrt{(\sum (Y_{ti} - Y_{pt})^2) * \sqrt{(\sum (Y_{ci} - Y_{pc})^2)}} \quad (42)$$

Donde

r = es el coeficiente de correspondencia

Y_{ci} = es el valor la variable dependiente calculada de formula, en este caso γ_i ó x_1

Y_{pc} = es el valor promedio de la variable dependiente calculada de formula, en este caso γ_i ó x_1 prom

Y_{ti} = es el valor la variable dependiente calculada de tabla, en este caso γ_i ó x_1

Y_{pt} = es el valor promedio de la variable dependiente calculada de tabla, en este caso γ_i ó x_1 prom

La teoría indica que mientras más cercano este a 1 el valor de lo calculado por la ecuación 42, teniendo valores de tolerancias aceptables sobre 0,9. Dada la falta de data en los parámetros buscados para estas simulaciones, se aceptaran desviaciones hasta un coeficiente correlación de 0.8. Esta fórmula, será aplicada a los distintos equilibrios binarios encontrados en bibliografía para ver la efectividad de los parámetros que se propondrán para las teorías a utilizar, y también para determinar la efectividad del modelo en los sistemas de trabajo a emular a partir de datos experimentales, que serán la variable dependiente de tabla.

6 Resultados

6.1 Parámetros de Debye-Hückel

Para las condiciones presentadas en esta experiencia, es necesario conocer las solubilidades de los compuestos presentes en el solvente para utilizarlos en la ecuación 32, dato que entregan Perry [54], Gershenzon [55] y Diamond [56] en la tabla 17

Parámetro	CO ₂	H ₂ S	DMS
T ₁ (°C)	50	60	20
s ₁	1.92 gCO ₂ /100g H ₂ O	11.9 g/100g H ₂ O	3.72 g/100g H ₂ O
T ₂ (°C)	75	70	30
s ₂	1.35 gCO ₂ /100g H ₂ O	10.3 g/100 g H ₂	3.1 g/100g H ₂ O

Tabla 17, solubilidades a distintas temperaturas

Al utilizar dichos datos, se llegan a los radios iónicos necesarios para estimar el coeficiente de actividad con Debye-Hückel, los cuales son

Compuesto	CO ₂	H ₂ S	DMS
d (m)	$1,52162 \cdot 10^{-9}$	$4,8071 \cdot 10^{-9}$	$1,4553 \cdot 10^{-8}$

Tabla 18, Radios iónicos

6.2 Parámetros de Margules

Para la determinación de estos parámetros, se procedió a utilizar los pasos descritos en la metodología, al evaluar los equilibrios en la determinación del coeficiente de actividad, y de allí estimar las constantes involucradas en la ecuación 39. En el caso de Margules, se obtuvieron los siguientes valores para los equilibrios involucrados en la tabla

Sistema	F	D [K]
CO ₂ -H ₂ S	5.5634	1144.6
H ₂ S-H ₂ O	2.466	257.035
CO ₂ -H ₂ O	0.00133	-1.1952
H ₂ S-DMS	-1.88	93.13
CO ₂ -DMSO	15.4226	-3268.4722

Tabla 19, constantes de la ecuación 39

En el caso del par DMS- H₂O, la constante A_{DMS-H₂O} queda determinada directamente por la estimación del coeficiente de actividad a dilución infinita [48]

$$A_{DMS-H_2O} = 59.699 + \frac{363.469}{T + 273.15} + 783.32 * \ln\left(\frac{T + 273.15}{298.15}\right) - 418.415 * \left(\frac{T + 273.15}{298.15}\right)$$

Estos arreglos, son calculados con un error apreciable en la desviación en los equilibrios representados en los sistemas. Los coeficiente de correlación ligados, al aplicar las ecuaciones mencionadas (cuyos cálculos resultantes relacionados pueden observarse en el anexo A), para los coeficientes de actividad resultan ser los siguientes, tabulados en la tabla 20

Sistema	Coeficiente correlacion γ_1	Coeficiente correlacion γ_2
H ₂ S- CO ₂	0.98972	0.76363
H ₂ S- H ₂ O	0.99392	0.6448
CO ₂ -H ₂ O	0.10740	0.00102
H ₂ S-DMS	0.98843	0.97669
CO ₂ -DMSO	0.95831	0.91874

Tabla 20, coeficientes de correlación de coeficientes de actividad de la ecuación 39

Se sabe que el coeficiente de correlación representa la desviación de datos frente a los estimados desde algún ajuste de curva previsto para modelarlos. Mientras más cercano a la unidad indica que el arreglo propuesto es efectivo, sin embargo si se trabaja a una escala donde la sucesión de datos es muy similar entre sí, el coeficiente de correlación se vuelve más sensible ante las variaciones entregando desviaciones mayores. Es el caso de distintos coeficientes actividad aquí estudiados, tiene la finalidad de estimar tiene que ver con que tanto se aleja de la idealidad, y si su valor es muy cercano a 1 por lo regular se desprecia. En esta simulación en particular, al analizar el valor de γ_{CO_2} y γ_{H_2O} entregados en la tabla 46 del anexo A, en los distintos sistemas binarios se presenta la tendencia que estos valores son muy ideales, encontrando variaciones muy altas debido a que los números que toman estas variables son muy cercanos a 1, con diferencias entre los valores a distintas composiciones y temperaturas de centésimas y milésimas. Por ende, aunque el coeficiente de correlación entregue valores que indiquen que los valores de los parámetros equivocados estén errados, no es correcto debido a que tanto los coeficientes de actividad de tabla y calculados tienden a 1. La tendencia de los otros componentes en los distintos sistemas binarios en el valor de la desviación es menor, entregando valores bastante acercados a la unidad. Por lo tanto, la expresión utilizada para estimar la variación de los parámetros de Margules, tolerando esos valores, puede

utilizarse para los cálculos posteriores en sistemas en equilibrio multicomponentes al estimar la variación del parámetro “A” respecto a la temperatura

6.3 Parámetros de Van laar

Los parámetros de Van laar son constantes con una dificultad mayor de estimar, debido a que depende de dos parámetros que a su vez son dependientes de la temperaturas. Para el caso específico del equilibrio binario DMS-H₂O, realizando la suposición que A_{H_2O-DMS} es igual a 1 debido a que este sistema el sulfato de dimetilo se encuentra siempre excesivamente diluido en el agua [48], se puede encontrar la relación explícita de la otra constante con los cambios de la temperatura, siendo bajo esta perspectiva, los valores obtenidos:

$$A_{H_2O-DMS} = 1$$

$$A_{DMS-H_2O} = 59.966 + \frac{363.469}{T} - 783.32 * \ln\left(\frac{T}{298.15}\right) - 417.415 * \frac{T}{298.15} = \ln(\gamma_{inf1})$$

Para el sistema DMS-H₂S y CO₂-H₂O fue posible utilizar los arreglos de las ecuaciones 41 y 42, entregando valores con los que se podían estimar constantes a distintas temperaturas. Los valores obtenidos, son los siguientes

Sistema	D _{Vanlaar} [K]	F _{Vanlaar}	D' _{Vanlaar} [K]	F' _{Vanlaar}
H ₂ S-DMS	12.71	-0.25	-3.0686	0.2810
CO ₂ -H ₂ O	0.001329	0.003057	-0.0000128	-1.1937

Tabla 21, constantes de la ecuación 40 y 41

Resultando las siguientes constantes al resolver el sistema de ecuaciones

	20°C	40°C	50°C	60°C	70°C
A_{H_2S-DMS}	0.6763	0.6773	0.6786	0.6780	0.6786
A_{DMS-H_2S}	0.6935	0.6974	0.6997	0.7008	0.7026

Tabla 22, Parámetros de Van Laar del sistema H₂S-DMS

	25°C	35°C	50°C	60°C	70°C	75°C
$A_{H_2S-H_2O}$	0.0137	0.01075	0.00703	0.00499	0.00329	0.002569
$A_{H_2O-H_2S}$	4.4678×10^{-6}	3.7919×10^{-6}	2.694×10^{-6}	2.8534×10^{-6}	2.2745×10^{-6}	1.4686×10^{-6}

Tabla 23, Parámetros de Van Laar del sistema H₂S- H₂O

Los equilibrios binarios CO₂- DMSO, H₂S-H₂O y CO₂-H₂S no ajustaron de forma correcta el arreglo utilizado anteriormente, entregando valores que no describían correctamente los coeficientes de actividad en función de la temperatura. Para estos equilibrios se utilizara una interpolación lineal de los coeficientes obtenidos en el ajuste de curva para este equilibrio, viniendo dado por la descripción de la energía libre de exceso con el modelo de van laar el cual es el siguiente para un equilibrio binario

$$G_{exceso} = \frac{(1-x_1) * x_1 * A_{1-2}}{x_1 * \frac{A_{1-2}}{A_{2-1}} + (1-x_1)} \quad (43)$$

Pudiendo escribirse esa ecuación como

$$G_{exceso}^{-1} * (1 - x_1) * x_1 = D + C * (2 * x_1 - 1)$$

Con

$$A_{1-2} = (D - C)^{-1}$$

$$A_{2-1} = (D + C)^{-1}$$

Pudiendo encontrar los valores a temperaturas fijas con un ajuste lineal. Para el sistema CO₂-H₂S

	-14.54 °C	0.15°C	20 °C	40°C	50	60	70
$A_{H_2S-CO_2}$	1.4667	1.6666	1.2271	1.6194	1.8155	2.0117	2.2078

$A_{\text{CO}_2\text{-H}_2\text{S}}$	0.6997	0.7713	0.9280	0.5831	1.0198	1.6098	2.5198
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tabla 24, Parámetros de Van Laar del sistema $\text{H}_2\text{S-CO}_2$

Para el sistema $\text{H}_2\text{S-H}_2\text{O}$

	30 °C	40 °C	50 °C	60°C	70 °C
$A_{\text{H}_2\text{S-H}_2\text{O}}$	3.284	3.2619	3.1771	3.0923	3.0075
$A_{\text{H}_2\text{O-H}_2\text{S}}$	1.7949	1.6220	1.5541	1.4862	1.4183

Tabla 25, Parámetros de Van Laar del sistema $\text{H}_2\text{S-H}_2\text{O}$

Para el sistema $\text{DMSO-H}_2\text{O}$

	20 °C	25°C	30 °C	35°C	40°C	50°C	60°C	70°C
$A_{\text{CO}_2\text{-DMSO}}$	4.4247	4.4629	4.4766	4.8970	5.008	5.2972	5.6249	5.9525
$A_{\text{DMSO-CO}_2}$	320	310.88	264.637	368.08	393.04	412.026	452.679	494.331

Tabla 27, Parámetros de Van Laar del sistema DMSO-CO_2

Los coeficiente de correlación ligados, al aplicar las ecuaciones mencionadas (cuyos cálculos resultantes relacionados pueden observarse en el anexo A), para los coeficientes de actividad resultan ser los siguientes, tabulados en la tabla 28

Sistema	<i>Coficiente correlacion γ_1</i>	<i>Coficiente correlacion γ_2</i>
$\text{H}_2\text{S- CO}_2$	0.90423	0.94832
$\text{H}_2\text{S- H}_2\text{O}$	0.98612	0.6754

CO ₂ -H ₂ O	0.14073	0.00698
H ₂ S-DMS	0.96958	0.97767
CO ₂ - DMSO	0.96478	0.77761

Tabla 28, Coeficientes de correlación de coeficientes de actividad binarios

En la tabla 28 se observan las desviaciones producidas al utilizar el modelo de Van laar en la estimación del coeficiente de actividad en los equilibrios binarios de bibliografía. La tendencia indicada en los elementos CO₂ y H₂O se mantiene, como se observa en la tabla 46 del anexo A de entregar un valor de coeficiente de correspondencia minúsculo debido a que los coeficientes de actividad calculada y de tabla están en intervalos muy cercanos entre sí. El resto de los compuestos, entrega una correlación aceptable, lo que implica que parámetros calculados por estas vías podrían utilizarse para cálculos posteriores

6.4 Constantes de Wilson

De los elementos a simular, la combinación DMS-H₂S, DMS-H₂O y DMS-CO₂ son los únicos pares en donde los parámetros energéticos mencionados en la ecuación 25 no están tabulados. Al utilizar los equilibrios encontrados en bibliografía, y utilizar la herramienta Solver de Excel, se lograron llegar a los siguientes resultados

Sistema	$\tau_{ij} - \tau_{ii}$ [Joule/mol]	$\tau_{ji} - \tau_{jj}$ [Joule/mol]
H ₂ S-DMS	-2605.26	453.44
CO ₂ - DMSO	13434.1858	4934.222

Tabla 29, coeficientes de interacción de energía

Con estos valores de interacción de energía, al calcular los coeficientes de actividad, se llega a la siguiente desviación

Sistema	Coeficiente correlacion γ_1	Coeficiente correlacion γ_2
H ₂ S-DMS	0.98774	0.97766
CO ₂ - DMSO	1.00000	0.95725

Tabla 30, coeficientes de correlación de coeficientes de actividad

Se puede notar en la tabla 30, que los coeficientes de correlación es cercano a la unidad. Por ende, se consideraran como aceptables los datos obtenidos para los cálculos posteriores en la simulación. En el caso del sistema DMS-H₂O debido a que este sistema el sulfato de dimetilo se encuentra siempre

excesivamente diluido en el agua [48], se puede encontrar la relación explícita de la otra constante con los cambios de la temperatura, siendo bajo esta perspectiva, los valores obtenidos

$$\Omega_{\text{H}_2\text{O}-\text{DMS}} = 1$$

$$\ln(\gamma_{\text{inf}1}) = -\ln(\Omega_{\text{DMS}-\text{H}_2\text{O}}) + 1 = 59.966 + \frac{363.469}{T} - 783.32 * \ln\left(\frac{T}{298.15}\right) - 417.415 * \frac{T}{298.15}$$

6.5 Sistema H₂S-CO₂-H₂O

Se procedió a simular un sistema a 50,60 y 70 °C a pH 3, concentración constante líquida de 380 PPM de CO₂ y concentración de sulfato a 0.8 g/l. Se utilizaron los parámetros binarios obtenidos entre H₂S-CO₂, H₂S- H₂O y H₂O-CO₂, y las relaciones estimadas para las relaciones con las temperaturas. Además, se consideró que la composición de agua es 1. Para estos datos, al variar la composición conocida de sulfuro de hidrogeno en el vapor, se estimó la composición del líquido con la teoría de Wilson, Van laar, Margules y adicionalmente con la ley de Henry que es el modelo más ampliamente utilizado para luego se transforma la composición molar en PPM. Las constantes de Henry, son obtenidas para el CO₂ y el H₂S desde las publicadas por Fernández [57]. Los resultados obtenidos, están para 50 °C en la tabla 31, a 60 °C en la tabla 32 y a 70°C en la tabla 33

C. Gaseosa Experimental [PPM]	C. líquida Experimental [PPM]	C. líquida Henry [PPM]	C. líquida Margules [PPM]	C. líquida Van Laar [PPM]	C. líquida Wilson [PPM]
5	0.0088	0.0032	0.0037	0.0037	0.0021
150	0.0876	0.0946	0.1096	0.1096	0.0588
480	0.5606	0.3028	0.3510	0.3505	0.1890
700	0.8759	0.4416	0.5119	0.5109	0.2753

Tabla 31, Simulaciones a 50 °C

C. Gaseosa Experimental [PPM]	C. líquida Experimental [PPM]	C. líquida Henry [PPM]	C. líquida Margules [PPM]	C. líquida Van Laar [PPM]	C. líquida Wilson [PPM]
5	0.0085	0.0027	0.0032	0.0032	0.0016
160	0.0680	0.0868	0.0985	0.1048	0.0551
530	0.4588	0.2874	0.3272	0.3468	0.1821
800	0.6797	0.4339	0.4934	0.5231	0.2748

Tabla 32, Simulaciones a 60 °C

C. Gaseosa Experimental [PPM]	C. liquida Experimental [PPM]	C. liquida Henry [PPM]	C. liquida Margules [PPM]	C. liquida Van Laar [PPM]	C. liquida Wilson [PPM]
5	0.0082	0.0024	0.0026	0.0032	0.0016
170	0.0495	0.0808	0.0895	0.1006	0.0514
590	0.3464	0.2804	0.3108	0.3499	0.1784
870	0.5444	0.4135	0.4579	0.5162	0.2631

Tabla 33, Simulaciones a 70 °C

Al graficar las funciones implicada a los modelos estudiados, en el rango de concentraciones en el gas estudiado, se obtiene

Figura 4, Concentración fase gaseosa (PPM) vs Concentración fase líquida (PPM) en el equilibrio H_2S a 50° C

Figura 5, Concentración fase gaseosa (PPM) vs Concentración fase líquida (PPM) en el equilibrio H_2S a $60^\circ C$

Figura 6, Concentración fase gaseosa (PPM) vs Concentración fase líquida (PPM) en el equilibrio H_2S a $70^\circ C$

6.6 Sistema DMS-CO₂-H₂O

Se procedió a simular un sistema a 50,60 y 70 °C a pH 3, con una concentración constante líquida de 380 PPM de CO₂ y concentración de sulfato a 0.8 g/l. Se utilizaron los parámetros binarios obtenidos entre DMS-CO₂, DMS- H₂O y H₂O-CO₂, y las relaciones estimadas para las relaciones con las temperaturas. Además, se hizo el supuesto para los cálculos que la composición del agua era 1 molar. Para estos datos, al variar la composición conocida de DMS en el vapor, se estimó la composición del líquido con la teoría de Wilson, Van laar, Margules y adicionalmente con la ley de Henry (que es el modelo más ampliamente utilizado) para luego se transforma la composición molar en PPM. Las constantes de Henry, son obtenidas para el CO₂ desde las publicadas por Fernández [57], y para el DMS por Staudinger [58] . Los resultados obtenidos, están para 50 °C en la tabla 33, a 60 °C en la tabla 34 y a 70°C en la tabla 35

C. Gaseosa Experimental [PPM]	C. líquida Experimental [PPM]	C. líquida Henry [PPM]	C. líquida Margules [PPM]	C. líquida Van Laar [PPM]	C. líquida Wilson [PPM]
12	0.0140	0.0000	0.0261	0.0206	0.0238
55	0.0438	0.0002	0.1202	0.0691	0.1095
107	0.0753	0.0004	0.2337	0.1100	0.2131
180	0.2102	0.0006	0.3931	0.1565	0.3583

Tabla 33, Simulaciones a 50 °C

C. Gaseosa Experimental [PPM]	C. líquida Experimental [PPM]	C. líquida Henry [PPM]	C. líquida Margules [PPM]	C. líquida Van Laar [PPM]	C. líquida Wilson [PPM]
12	0.0140	0.0000	0.0261	0.0206	0.0238
55	0.0438	0.0002	0.1202	0.0691	0.1095
107	0.0753	0.0004	0.2337	0.1100	0.2131
180	0.2102	0.0006	0.3931	0.1565	0.3583

Tabla 34, Simulaciones a 60 °C

C. Gaseosa Experimental [PPM]	C. líquida Experimental [PPM]	C. líquida Henry [PPM]	C. líquida Margules [PPM]	C. líquida Van Laar [PPM]	C. líquida Wilson [PPM]
17	0.00495	0.00003	0.03658	0.03252	0.03310
68	0.01980	0.00012	0.14574	0.12513	0.13210
120	0.04949	0.00021	0.25723	0.21368	0.23284

245	0.09073	0.00044	0.52548	0.41197	0.47555
-----	---------	---------	---------	---------	---------

Tabla 35, Simulaciones a 70 °C

Al graficar las funciones implicada a los modelos estudiados, en el rango de concentraciones en el gas estudiado, se obtiene

Figura 7, Concentración fase gaseosa (PPM) vs Concentración fase líquida (PPM) en el equilibrio DMS a 50° C

Figura 8, Concentración fase gaseosa (PPM) vs Concentración fase líquida (PPM) en el equilibrio DMS a 60° C

Figura 9, Concentración fase gaseosa (PPM) vs Concentración fase líquida (PPM) en el equilibrio DMS a 70° C

6.7 Variación de condiciones de ambiente

En las simulaciones anteriores, se procedió a dejar las condiciones de trabajos constantes y variar la temperatura y la composición de uno de los compuestos en estudio. Para corroborar la influencia del medio en el sistema y en las ecuaciones del medio en el cual están insertos los componentes en esta experiencia, se hicieron variaciones para el pH y en la concentración de sulfato. En un primer caso, para una carga de 410 PPM de CO₂, 230 PPM de H₂S, una concentración líquida de 1 g/l y a 50 °C se hizo variar a 1,2 y 3 el pH de trabajo, mientras que para el otro a las mismas condiciones manteniendo fijo un pH de 3 se variaron concentraciones de SO₃⁻ entre 1 y 2.5 g/l. Los resultados obtenidos, están en la tabla 37 y 38

pH	C. Gaseosa Experimental [PPM]	C. líquida Experimental [PPM]	C. líquida Henry [PPM]	C. líquida Margules [PPM]	C. líquida Van Laar [PPM]	C. líquida Wilson [PPM]
1	133.6	0.15	0.08429	0.09794	0.10641	0.05717
2	134	0.148	0.08454	0.09317	0.10111	0.05452
3	134.02	0.145	0.08455	0.09052	0.09847	0.05294

Tabla 37, Variación de concentración al variar pH

C. Sulfato g/l	C. Gaseosa Experimental [PPM]	C. líquida Experimental [PPM]	C. líquida Henry [PPM]	C. líquida Margules [PPM]	C. líquida Van Laar [PPM]	C. líquida Wilson [PPM]
1	134.058	0.1620003	0.084580	0.09052	0.09847	0.05294
1.5	134.0572	0.162003	0.084579	0.09158	0.10005	0.054
2.5	134.0585	0.162006	0.084580	0.09317	0.10164	0.05452

Tabla 38, Variación de concentración al variar sulfato

Al graficar las funciones implicada a los modelos estudiados, en el rango estudiado, se obtiene

Figura 10, pH vs Concentración fase líquida (PPM) a partir de variación de pH

Figura 11, Concentración sulfato (g/l) vs Concentración fase líquida (PPM) en el equilibrio a partir de variación en SO_4^{-2}

7. Análisis

El coeficiente de correlación, obtenido para ambos sistemas estudiados, es el siguiente

Sistema	r_{Henry}	$r_{Margules}$	$r_{Van\ laar}$	r_{Wilson}
H ₂ S-CO ₂ -H ₂ O	0.89607	0.92932	0.93532	0.96395
DMS-CO ₂ -H ₂ O	199.27325	1.93587	0.89218	1.67006

Tabla 39, coeficiente de correspondencia a sistemas estudiados con modelos sometidos

En las cercanías del 0, todos los modelos predicen con exactitud la cantidad de compuesto y todos tienden a la misma curva. Se puede observar, que para ambos elementos en estudio (H₂S, DMS) la ley de Henry no predice con exactitud la composición de la especie en estudio (siendo sólo efectiva a muy bajas concentraciones de soluto lo que es coherente con el enunciado de la misma), y se refleja en el coeficiente de correspondencia de la tabla 39, en donde “r” para el sulfuro de hidrogeno es menor que el resto de las otras teorías, mientras que para el caso del DMS sencillamente este no aplica pues la desviación es totalmente intolerable para motivos de cálculo (casi 200), y lo que se observa en las figuras 4-9 reafirma lo anterior, pues la ley de Henry a pesar de que toma en cuenta que a mayor temperatura menor es la cantidad absorbida, estima una composición considerablemente menor que la experimental. El modelo de Wilson en combinación con Debye-Hückel, el cual era el que mayor expectativa se le poseía dado sus fundamentos teóricos, no puede ser aplicado en ningún caso, debido a que en el caso del ácido sulfhídrico predice cantidades incluso menores a las predichas por la ley de Henry (observables en las figuras 4-6), y en el caso del DMS predice cantidades mucho mayores a las experimentales (contemplado en los gráficos de las figuras 7-9). Respecto a la eficiencia de las otras teorías aplicadas para las fuerzas de corto alcance, depende fuertemente del compuesto en la que se aplicó. En el caso del H₂S-CO₂-H₂O, ninguna de las teorías alcanzo un nivel de predicción perfecta, ni tampoco el perfil de la curva se asemejan al comportamiento a través del rango de concentraciones que presentan los datos experimentales, sin embargo Margules y Van laar entregan, con una desviación de 0.92 y 0.93 respectivamente, resultados situados entre los datos experimentales y la ley de Henry, y muestran la sensibilidad de que al aumentar la temperatura disminuye la cantidad efectiva de material transportado en el líquido. Sin embargo, los datos presentados por la curva de Margules se asemeja a la de Henry, y a pesar que estima una mayor cantidad de masa del compuesto que ésta, es bastante despreciable esa cifra, frente a la que entrega el modelo de Van laar. Si se observa la figura 4, se ve que el modelo de Van laar es el que más se acerca a los datos experimentales a 50 °C, mejorando la eficiencia de producción al aumentar la temperatura a 60°C como se evidencia en la figura 5, y concordando casi en su totalidad a los 70 °C, mostrado en la figura 6. En el caso del sistema DMS-CO₂-H₂S, cambian las condiciones. Mientras el problema que presenta el modelo de Henry es de estimar cantidades despreciables de compuestos, los otros modelos calculan cifras sobre las experimentales. En ese caso, los coeficientes de correlación del Wilson y de Margules son de 1.67 y 1.93 respectivamente, y al ser mayores que la unidad están descartado su utilización para la modelación. Van laar presenta un coeficiente de correlación de 0.89, siendo aceptable la teoría para su utilización, y se evidencia en la figura 7, donde se observa que los datos oscilan entre esta curva. Sin embargo, al aumentar la temperatura su uso se torna inviable, debido a que se presenta una marcada desviación en la figura 8 a 60 °, y en la figura 9 se demuestra que a 70 ° la tolerancia de la ecuación no puede sustentar su

uso frente a los datos reales. Por ende, de los 3 modelos propuestos a caracterizar las fuerzas de corto alcance, el más factible es el modelo multicomponentes de Van laar, tomando en cuenta las limitaciones que éste posee dependiendo de los compuestos presentes en la mezcla. Como es posible determinar que los modelos son factibles en el sistema $\text{H}_2\text{S}-\text{CO}_2-\text{H}_2\text{O}$, también es posible reconocer las variaciones de estas teorías al hacer cambios al medio. Se puede observar en la figura 10, que al modificar el pH produce un aumento en la capacidad de absorción de los gases (acidez), aumentando la cantidad absorbida en el líquido mientras más ácido sea el pH, y disminuye la existencia del compuesto en el gas. Este cambio, a pesar que las teorías utilizadas no son capaz de emular a la perfección, las tendencias de las curvas se ve modificada de la misma manera que los datos experimentales, manteniendo el mayor éxito de predicción Van Laar. El efecto del sulfato es bastante bajo no afectando apreciablemente la capacidad de predicción del modelo, manifestándose una curva casi horizontal en la figura 11. En el caso del efecto de la temperatura en el sistema $\text{H}_2\text{S}-\text{CO}_2-\text{H}_2\text{O}$, como se observa en la figuras 4 a 6 un aumento en la temperatura hace que la concentración en la fase gaseosa sea mayor, mientras que en la fase líquida se produce el efecto inverso. Esto indica que en el rango de operación la temperatura tiene un efecto de mejorar disminuir la absorción producto de la baja en la solubilidad. Por ejemplo, para el caso del H_2S se presentan variaciones del 7% en la capacidad de absorción por cada $^{\circ}\text{C}$ obtenido. En la Fig. 12 se observa la comparación del efecto de la temperatura en la concentración en la fase líquida evidenciando los mismos resultados, tanto en los datos experimentales como en el modelo de Van laar

Figura 12, efectos de la temperatura al sistema $\text{H}_2\text{S}-\text{CO}_2-\text{H}_2\text{O}$

8. Conclusiones

Es factible determinar que la hipótesis se cumple y efectivamente, al menos para los sistemas presentados, es posible modelar soluciones iónicas diluidas de uso en bioprocesos utilizando del tipo de contribución de fuerzas utilizando modelos clásicos de ingeniería para la modelación de fuerzas de corto alcance en combinación con Debye-Hückel, para la estimación de cantidad de compuesto, aun con ciertas limitaciones importantes que vienen a definir si su uso puede hacerse viable para un futuro en este tipo u en otro tipo de industrias. Los modelos presentados, son capaces de modelar de una manera más exacta que la ley de Henry, destacando la forma multicomponentes de Van laar, siendo posible utilizar esta teoría en variados casos debido a que el fundamento que rodea estas ecuaciones propuestas por Chien, está en un contexto donde también se desarrollan modelos más complejos como lo son NRTL y UNIQUAC. La principal dificultad de éste modelo, es encontrar los parámetros a partir de equilibrios binarios si sus constantes no están tabuladas, y estimar una relación de éstas con la temperatura, debido a que no hay una dependencia explícita en la bibliografía de la relación entre Van Laar y los cambios de la temperatura. Por ende, es muy probable que los distintos fallos que presentó esta investigación estén relacionados por la forma en la que se estimaron los datos necesarios a utilizar en las fórmulas que rodean a estos equilibrios, manifestado fuertemente en el equilibrio donde está implicado el DMS, también complementado por los errores que corresponde la atribución de la certeza de la validez de las teorías en los equilibrios binarios desde adonde se extrajeron los datos, aceptando valores de coeficiente de correspondencia no necesariamente estrictos para su utilización, aun cuando estos presentaban importantes y claras desviaciones de la idealidad de esas experiencias extraídas desde la literatura. Los datos binarios DMS-CO₂ fueron estimados a partir de otro equilibrio con características termodinámicas similares, que pudo acarrear en errores que se tradujeron en la estimación de compuestos en el sistema ternario asociado al sulfuro de dimetilo, pues en este sistema con Van laar y también con los otros modelos fue donde se presentaron los mayores desvíos, pero también se exhibieron los cambios en las tendencias de las curvas conforme a los resultados experimentales a medida que cambiaban las condiciones de trabajo. Otros aspectos como lo fue el no tomar en cuenta la influencia de otros iones puede despreciarse, debido a que el sulfato que es el ion presente en mayor cantidad, y por ende el que mayor influencia que presentaba se comprobó que la presencia y variación de SO₃⁻ poco influenciaba en la cantidad de material solubilizado

Respecto de los otros modelos, se puede determinar que la efectividad del modelo de Wilson en la modelación de fuerzas de corto alcance esta desestimada, debido a que la mayoría de datos encontrados tienen una dependencia explícita con la temperatura, están tabulados y aun así presentaron importantes deficiencias a la hora de caracterizar resultados, entregando importantes alejamientos a datos reales ya sea sobre o bajo estas cifras, sobretodo en el sistema donde estaba presente el H₂S debido a que allí todos los datos utilizados estaban tabulados, no fueron estimados, y entrego resultados bastante alejados de la realidad. Por otro lado, asumiendo que los errores de modelación en el sistema de DMS por parte de Margules fueron productos de la estimación de las constantes críticas, es posible decir que esta teoría en compañía de Debye-Hückel son capaces de estimar una cantidad más afín con la realidad de datos experimentales, y como ventaja aparte se logró hallar una reacción implícita entre la dependencia de la temperatura y la constante de Margules de dos sufijos. Sin embargo su uso no se hace tan atractivo, debido a que la eficiencia de estimación no es mucho mayor que la ley de Henry (ecuación algebraicamente más sencilla, y por ende, más utilizada), entregando en diversos rangos resultados muy similares, sobresaltando Margules solo cuando se deja de estar tan diluido el soluto, y Henry pierde dominio de estimación, rango que no es fácilmente determinable. Otra ventaja que posee la ley de Henry sobre el modelo de Margules, son la cantidad de datos existentes extraíbles desde bibliografía para una

infinidad de compuestos químicos, aplicables en un número importante de trabajos a variadas condiciones, sobre la limitada bibliografía existente sobre el modelo de Margules.

Si se es capaz de definir una temperatura estable y datos de constantes confiables, es posible determinar que definitivamente la combinación de Van laar con Debye-Hückel modelan de mejor manera que la ley de Henry, en un rango mayor de concentraciones de entrada de gas, donde a pesar que existen ciertos alejamientos respecto de datos experimentales, y que llega a no ser tan exacta como modelos más complejos, el número de ecuaciones ligadas a los equilibrios de fase del cual depende es igual al número de compuestos presentes, lo que facilita el cálculo debido a que NRTL o UNIQUAC presentan un sistema de ecuaciones no lineales para cada uno de los parámetros de los cuales se sustenta cuya cantidad depende del número de compuestos en el sistema multicomponentes, llegando a ser exacto pero poco práctico a la hora de calcular y/o programar. Además, el comportamiento presentado por estas ecuaciones al cambiar condiciones de ambiente como lo son la temperatura, concentración de iones o el pH, se presentó la misma tendencia que exhibieron datos experimentales. Como desafío a un futuro, se recomienda la utilización de la ley de Henry para la estimación de compuestos, dada su simplicidad, y la estandarización de diversos datos ligados a esta teoría fáciles de hallar para su empleo, en paralelo se exploren otros métodos simples para sustituir esta teoría, que sean más exactos pero también simples. En el caso netamente del modelo de van laar complementado con Debye-Hückel, sería interesante encontrar una dependencia de parámetros con la temperatura, ver los cambios que genera cambiar otras condiciones como la presión u otra familia de compuestos y número de éstos, u obtener constantes binarias a las mismas temperaturas de trabajo de las cuales se compararan datos experimentales, y con ello estimar directamente si es posible utilizar o no esta idea en la estimación de composición de un elementos en el líquido a partir de datos extraíbles de la fase gaseosa

ANEXO A, COEFICIENTES DE ACTIVIDAD BINARIOS

La metodología del siguiente anexo es la siguiente. Se presentaran los datos relevantes desde la distinta bibliografía mencionada. Luego, utilizando la lógica de cálculo presentada durante el trabajo, se procederá a calcular el coeficiente de actividad de tabla (discriminando en algunos casos, si es posible estimar condiciones ideales para su evaluación) mediante la ecuación 33. Una vez acotado la serie de datos en los que se les puede estimar condiciones ideales, se calculan los coeficientes de actividad asociados a cada equilibrio, para luego igualarlos a las formas matemáticas de Van laar, Margules y Wilson, y a partir de la lógica correspondiente a la ecuación, obtener las constantes o las relaciones asociadas en cada teoría que quedaron tabuladas en las tablas de la sección 6.2, 6.3 y 6.4 (necesarias para aplicar los modelos de Van laar, Margules y Wilson). Luego, se recalculara los coeficientes de actividad asociados a estas teorías en las condiciones experimentales de literatura utilizando las constantes que se obtuvieron anteriormente, para estimar si estos modelan con suficiente precisión la situación y decidir si es correcto utilizar aquellos valores que se tabularon, utilizando la forma binaria de la ecuación 23 para Margules, 24 para Van laar y 25 para Wilson

A1.1 Sistema H₂S-DMS

Existe un solo equilibrio disponible en bibliografía para este par [50]. Este es el siguiente, acompañado también con la evaluación del coeficiente de fugacidad por medio de la ecuación de Soave-Redlich-Wong (ecuación 36), y se discriminará en cuales puntos se puede estimar coeficiente de fugacidad unitario sin esperar una gran desviación

T [K]	P [bar]	x _{H₂S}	y _{H₂S}	ϕ _{H₂S}	ϕ _{DMS}
293,41	3,03	0,2668	0,879	1,015	1,0611
293,41	5,1	0,3862	0,9253	1,0264	1,1085
293,41	7,25	0,5149	0,9559	1,0394	1,1628
293,41	9	0,6003	0,968	1,05164	1,2108
293,41	11,2	0,7011	0,9808	1,0674	1,2765
293,41	12,97	0,7787	0,987	1,08144	1,3335
293,41	14,6	0,8787	0,9926	1,0948	1,3895
293,41	16,27	0,9178	0,996	1,1093	1,4505
313,22	3,52	0,1461	0,7257	1,0192	1,0702
313,22	5,88	0,2726	0,855	1,0334	1,123
313,22	9,05	0,4159	0,918	1,0548	1,2027
313,22	11,87	0,5222	0,9485	1,0757	1,2824
313,22	15,09	0,6174	0,9631	1,1018	1,3833
313,22	18,46	0,7192	0,9763	1,1315	1,5016
313,22	21,04	0,7926	0,9838	1,1559	1,6011
313,22	25,49	0,9143	0,9936	1,2013	1,7924
333,2	3,83	0,074	0,4714	1,02208	1,0743

333,2	8,04	0,2378	0,7806	1,0496	1,1689
333,2	11,94	0,3646	0,864	1,0781	1,2702
333,2	16,14	0,4822	0,9406	1,1121	1,3953
333,2	19,92	0,573	0,9318	1,14567	1,5219
333,2	23,89	0,6639	0,9555	1,1837	1,6716
333,2	27,89	0,7376	0,9645	1,2249	1,8403
333,2	31,91	0,8167	0,9781	1,2692	2,0298
333,2	36	0,8777	0,984	1,3174	2,2448
333,2	37,98	0,9184	0,9902	1,3418	2,3578
333,2	45,45	0,9477	0,993	1,4406	2,8407

Tabla 40, equilibrio y coeficiente de fugacidad de sistema H₂S-DMS

Se puede despreciar el coeficiente de fugacidad, a las isoterms de 20 y 40 ° C pues los valores de estas son cercanos a 1. Para esa familia de datos, se estimaron los coeficientes de actividad a condiciones ideales, y las constantes de éstos coeficientes que se definieron en las tablas 19, 21 y 29, para las ecuaciones de Margules, Van laar y Wilson respectivamente. Al aplicar estos valores de parámetros obtenidos en los modelos, a condiciones experimentales bibliográficas, utilizando la ecuación 33, se obtiene:

x_{H_2S}	$\gamma_{H_2S}^{tabla}$	$\gamma_{H_2S}^{margules}$	$\gamma_{H_2S}^{Van Laar}$	$\gamma_{H_2S}^{Wilson}$	γ_{DMS}^{tabla}	$\gamma_{DMS}^{margules}$	$\gamma_{DMS}^{Van Laar}$	γ_{DMS}^{Wilson}
0.2668	0.5622	0.4304	1.4455	0.5865	0.9378	0.8944	1.0487	0.9281
0.3862	0.6882	0.5538	1.2966	0.6894	1.1640	0.7914	1.1055	0.8582
0.5149	0.7580	0.6914	1.1774	0.7926	1.2360	0.6598	1.1965	0.7655
0.6003	0.8173	0.7784	1.1178	0.8534	1.3513	0.5683	1.2775	0.6974
0.7011	0.8824	0.8693	1.0646	0.9145	1.3492	0.4626	1.3990	0.6131
0.7787	0.9259	0.9261	1.0350	0.9517	1.4289	0.3864	1.5157	0.5473
0.8787	0.9288	0.9772	1.0105	0.9850	1.6704	0.2979	1.7027	0.4633
0.9178	0.9944	0.9895	1.0048	0.9930	1.4848	0.2668	1.7892	0.4313
0.1461	0.6039	0.3141	1.6455	0.5022	1.0006	0.9667	1.0143	0.9778
0.2726	0.6370	0.4315	1.4392	0.6134	1.0372	0.8887	1.0509	0.9275
0.4159	0.7410	0.5816	1.2671	0.7338	1.1243	0.7598	1.1236	0.8445
0.5222	0.8008	0.6959	1.1728	0.8143	1.1322	0.6485	1.2031	0.7703
0.6174	0.8131	0.7925	1.1082	0.8770	1.2879	0.5458	1.2968	0.6982
0.7192	0.8656	0.8823	1.0573	0.9318	1.3787	0.4397	1.4259	0.6180
0.7926	0.9021	0.9340	1.0310	0.9621	1.4543	0.3687	1.5416	0.5596
0.9143	0.9568	0.9884	1.0053	0.9934	1.6845	0.2651	1.7862	0.4645

Tabla 41, coeficiente de actividad calculado y de tabla H₂S-DMS

Se puede observar, que existen algunos puntos en donde la desviación presentada es importante, sobre todo en el modelo de Van laar. Sin embargo, dado que se necesita conocer solo una estimación, se utilizaran los parámetros encontrados para los cálculos posteriores, y si presentan mayores desviaciones, se reestimarán las constantes mediante interpolación lineal, al conocer los datos experimentales de coeficiente de actividad, para Margules y Van laar. Wilson presenta una modelación acorde, sin presentar grandes desviaciones en el cálculo de ambos coeficientes de actividad exceptuando ciertos puntos

A1.2 Sistema CO₂-H₂S

No existen constantes tabuladas ni de Margules ni de Van laar para este modelo, por lo tanto se estimaran parámetros desde bibliografía lo más cercana a las condiciones experimentales de este trabajo [46], extrayendo los siguientes datos, y estimando coeficientes de fugacidad con Soave-Redlich-Wong (ecuación 36), para estimar que puntos pueden tratarse como gas idealen la fase gaseosa para el posterior cálculo del coeficiente de actividad, los cuales están presentes en la siguiente tabla

T [°C]	P [bar]	Y _{CO2}	X _{CO2}	Φ _{CO2}	Φ _{H2S}
40,02	34,34	0,1482	0,0489	1,3652	1,3039
40,02	39,14	0,2483	0,0983	1,4341	1,3666
40,02	44,72	0,356	0,1655	1,5206	1,4459
40,02	54,75	0,5008	0,3028	1,6944	1,6058
20,47	20,49	0,129	0,0315	1,1917	1,1491
20,47	23,5	0,2414	0,0703	1,227	1,1806
20,47	28,15	0,3728	0,1397	1,2862	1,2335
20,47	32,8	0,4727	0,2226	1,3507	1,2914
20,47	40	0,5841	0,3823	1,4609	1,3908
20,47	42,05	0,6322	0,4415	1,4946	1,4216
20,47	49,69	0,7541	0,6434	1,6296	1,5452
20,47	52,64	0,8241	0,7555	1,6859	1,59739
0,15	13,75	0,2346	0,0541	1,1155	1,0837
0,15	17,22	0,4006	0,126	1,1525	1,1155
0,15	22,46	0,5878	0,292	1,2149	1,1696
0,15	24,84	0,6506	0,3959	1,2457	1,1964
0,15	28,99	0,7522	0,5897	1,3031	1,2466
-14,59	10,22	0,3673	0,0854	1,0779	1,0528
-14,59	10,43	0,395	0,0969	1,0799	1,0545
-14,59	12,54	0,5157	0,1715	1,1004	1,0711
-14,59	15,04	0,6222	0,2888	1,1265	1,0924
-14,59	19,23	0,7973	0,5364	1,1745	1,1321

Tabla 42, equilibrio y coeficiente de fugacidad de sistema CO₂- H₂S

Todos los puntos tomados en cuenta pueden considerarse gas ideal. Tomando en cuenta ese supuesto, se pueden estimar los coeficientes de actividad, tanto de tabla como los asociados en las teorías, quedando registrados en la tabla 43

T [°C]	X _{CO₂}	$\gamma_{CO_2}^{tabla}$	$\gamma_{CO_2}^{margules}$	$\gamma_{CO_2}^{Van Laar}$	$\gamma_{H_2S}^{tabla}$	$\gamma_{H_2S}^{margules}$	$\gamma_{H_2S}^{Van Laar}$
0,15	0,0541	1.7384	1.7487	3.7426	1.0605	1.0018	1.0094
0,15	0,126	1.5962	1.6115	2.6346	1.1256	1.0100	1.0444
0,15	0,292	1.3181	1.3677	1.5936	1.2463	1.0547	1.1867
0,15	0,3959	1.1901	1.2560	1.3305	1.3694	1.1029	1.3033
0,15	0,5897	1.0781	1.1109	1.1039	1.6688	1.2426	1.5546
-14,59	0,0541	2.0906	2.1652	3.2203	1.1012	1.0025	1.0081
-14,59	0,126	1.7748	1.9339	2.3749	1.0749	1.0138	1.0384
-14,59	0,292	1.4129	1.5415	1.5248	1.2068	1.0764	1.1623
-14,59	0,3959	1.3429	1.3704	1.2973	1.2333	1.1449	1.2641
-14,59	0,5897	1.2123	1.1564	1.0954	1.2828	1.3502	1.4835
40,02	0,0541	1.1850	1.0853	3.3397	1.0738	1.0003	1.0110
40,02	0,126	1.1191	1.0723	2.2837	1.1589	1.0015	1.0488
40,02	0,292	1.0416	1.0469	1.4217	1.3472	1.0078	1.1808
40,02	0,3959	0.9927	1.0339	1.2258	1.4704	1.0144	1.2749
40,02	0,5897	0.9015	1.0155	1.0672	1.7000	1.0323	1.4519
20,47	0,0541	1.4332	1.3492	3.3397	1.0351	1.0010	1.0110
20,47	0,126	1.3315	1.2914	2.2837	1.1116	1.0053	1.0488
20,47	0,292	1.1520	1.1827	1.4217	1.3326	1.0290	1.1808
20,47	0,3959	1.0640	1.1300	1.2258	1.4875	1.0539	1.2749
20,47	0,5897	1.0266	1.0580	1.0672	1.7843	1.1235	1.4519

Tabla 43, coeficiente de actividad calculado y de tabla de sistema CO₂- H₂S

Con la ecuación de Margules de dos sufijos, el cálculo del coeficiente actividad bajo la misma composición resulta bastante similar, por ende la simplificación de datos, y el uso de las constantes es consistente. En Van laar, se puede observar que estos valores entregan resultados coherentes en varios puntos, exceptuando en un número importante cercano en los puntos extremos, pero esto no contradice la teoría pues esta indica que en las cercanías del límite pierde efectividad la ecuación, por ende estos valores serán considerados para cálculos relacionados a la simulación del sistema

A1.3 Sistema H₂S-H₂O

El equilibrio escogido para la selección de estas constantes [47], se encuentra a temperaturas cercanas a la de operación, y con presiones bajo la atmosfera. Por ende, suponer las condiciones de idealidad es válido sin tener una desviación importante. El equilibrio es el siguiente

T [°C]	P [bar]	Y_{H_2S}	$X_{H_2S} \cdot 10^3$	$X_{HS} \cdot 10^6$
0.001	0.53985	0.98864	2.0189	1.14
0.001	0.64663	0.99048	2.4198	1.25
0.001	0.81496	0.9924	3.0497	1.4
4.956	0.49205	0.98228	1.5515	1.11
4.965	0.57457	0.98478	1.8146	1.2
4.955	0.69533	0.98738	2.1988	1.32
4.955	0.89032	0.99008	2.8171	1.5
10.016	0.46154	0.97334	1.2365	1.09
10.016	0.54041	0.97717	1.4522	1.18
10.016	0.65667	0.98115	1.7697	1.31
10.016	0.84654	0.98529	2.2864	1.49
15.008	0.57265	0.9701	1.3234	1.24
15.008	0.70044	0.97546	1.6255	1.37
15.008	0.91275	0.98105	2.1258	1.57
20.01	0.49456	0.95265	0.9847	1.16
20.01	0.58325	0.95975	1.1689	1.27
20.01	0.71673	0.96712	1.4456	1.41
20.01	0.94115	0.97479	1.9091	1.62
25	0.55244	0.9425	0.9616	1.25
25	0.66766	0.95227	1.1729	1.38
25	0.85319	0.96245	1.5122	1.56
25	0.58192	0.94536	1.0162	1.28
25	0.71834	0.95557	1.2663	1.43
25	0.95039	0.9662	1.6904	1.65
25	0.55377	0.94259	0.9645	1.25
25	0.68442	0.95338	1.2042	1.39
25	0.90833	0.96465	1.6137	1.61
30	0.56822	0.92521	0.868	1.27
30	0.70403	0.93942	1.0907	1.43
30	0.93731	0.95421	1.4719	1.66
40	0.49072	0.84998	0.5616	1.17
40	0.61249	0.87943	0.7245	1.33
40	0.82651	0.91013	1.01	1.57

50	0.54699	0.77499	0.4801	1.22
50	0.68605	0.82	0.6364	1.4
50	0.93305	0.86687	0.9132	1.68

Tabla 44, Equilibrio H₂S-H₂O

Escogiendo los puntos cercanos a las condiciones de operación, se pueden estimar los coeficientes de actividad de fórmula, tomando en cuenta las constantes que se tabularon en las tablas 19 y 23, y los coeficientes de actividad de tabla tomando en cuenta los datos del modelo a determinar a partir de ese resultado que se tabulara en la tabla 45

T [°C]	X _{H₂S}	$\gamma_{H_2S}^{tabla}$	$\gamma_{H_2S}^{margules}$	$\gamma_{H_2S}^{Van Laar}$	$\gamma_{H_2O}^{tabla}$	$\gamma_{H_2O}^{margules}$	$\gamma_{H_2O}^{Van Laar}$
30	0.000868	26.3684595	27.3535077	26.3684595	0.99193078	1.0000025	1.00000452
30	0.0010907	26.3993543	27.3131944	26.3993543	0.9946102	1.00000394	1.00000713
30	0.0014719	26.4543173	27.244348	26.4543173	0.99858048	1.00000718	1.00001299
40	0.0005616	25.7780244	26.6777263	25.7780244	0.99935533	1.00000104	1.00000207
40	0.0007245	25.8045419	26.6491862	25.8045419	1.00239818	1.00000173	1.00000344
40	0.00101	25.8502313	26.5992512	25.8502313	1.00911228	1.00000335	1.00000668
50	0.0004801	24.8024905	26.0232093	24.8024905	0.99365676	1.00000075	1.0000015
50	0.0006364	24.8308143	25.9967008	24.8308143	0.9949268	1.00000132	1.00000263
50	0.0009132	24.8796634	25.9498318	24.8796634	0.99642946	1.00000272	1.00000541

Tabla 45, coeficiente de actividad calculado y de tabla de sistema H₂S-H₂O

Asemejando coeficientes de actividad similares a los experimentales tanto en la teoría de Van laar como la de Margules

A1.4 Sistema CO₂-H₂O

Existe extensa bibliografía acerca la solubilidad de del dióxido de carbono en el agua, lo cual implica la máxima cantidad de éste gas que se infunde en el líquido. Sin embargo, en condiciones de equilibrio no existe un catálogo tan amplio, y éstos se encuentran también trabajando en zonas fuertemente no ideales. De las constantes existentes, están las interacciones energéticas del modelo de Wilson, y en el caso de Margules y Van laar, se estimaran constantes a partir de un coeficiente de actividad calculado por otra teoría (que es NRTL), dado que para para Margules y Van laar no se logró encontrar datos explícitos en literatura de equilibrio liquido vapor en condiciones similares a las experimentales (solo obteniendo datos

de solubilidad, es decir, cantidad de masa en el líquido mas no en el gas), y en este caso la bibliografía utilizada [49] trabaja a condiciones similares a las cuales se pretende comprar en este informe y calcula coeficientes de actividad a partir del modelo NRTL, que posteriormente es utilizado en cálculos de equilibrio que resultaron exitosos dentro de ese mismo documento, por ende se asume como válida esa fuente de información. Utilizando las constantes que obtuvieron, se calculan los coeficientes de actividad

T [K]	X _{CO2}	$\gamma_{CO_2}^{tabla}$	$\gamma_{CO_2}^{margules}$	$\gamma_{CO_2}^{Van Laar}$	$\gamma_{H_2O}^{tabla}$	$\gamma_{H_2O}^{margules}$	$\gamma_{H_2O}^{Van Laar}$
298.15	0.0006	0.997579	0.997328699	1.001698732	1.000001	0.999999999	1.000001876
298.15	0.000614	0.997523	0.997328774	1.001648427	1.000001	0.999999999	1.000001907
298.15	0.0012	0.995167	0.997331902	1.000624494	1.000003	0.999999996	1.000002764
298.15	0.0024	0.990363	0.9973383	1.0001952	1.000011	0.999999985	1.000003465
298.15	0.0035	0.985987	0.997344159	1.000098872	1.000025	0.999999967	1.000003741
298.15	0.0046	0.981635	0.997350011	1.000059513	1.000043	0.999999943	1.000003898
298.15	0.0057	0.9777308	0.997355857	1.000039681	1.000066	0.999999913	1.000004
308.15	0.000481	0.998171	0.997457699	1.001924822	1.000001	0.999999999	1.000001263
308.15	0.0009	0.996581	0.997459828	1.000851345	1.000001	0.999999998	1.000001959
308.15	0.0019	0.9928	0.997464904	1.000262654	1.000007	0.999999991	1.000002699
308.15	0.0028	0.989414	0.997469468	1.000133847	1.000015	0.99999998	1.000002993
308.15	0.0037	0.986042	0.997474028	1.000080852	1.000026	0.999999965	1.000003163
308.15	0.0045	0.983058	0.997478077	1.0000563	1.000039	0.999999948	1.000003263
348.15	0.001	0.996813	0.997904074	1.0003394	1.000002	0.999999998	1.000000595
348.15	0.0015	0.995224	0.997906169	1.000195138	1.000003	0.999999995	1.000000771
348.15	0.0019	0.993956	0.997907844	1.000136977	1.000006	0.999999992	1.000000869
348.15	0.0024	0.992374	0.997909938	1.000094665	1.000009	0.999999988	1.000000959
373.15	0.0007	0.99793	0.998132057	1.000086037	1.000001	0.999999999	1.000000031
373.15	0.0011	0.99675	0.998133551	1.000060434	1.000002	0.999999998	1.000000053
373.15	0.0015	0.995571	0.998135044	1.000044757	1.000003	0.999999996	1.000000074
373.15	0.0018	0.994689	0.998136163	1.000036678	1.000005	0.999999994	1.000000087

Tabla 46, coeficiente de actividad calculado y de tabla de sistema CO₂-H₂O

Se puede observar, que tanto para Van laar como Margules, el cálculo de los coeficientes de actividad tanto como para el agua son certeramente cercanos a los de equilibrio, por ende puedes utilizarse los valores obtenidos para cálculos posteriores, aun si el coeficiente de correlación indica lo contrario, dado que ambos valores son muy cercanos a 1

A1.5 Constantes CO₂-DMS

Existe una carencia de este equilibrio binario para este par de compuestos en cualquier condición de operación. Dado que no hay relación entre ellos, tampoco hay tabulaciones para los modelos de Wilson, Van laar o Margules, y para suplir esta inexistencia, se halló un equilibrio entre el compuesto DMSO y CO₂ [51], y aun dado que el DMS y DMSO son dos compuestos distintos, éstos se diferencian por la adición de un oxígeno solamente en su estructura y comparten ciertas características termodinámicas. Por ende, para la extracción de datos, se utilizó ese equilibrio, el cual viene dado por los dígitos expuestos en la tabla 47

T [K]	P [bar]	X _{CO2}	Y _{CO2}	Ø _{CO2}	Ø _{DMSO}	Ø _{CO2} ^{SAT}	Ø _{DMSO} ^{SAT}
20.15	0.9956	0.0018	0.1800	29.2680	3.9190	0.7082	5461.6724
20.15	0.9867	0.0017	0.1701	29.1724	3.9214	0.7082	5461.6724
20.15	0.9916	0.0011	0.1112	26.9492	3.7315	0.7082	5461.6724
20.15	0.9799	0.0009	0.0971	26.8047	3.7363	0.7082	5461.6724
20.15	0.9916	0.0008	0.0780	25.8555	3.6453	0.7082	5461.6724
20.15	0.9896	0.0007	0.0730	25.7477	3.6397	0.7082	5461.6724
20.15	0.9819	0.0007	0.0701	25.8633	3.6598	0.7082	5461.6724
20.15	0.9822	0.0005	0.0560	25.4075	3.6243	0.7082	5461.6724
25.15	0.9925	0.0016	0.1799	30.7996	4.0866	0.6905	3937.7801
25.15	0.9840	0.0016	0.1708	30.7169	4.0908	0.6905	3937.7801
25.15	0.9823	0.0012	0.1263	29.0743	3.9594	0.6905	3937.7801
25.15	0.9843	0.0011	0.1152	28.6085	3.9196	0.6905	3937.7801
25.15	0.9898	0.0010	0.1112	28.2992	3.8872	0.6905	3937.7801
25.15	0.9789	0.0009	0.0971	28.1193	3.8894	0.6905	3937.7801
25.15	0.9895	0.0007	0.0781	27.1512	3.7989	0.6905	3937.7801
25.15	0.9887	0.0007	0.0731	27.0027	3.7888	0.6905	3937.7801
25.15	0.9817	0.0006	0.0701	27.1010	3.8071	0.6905	3937.7801
25.15	0.9824	0.0005	0.0560	26.6076	3.7688	0.6905	3937.7801
30.15	0.9833	0.0015	0.1707	32.2234	4.2541	0.6727	2885.2833
30.15	0.9819	0.0011	0.1262	30.4716	4.1167	0.6727	2885.2833
30.15	0.9843	0.0010	0.1152	29.9705	4.0742	0.6727	2885.2833
30.15	0.9900	0.0010	0.1112	29.6392	4.0398	0.6727	2885.2833
30.15	0.9785	0.0009	0.0971	29.4649	4.0447	0.6727	2885.2833
30.15	0.9877	0.0007	0.0780	28.4820	3.9557	0.6727	2885.2833
30.15	0.9872	0.0007	0.0731	28.3183	3.9443	0.6727	2885.2833
30.15	0.9795	0.0006	0.0700	28.4395	3.9660	0.6727	2885.2833
30.15	0.9809	0.0005	0.0559	27.8975	3.9236	0.6727	2885.2833
35.15	0.9909	0.0011	0.1803	33.9247	4.4204	0.6554	2137.3029
35.15	0.9824	0.0010	0.1708	33.8027	4.4235	0.6554	2137.3029
35.15	0.9813	0.0007	0.1262	31.9303	4.2795	0.6554	2137.3029

35.15	0.9834	0.0007	0.1152	31.4104	4.2366	0.6554	2137.3029
35.15	0.9907	0.0007	0.1112	31.0104	4.1943	0.6554	2137.3029
35.15	0.9797	0.0006	0.0971	30.8048	4.1975	0.6554	2137.3029
35.15	0.9873	0.0005	0.0781	29.8221	4.1118	0.6554	2137.3029
35.15	0.9866	0.0004	0.0730	29.6517	4.1006	0.6554	2137.3029
35.15	0.9792	0.0004	0.0701	29.7710	4.1222	0.6554	2137.3029
35.15	0.9803	0.0003	0.0560	29.2088	4.0794	0.6554	2137.3029
40.15	0.9905	0.0009	0.1803	35.5534	4.5915	0.6409	1605.2610
40.15	0.9824	0.0009	0.1707	35.4006	4.5927	0.6409	1605.2610
40.15	0.9821	0.0007	0.1262	33.3939	4.4407	0.6409	1605.2610
40.15	0.9836	0.0006	0.1152	32.8657	4.3989	0.6409	1605.2610
40.15	0.9922	0.0006	0.1111	32.3981	4.3492	0.6409	1605.2610
40.15	0.9820	0.0005	0.0971	32.1529	4.3495	0.6409	1605.2610
40.15	0.9870	0.0004	0.0781	31.2057	4.2717	0.6409	1605.2610
40.15	0.9866	0.0004	0.0730	31.0150	4.2588	0.6409	1605.2610
40.15	0.9779	0.0004	0.0700	31.1802	4.2868	0.6409	1605.2610
40.15	0.9799	0.0003	0.0560	30.5587	4.2387	0.6409	1605.2610

Tabla 47, Equilibrio CO₂-DMSO

Se puede observar, en la tabla que están los valores del equilibrio binario, en conjunto con los coeficientes de fugacidad de los compuestos y los coeficientes de fugacidad puros saturados estimados por Soave-Redlich-Wong. Estos, en conjuntos con el valor de corrección de Poynting son valores necesarios para aplicar en la ecuación 34, y obtener el coeficiente de actividad de tabla. Dicha metodología es mencionada dentro de la misma bibliografía utilizada. Y así, al estimar los coeficientes de actividad de tabla, y los coeficientes de actividad de fórmula, se llega a la siguiente tabla

x_{CO_2}	$\gamma_{CO_2}^{tabla}$	$\gamma_{CO_2}^{margules}$	$\gamma_{CO_2}^{Van Laar}$	$\gamma_{CO_2}^{Wilson}$	γ_{DMSO}^{tabla}	γ_{DMSO}^{margul}	$\gamma_{DMSO}^{Van La}$	γ_{DMSO}^{Wilson}
0.0018	91.175	71.617	83.470	90.175	1.042	1.00001339	1.0664	1.00010927
0.0017	90.756	71.145	83.471	89.756	1.045	1.00001178	1.0665	1.00009521
0.0011	83.878	71.826	83.477	82.878	1.070	1.00000508	1.0666	1.00005294
0.0009	83.300	71.871	83.479	82.300	1.076	1.00000379	1.0666	1.00003869
0.0008	80.354	71.925	83.480	79.354	1.084	1.00000251	1.0667	1.00002458
0.0007	79.930	71.941	83.481	78.930	1.086	1.00000219	1.0667	1.00002113
0.0007	80.387	71.952	83.481	79.387	1.087	1.00000198	1.0667	1.00001908
0.0005	79.001	71.994	83.483	78.001	1.093	1.00000126	1.0667	1.00001144
0.0016	96.698	86.347	86.728	95.698	1.045	1.000012	1.0697	1.00009951
0.0016	93.625	86.366	86.729	92.625	1.048	1.00001128	1.0697	1.00009012
0.0012	88.902	86.528	86.733	87.902	1.067	1.00000611	1.0698	1.00006522

0.0011	87.422	86.567	86.734	86.422	1.072	1.00000511	1.0698	1.00005329
0.001	86.362	86.578	86.735	85.362	1.073	1.00000482	1.0699	1.00004961
0.0009	85.920	86.634	86.736	84.920	1.079	1.00000359	1.0699	1.00003637
0.0007	82.997	86.699	86.738	81.997	1.087	1.00000237	1.0699	1.00002288
0.0007	82.604	86.717	86.739	81.604	1.090	1.00000207	1.0699	1.00001963
0.0006	82.832	86.730	86.739	81.832	1.091	1.00000188	1.0699	1.00001773
0.0005	81.273	86.780	86.741	80.273	1.097	1.0000012	1.0700	1.00001069
0.0015	96.131	103.463	87.916	95.131	1.048	1.00001086	1.0833	1.00008566
0.0011	90.869	103.656	87.922	89.869	1.067	1.00000593	1.0834	1.00006216
0.001	89.721	103.704	87.923	88.721	1.071	1.00000492	1.0835	1.00005068
0.001	88.729	103.718	87.923	87.729	1.073	1.00000464	1.0835	1.00004713
0.0009	88.146	103.784	87.925	87.146	1.079	1.00000346	1.0835	1.00003469
0.0007	85.167	103.863	87.927	84.167	1.087	1.00000228	1.0836	1.00002164
0.0007	84.693	103.884	87.928	83.693	1.089	1.000002	1.0836	1.00001862
0.0006	85.156	103.900	87.928	84.156	1.091	1.0000018	1.0836	1.00001674
0.0005	83.425	103.960	87.930	82.425	1.097	1.00000116	1.0836	1.00001013
0.0011	146.048	123.463	133.874	145.048	1.045	1.00000551	1.0702	1.00006441
0.001	146.246	123.504	87.923	145.246	1.048	1.00000482	1.0702	1.0000561
0.0007	137.412	123.658	87.927	136.412	1.067	1.00000265	1.0703	1.00004054
0.0007	135.324	123.696	87.928	134.324	1.072	1.00000221	1.0703	1.00003331
0.0007	133.459	123.707	87.928	132.459	1.074	1.0000021	1.0703	1.0000311
0.0006	132.580	123.760	87.929	131.580	1.080	1.00000156	1.0703	1.00002282
0.0005	128.290	123.825	87.931	127.290	1.088	1.00000103	1.0704	1.0000139
0.0004	127.502	123.843	87.931	126.502	1.090	1.0000009	1.0704	1.00001193
0.0004	128.118	123.855	87.931	127.118	1.092	1.00000081	1.0704	1.00001077
0.0003	125.627	123.904	87.932	124.627	1.098	1.00000052	1.0704	1.00000656
0.0009	163.766	146.284	149.707	162.766	1.043	1.00000449	1.0701	1.00005689
0.0009	162.908	146.326	149.708	161.908	1.047	1.00000397	1.0701	1.00004978
0.0007	153.735	146.496	149.712	152.735	1.066	1.00000217	1.0702	1.0000358
0.0006	151.169	146.537	149.714	150.169	1.071	1.00000181	1.0702	1.00002951
0.0006	148.916	146.549	149.714	147.916	1.073	1.00000172	1.0702	1.00002749
0.0005	148.004	146.607	149.715	147.004	1.078	1.00000128	1.0702	1.00002007
0.0004	143.597	146.678	149.717	142.597	1.087	1.00000084	1.0702	1.00001219
0.0004	142.805	146.698	149.718	141.805	1.089	1.00000073	1.0702	1.00001046
0.0004	143.623	146.712	149.718	142.623	1.090	1.00000066	1.0702	1.00000943
0.0003	140.577	146.765	149.720	139.577	1.096	1.00000043	1.0703	1.00000625

Tabla 48, coeficiente de actividad calculado y de tabla de sistema CO₂ -H₂O

En la tabla 48, se puede observar que los coeficientes de actividad de tabla para el CO₂ presenta cierta curva, que no son capaces de ser emuladas por el coeficiente de actividad de Margules ni de Van laar, presentando valores que tienen a un promedio, mientras que Wilson no describe una forma similar pero que tiende a tomar la forma de la curva de los datos experimentales. Dado que existe una falta de datos tabulados, y esta tendencia de promedios cambia dependiendo de la temperatura, se utilizarán las constantes que se han logrado obtener a partir de estos cálculos, tomando en cuenta una importante desviación a la hora de analizar los resultados centrales de este trabajo, y también el hecho que el coeficiente de actividad del DMSO si son capaces de describirlo con cierto éxito las teorías utilizadas

ANEXO B, CALCULO DE DEPENDENCIA DE CONSTANTES DE MARGULES Y VAN LAAR PARA LA TEMPERATURA

La relación que se estableció para los parámetros isoterms de Van laar y Margules es la establecida en la ecuación 39,42 y 41. Para el cálculo de las constantes F y D asociadas a esta ecuación, se tiene que expresar la variación del logaritmo natural de cada coeficiente de actividad del equilibrio binario de interés vs la expresión inversa de la temperatura, a una concentración constante. Dado que a variar la temperatura, la expresión de composición varía, se procedió a interpolar datos para un rango de coeficientes determinados para cada equilibrio. F y D son datos obtenibles del ajuste de curva lineal para una composición fija, y para fijar una conexión entre todas las concentraciones, se procedió a realizar un promedio simple de los valores obtenidos para cada concentración simple. En las tablas 49, 51, 53, 55 y 57, se puede observar la variación de los logaritmos naturales de los coeficientes de actividad 1 vs el inverso de la temperatura para los sistemas H₂S-DMS, CO₂-H₂S, H₂S-H₂O, CO₂-DMSO y CO₂-H₂O respectivamente, mientras que en las tablas 50, 52, 54, 56 y 58, se puede observar la variación de los logaritmos naturales de los coeficientes de actividad 2 vs el inverso de la temperatura para los sistemas H₂S-DMS, CO₂-H₂S, H₂S-H₂O, CO₂-DMSO y CO₂-H₂O respectivamente

	$x_{H_2S}=0.2668$	$x_{H_2S}=0.3862$	$x_{H_2S}=0.5149$	$x_{H_2S}=0.6003$	$x_{H_2S}=0.7011$	$x_{H_2S}=0.7787$	$x_{H_2S}=0.8787$	$x_{H_2S}=0.9178$
$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{H_2S})$							
0.0034	-0.5759	-0.3737	-0.2770	-0.2017	-0.1251	-0.0770	-0.0738	-0.0056
0.0032	-0.4533	-0.3871	-0.2998	-0.2221	-0.1552	-0.1107	-0.0610	-0.0425

Tabla 49, Logaritmo coeficiente de actividad 1 vs inverso de temperatura de sistema H₂S-DMS para cada composición constante

	$x_{H_2S}=0.2668$	$x_{H_2S}=0.3862$	$x_{H_2S}=0.5149$	$x_{H_2S}=0.6003$	$x_{H_2S}=0.7011$	$x_{H_2S}=0.7787$	$x_{H_2S}=0.8787$	$x_{H_2S}=0.9178$
$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{DMS})$							
0.0034	-0.0643	0.1519	0.2119	0.3011	0.2995	0.3569	0.5130	0.3953
0.0032	0.0349	0.1010	0.1236	0.2310	0.3094	0.3646	0.4807	0.5254

Tabla 50, Logaritmo coeficiente de actividad 2 vs inverso de temperatura de sistema H₂S-DMS para cada composición constante

		$x_{CO_2}=0.0541$	$x_{CO_2}=0.126$	$x_{CO_2}=0.292$	$x_{CO_2}=0.3959$	$x_{CO_2}=0.5897$
$T [C]$	$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{CO_2})$	$Ln(\gamma_{CO_2})$	$Ln(\gamma_{CO_2})$	$Ln(\gamma_{CO_2})$	$Ln(\gamma_{CO_2})$
0.15	0.0037	0.5455	0.4601	0.2688	0.1666	0.0677
-14.59	0.0039	0.7427	0.5789	0.3508	0.3000	0.2269
40.02	0.0032	0.1698	0.1125	0.0408	-0.0073	-0.1037
20.47	0.0034	0.3599	0.2863	0.7633	1.0385	0.0262

Tabla 51, Logaritmo coeficiente de actividad 1 vs inverso de temperatura de sistema CO₂-H₂S para cada composición constante

		$x_{CO_2}=0.0541$	$x_{CO_2}=0.126$	$x_{CO_2}=0.292$	$x_{CO_2}=0.3959$	$x_{CO_2}=0.5897$
$T [C]$	$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{H_2S})$	$Ln(\gamma_{H_2S})$	$Ln(\gamma_{H_2S})$	$Ln(\gamma_{H_2S})$	$Ln(\gamma_{H_2S})$
0.15	0.00366	0.05871	0.11833	0.22021	0.31434	0.51209
-14.59	0.00387	0.09642	0.07225	0.18800	0.20973	0.24903
40.02	0.00319	0.07123	0.14749	0.29804	0.38550	0.53064
20.47	0.00341	0.03449	0.10578	0.28710	0.39708	0.57905

Tabla 52, Logaritmo coeficiente de actividad 2 vs inverso de temperatura de sistema CO₂-H₂S para cada composición constante

		$x_{H_2S}=0.00048$	$x_{H_2S}=0.00064$	$x_{H_2S}=0.00091$
$T [C]$	$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{H_2S})$	$Ln(\gamma_{H_2S})$	$Ln(\gamma_{H_2S})$
30	0.00330	3.30547	3.30799	3.31243
40	0.00319	3.28528	3.28987	3.29591
50	0.00310	3.25130	3.25528	3.26133

Tabla 53, Logaritmo coeficiente de actividad 1 vs inverso de temperatura de sistema H₂S-H₂O para cada composición constante

		$x_{H_2S}=0.00048$	$x_{H_2S}=0.00064$	$x_{H_2S}=0.00091$
$T [C]$	$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$
30	0.00330	-0.00810	-0.00636	-0.00458
40	0.00319	-0.00540	-0.00358	-0.00109
50	0.00310	-0.00064	0.00199	0.00506

Tabla 54, Logaritmo coeficiente de actividad 2 vs inverso de temperatura de sistema H₂S-H₂O para cada composición constante

	$x_{CO_2}=0.00107$	$x_{CO_2}=0.00100$	$x_{CO_2}=0.00074$	$x_{CO_2}=0.00068$	$x_{CO_2}=0.00057$	$x_{CO_2}=0.00046$	$x_{CO_2}=0.00043$	$x_{CO_2}=0.00041$
$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{CO_2})$							
0.00341	4.4321	4.4233	4.3904	4.3820	4.3678	4.3533	4.3493	4.3464
0.00330	4.5003	4.4910	4.4561	4.4472	4.4321	4.4167	4.4124	4.4094
0.00335	4.4749	4.4646	4.4254	4.4118	4.3984	4.3810	4.3762	4.3727
0.00325	4.9839	4.9853	4.9230	4.9077	4.8872	4.8543	4.8481	4.8530
0.00319	5.1266	5.1112	5.0525	5.0374	5.0114	4.9846	4.9771	4.9717

Tabla 55, Logaritmo coeficiente de actividad 1 vs inverso de temperatura de sistema CO₂-DMSO para cada composición constante

	$x_{CO_2}=0.00107$	$x_{CO_2}=0.00100$	$x_{CO_2}=0.00074$	$x_{CO_2}=0.00068$	$x_{CO_2}=0.00057$	$x_{CO_2}=0.00046$	$x_{CO_2}=0.00043$	$x_{CO_2}=0.00041$
$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{DMSO})$							
0.00341	0.06839	0.07114	0.08122	0.08371	0.08788	0.09204	0.09320	0.09400
0.00330	0.06751	0.07057	0.07931	0.08456	0.08921	0.09384	0.09512	0.09602
0.00335	0.06909	0.07208	0.08303	0.08572	0.09025	0.09477	0.09602	0.09689
0.00325	0.04359	0.04721	0.06516	0.06963	0.07680	0.08459	0.08658	0.08757
0.00319	0.03252	0.03802	0.05803	0.06294	0.07116	0.08195	0.08156	0.08314

Tabla 56, Logaritmo coeficiente de actividad 2 vs inverso de temperatura de sistema CO₂-DMSO para cada composición constante

	$x_{CO_2}=0.000049$	$x_{CO_2}=0.000074$	$x_{CO_2}=0.000099$	$x_{CO_2}=0.000123$	$x_{CO_2}=0.000245$	$x_{CO_2}=0.0005$	$x_{CO_2}=0.001$	$x_{CO_2}=0.0015$	$x_{CO_2}=0.0024$
$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{CO_2})$								
0.0034	-0.00020	-0.00030	-0.00040	-0.00050	-0.00099	-0.00202	-0.00404	-0.00607	-0.00978
0.0032	-0.00019	-0.00028	-0.00038	-0.00047	-0.00093	-0.00190	-0.00380	-0.00570	-0.00911
0.0029	-0.00016	-0.00024	-0.00014	-0.00039	-0.00078	-0.00160	-0.00319	-0.00479	-0.00766

Tabla 57, Logaritmo coeficiente de actividad 1 vs inverso de temperatura de sistema CO₂-H₂O para cada composición constante

	$x_{CO_2}=0.000049$	$x_{CO_2}=0.000074$	$x_{CO_2}=0.000099$	$x_{CO_2}=0.000123$	$x_{CO_2}=0.000245$	$x_{CO_2}=0.0005$	$x_{CO_2}=0.001$	$x_{CO_2}=0.0015$	$x_{CO_2}=0.0024$
$\frac{1}{T} \left[\frac{1}{K} \right]$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$	$Ln(\gamma_{H_2O})$
0.0034	$-3.47 \cdot 10^{-8}$	$-4.21 \cdot 10^{-8}$	$-4.29 \cdot 10^{-8}$	$-3.78 \cdot 10^{-8}$	$6.57 \cdot 10^{-8}$	$6 \cdot 10^{-7}$	$2.46 \cdot 10^{-6}$	$5.54 \cdot 10^{-6}$	$1.84 \cdot 10^{-5}$

0.0032	$8.68 * 10^{-8}$	$1.23 * 10^{-7}$	$1.55 * 10^{-7}$	$1.83 * 10^{-7}$	$2.85 * 10^{-7}$	$4.75 * 10^{-7}$	$1.7 * 10^{-6}$	$4.69 * 10^{-6}$	$1.35 * 10^{-5}$
0.0029	0	0	0	0	0	0	$2 * 10^{-6}$	$3 * 10^{-6}$	$8.99 * 10^{-6}$

Tabla 58, Logaritmo coeficiente de actividad 2 vs inverso de temperatura de sistema CO₂-H₂O para cada composición constante

A partir de cada composición, puede estimarse el valor de F, D, F' y D' de la ecuación 41 y 42 por ajustes lineales de $\frac{1}{T}$ vs $\ln(\gamma_i)$, asociado para el cálculo de las constantes de Margules y Van laar, establecido en siguientes tablas para cada composición, y obteniendo el global al sacar el promedio

Composición	F	D [K]	F'	D' [K]
$x_{H_2S}=0.2668$	1.3628	-569.11	1.5045	-460.54
$x_{H_2S}=0.3862$	-0.5855	62.178	-0.6534	236.39
$x_{H_2S}=0.5149$	-0.6371	105.71	-1.1844	409.89
$x_{H_2S}=0.7011$	-0.525	94.197	-0.8068	325.21
$x_{H_2S}=0.7787$	-0.6013	139.79	0.4553	-45.739
$x_{H_2S}=0.8787$	-0.6103	156.55	0.4794	-35.97
$x_{H_2S}=0.9178$	0.1288	-59.471	0.0007	150.39

Tabla 59, Constantes F, D, F' y D' de ecuaciones 41 y 42 para sistema H₂S-DMS

Composición	F	D [K]	F'	D' [K]
$x_{CO_2}=0.0541$	-2.4835	831.72	-0.6003	-142.9
$x_{CO_2}=0.126$	-2.081	691.09	0.3547	-361.37
$x_{CO_2}=0.292$	-0.2237	164.13	0.7596	-453.81
$x_{CO_2}=0.3959$	0.4538	-22.468	1.3546	-582.32
$x_{CO_2}=0.5897$	-1.5341	449.8	-0.0784	-277.64

Tabla 60, Constantes F, D, F' y D' de ecuaciones 41 y 42 para sistema CO₂-H₂S

Composición	F	D [K]	F'	D' [K]
$x_{H_2S}=0.00048$	2.4557	264.29	0.1116	-36.371
$x_{H_2S}=0.00064$	2.4629	256.96	0.1275	-40.709
$x_{H_2S}=0.00091$	2.4936	249.06	0.1502	-47.032

Tabla 61, Constantes F, D, F' y D' de ecuaciones 41 y 42 para sistema H₂S-H₂O

Composición	F	D [K]	F'	D' [K]
$x_{CO_2}=0.00107$	16.135	-3463.7	-0.5283	177.1

$x_{CO_2}=0.00100$	16.12	-3461.6	-0.4879	165.95
$x_{CO_2}=0.00074$	15.624	-3325.1	-0.313	117.06
$x_{CO_2}=0.00068$	15.519	-3297.1	-0.2687	104.83
$x_{CO_2}=0.00066$	15.402	-3262.9	-0.2532	100.47
$x_{CO_2}=0.00057$	15.317	-3241.4	-0.1983	85.258
$x_{CO_2}=0.00046$	15.053	-3167.8	-0.0926	55.146
$x_{CO_2}=0.00043$	14.998	-3152.7	-0.1053	59.33
$x_{CO_2}=0.00041$	15.017	-3159.1	-0.0943	56.307
$x_{CO_2}=0.00033$	14.846	-3111.8	-0.0408	41.415

Tabla 62, Constantes F, D, F' y D' de ecuaciones 41 y 42 para sistema CO₂-DMSO

Composición	F	D [K]	F'	D' [K]
$x_{CO_2}=0.000012$	$2 * 10^{-5}$	-0.0217	$8 * 10^{-9}$	$-1 * 10^{-6}$
$x_{CO_2}=0.000025$	$5 * 10^{-5}$	-0.0433	$1 * 10^{-8}$	$-3 * 10^{-7}$
$x_{CO_2}=0.000049$	$9 * 10^{-5}$	-0.0866	$-2 * 10^{-9}$	$6 * 10^{-6}$
$x_{CO_2}=0.000074$	0.001	-0.1298	$-4 * 10^{-8}$	$2 * 10^{-5}$
$x_{CO_2}=0.000099$	0.0015	-0.5721	$-9 * 10^{-8}$	$1.5 * 10^{-7}$
$x_{CO_2}=0.000123$	0.0002	-0.2137	$-2 * 10^{-7}$	$7 * 10^{-5}$
$x_{CO_2}=0.000245$	0.0004	-0.4258	$-8 * 10^{-7}$	0.0003
$x_{CO_2}=0.0005$	0.0009	-0.8659	$-4 * 10^{-6}$	0.0013
$x_{CO_2}=0.001$	0.0018	-1.7317	$5 * 10^{-7}$	0.005
$x_{CO_2}=0.0015$	0.0027	-2.6126	$-1 * 10^{-5}$	0.0051
$x_{CO_2}=0.0019$	0.0035	-3.338	$-1 * 10^{-5}$	0.0072
$x_{CO_2}=0.0024$	0.0047	-4.2833	$-4 * 10^{-5}$	0.0177

Tabla 63, Constantes F, D, F' y D', de ecuación 41 y 42 para sistema CO₂-H₂O

De la tabla 59, 60, 61, 62 y 63 se hace el promedio entre los valores obtenidos, y se llega a los valores finales de las constantes a utilizar en la variación de temperatura de la teoría de Margules y de Van laar realizando los pasos descritos anteriormente llegando a los siguientes valores

Sistema	F	D [K]	F'	D' [K]
H ₂ S-DMS	-0.2573	12.7117	0.2810	-3.0686
CO ₂ -H ₂ S	-1.2903	764.612	0.3580	-363.608
H ₂ S-H ₂ O	2.4641	256.77	0.1297	-41.37
CO ₂ -DMSO	15.4031	-3463.7	-0.2382	96.2866
CO ₂ -H ₂ O	0.0013	-1.1937	$-1.288 * 10^{-5}$	0.00305

Tabla 63, Constantes F, D, F' y D', de ecuación 41 y 42

Y a partir de esos datos y las composiciones promedios de cada uno de los sistemas de bibliografía, es posible llegar a los resultados presentados en 6.2 y 6.3

ANEXO C, PROGRAMA DE ESTIMACION

El programa utilizado para estimar las condiciones multicomponentes de simulación, es un algoritmo programado en Matlab, el cual a partir de pH, temperatura en grados Celsius, concentración molar gaseosa de entrada de H₂S (ó DMS, en su caso), CO₂, y concentración líquida de sulfato en g/l, para efectuar las simulaciones y entregar valores de las constantes asociadas a la teoría utilizada, concentración de iones hidrógeno, y composición molar en el líquido de H₂S (ó DMS, en su caso) y CO₂. Para transformar esos valores en PPM, se debe hacer un cambio de unidades (al multiplicar el valor numérico de un millón por el peso molecular del agua, y dividirlo por el peso molecular del elemento en estudio). Las relaciones como lo son parámetros de tabla dependientes de temperaturas, se procedió a realizar un ajuste de curva para anexarlo al programa. Los pseudocódigos son los siguientes

Para Margules con Debye-Hückel en el sistema H₂S-CO₂-H₂O

```
fprima=jacobian(fname);
tolerancia=1.e-10;
maxiter = 5000;
iter = 1;
f=inline(fname);
jf=inline(fprima);
error=norm(f(xo(1),xo(2)));
fprintf('error=%12.8f\n', error);
while error >= tolerancia
    fxo=f(xo(1),xo(2));
    fpxo=jf(xo(1),xo(2));
    x1=xo-inv(fpxo)*fxo;
    fx1=f(x1(1),x1(2));
    error =norm((fx1),2);
    fprintf(' Iter %2d raiz x=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)
f(x)=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)\n',iter,x1(1),x1(2),fx1(1),fx1(2));
    if iter > maxiter
        fprintf(' Numero maximo de iteraciones excedido \n');
    return;
end
xo=x1;
iter=iter+1;
```

Para Van laar con Debye-Hückel en el sistema H₂S-CO₂-H₂O

```
function raiz=Vanlaarh2s(ph,t,sulf,y1,y2,p)
```

```

A = 1.1743129287023*10^(-5)*t^2+0.001509512619063*t+1.1323763010465;
B = 7.9432708092248*10^(-6)*t^2+0.0013677251809791*t+2.92309;
B1= 4.2422909183587*10^(-5)*t^2+0.0073057891894343*t+15.612799898396;
B2= 1.2843247174701*10^(-4)*t^2+0.0022116982956388*t+47.266266374871;
B3= 1.0362328921449*10^(-5)*t^2+0.0027587585189032*t+4.9274879371583;
A12= -0.0026802379576456*t+.70758029803177
A13= -2.61250000000061*10^(-7)*t^4+5.7475000000123*10^(-5)*t^3-
0.004676375000009*t^2+.15819750000029*t+1.4065999999968
A21= 0.0019669566377678*t+1.567220801689
A23=4.5072381390508*10^(-11)*t^4-1.119362107446*10^(-8)*t^3+2.7416184680323*10^(-6)*t^2-
4.3400619571158*10^(-4)*t+0.022993955534731
A31= 4.541666666673*10^(-7)*t^4-9.991666666679*10^(-5)*t^3+0.0081295833333421*t^2-
0.2965483333361*t+5.708600000003
A32= (-4.3661987897392*10^(-12)*t^4+8.2014925523418*10^(-10)*t^3--5.4405444762736*10^(-
8)*t^2+1.4454520175724*10^(-6)*t-8.7722231453091*10^(-6))/10^2
pv1= 10^(4.22882-806.933/(t+251.39));
pv2= 10^(7.8101-987.44/(t+290.9))/750;
ln1=(p*y1/pv1);
ln2=(p*y2/pv2);
syms h
tol=10^(-3)
c=1000
x00=10^(-3)
def=ph+log(exp(-A*sqrt(((h+sulf/96)/2))/(1+sqrt(((h+sulf/96)/2))*B))*h)/2.2;
fff=sym(def);
df=diff(fff);
fx=inline(char(fff));
dfx=inline(char(df));
k=1;
while abs(fx(x00))>tol | k>c
    x00=x00-fx(x00)/dfx(x00);
k=k+1;
end
if k>c
    raiz= 'No converge';
else
    h=x00
end
xo=[10^(-10);10^(-10)] ;
syms x y
fname=[-ln1+x*exp(-
4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B1))*exp(0.5*(((A21*y+A31*1)/(x+A21/A12*y+
A31/A13*1))+x*((A21*y+A31*1)/(x+A21/A12*y+A31/A13*1)))*(0-
1/(x+A21/A12*y+A31/A13))+y*((A12*x+A32*1)/(A12/A21*x+y+A32/A23*1))*(A12/(A12*x/A21+y+
A32/A23*1)-
(A12/A21)/(A12*x/A21+y+A31/A23*1))+1*((A13*x+A23*y)/(A13*x/A31+A23/A32*y+1))*(A13/(A1
3*x+A23*y)-(A13/A31)/(A13*x/A31+A23*y/A32+1)))];
```

```

-ln2+y*exp(-
4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B3))) *exp((0.5*(((A12*x+A32*1)/(A12/A21*x+y+
A32/A23*1))+x*((A21*y+A31*1)/(x+A21/A12*y+A31/A13*1)))*(A21/(A21*x+A31*1)-
(A21/A12)/(x+A21/A12*y+A31/A13))+y*((A12*x+A32*1)/(A12/A21*x+y+A32/A23*1))*(0-
(1)/(A12*x/A21+y+A31/A23*1))+1*((A13*x+A23*y)/(A13*x/A31+A23/A32*y+1))*(A23/(A13*x+A2
3*y)-(A23/A32)/(A13*x/A31+A23*y/A32+1)))));
fprima=jacobian(fname);
tolerancia=1.e-10;
maxiter = 5000;
iter = 1;
f=inline(fname);
jf=inline(fprima);
error=norm(f(xo(1),xo(2)));
fprintf('error=%12.8f\n', error);
while error >= tolerancia
    fxo=f(xo(1),xo(2));
    fpxo=jf(xo(1),xo(2));
    x1=xo-inv(fpxo)*fxo;
    fx1=f(x1(1),x1(2));
    error =norm((fx1),2);
    fprintf(' Iter %2d raiz x=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)
f(x)=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)\n',iter,x1(1),x1(2),fx1(1),fx1(2));
    if iter > maxiter
        fprintf(' Numero maximo de iteraciones excedido \n');
    return;
end
xo=x1;
iter=iter+1;
end

```

Para Wilson con Debye-Hückel en el sistema H₂S-CO₂-H₂O

```

A = 1.1743129287023*10^(-5)*t^2+0.001509512619063*t+1.1323763010465;
B = 7.9432708092248*10^(-6)*t^2+0.0013677251809791*t+2.92309;
B1= 4.2422909183587*10^(-5)*t^2+0.0073057891894343*t+15.612799898396;
B2= 1.2843247174701*10^(-4)*t^2+0.0022116982956388*t+47.266266374871;
B3= 1.0362328921449*10^(-5)*t^2+0.0027587585189032*t+4.9274879371583;
v1=(1/10.2)*.28775^(1-(t+273)/373.5)^(2/7); % raquet
v2=(1/4.972)*.2696^(1-(t+273)/502)^0.2857;
v3=(1/10.6)*.2719^(1-(t+273)/373.5)^0.2857;
v4=(1/17.9)*.2322^(1-(t+273)/650)^0.2857;
A12=v3/v1*exp(-171.66/((t+273)*1.987));
A13=v4/v1*exp(-1329.34/((t+273)*1.987));
A21=v1/v3*exp(-353.147/((t+273)*1.987));
A23=v4/v3*exp(687.8/((t+273)*1.987));
A31= v1/v4*exp(-17348.7/((t+273)*1.987));

```



```
A32= 0;
pv1= 10^(4.22882-806.933/(t+251.39));
pv2= 10^(7.8101-987.44/(t+290.9))/750;
ln1=(p*y1/pv1);
ln2=(p*y2/pv2);
syms h
tol=10^(-3);
c=1000;
x00=10^(-3);
def=ph+log(exp(-A*sqrt(((h+sulf/96)/2))/(1+sqrt(((h+sulf/96)/2))*B))*h)/2.2;
fff=sym(def);
df=diff(fff);
fx=inline(char(fff));
dfx=inline(char(df));
k=1;
while abs(fx(x00))>tol | k>c
    x00=x00-fx(x00)/dfx(x00);
k=k+1;
end
if k>c
    raiz= 'No converge';
else
    h=x00
end
xo=[10^(-10);10^(-10)] ;
syms x y
fname=[-ln1+x*exp(-4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B1)))*exp(-
log(x+y*A12+1*A13)+1-
(x/(x+y*A12+1*A13)+y*A21/(x*A21+y+A23*1)+1*A31/(x*A31+y*A32+1)));
    -ln2+y*exp(-4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B3)))*exp(-
log(x*A21+y+1*A23)+1-
(x*A12/(x+y*A12+1*A13)+y/(x*A21+y+A23*1)+1*A32/(x*A31+y*A32+1)))]);
fprima=jacobian(fname);
tolerancia=1.e-10;
maxiter = 5000;
iter = 1;
f=inline(fname);
jf=inline(fprima);
error=norm(f(xo(1),xo(2)));
fprintf('error=%12.8f\n', error);
while error >= tolerancia
    fxo=f(xo(1),xo(2));
    fpxo=jf(xo(1),xo(2));
    x1=xo-inv(fpxo)*fxo;
    fx1=f(x1(1),x1(2));
    error =norm((fx1),2);
```

```
fprintf(' Iter %2d raiz x=(% 14.9f,% 14.9f,% 14.9f)
f(x)=(% 14.9f,% 14.9f,% 14.9f)\n',iter,x1(1),x1(2),fx1(1),fx1(2));
if iter > maxiter
    fprintf(' Numero maximo de iteraciones excedido \n');
return;
end
xo=x1;
iter=iter+1;
end
```

Para Margules con Debye-Hückel en el sistema DMS-CO₂-H₂O

```
function raiz=Margulesdms(ph,t,sulf,y1,y2,p)
A = 1.1743129287023*10^(-5)*t^2+0.001509512619063*t+1.1323763010465;
B = 7.9432708092248*10^(-6)*t^2+0.0013677251809791*t+2.92309;
B1= 4.2422909183587*10^(-5)*t^2+0.0073057891894343*t+15.612799898396;
B2= 1.2843247174701*10^(-4)*t^2+0.0022116982956388*t+47.266266374871;
B3= 1.0362328921449*10^(-5)*t^2+0.0027587585189032*t+4.9274879371583;
A21=-3268.472255/(t+273)+15.42269263
A31=59.699+363.469/((t+273.15)/298.15)+783.32*log(((t+273.15)/298.15))-
418.415*((t+273.15)/298.15)
A32=-1.1952/(t+273)+.00133
pv1= 10^(4.28713-1213/((t+273.15)-27.3));
pv2= 10^(7.8101-987.44/(t+290.9))/750;
ln1=(p*y1/pv1);
ln2=(p*y2/pv2);
syms h
tol=10^(-3)
c=1000
x00=10^(-3)
def=ph+log(exp(-A*sqrt(((h+sulf/96)/2))/(1+sqrt(((h+sulf/96)/2))*B))*h)/2.2;
fff=sym(def);
df=diff(fff);
fx=inline(char(fff));
dfx=inline(char(df));
k=1;
while abs(fx(x00))>tol | k>c
    x00=x00-fx(x00)/dfx(x00);
k=k+1;
end
if k>c
    raiz= 'No converge';
else
    h=x00
end
xo=[10^(-10);10^(-10)] ;
```

```

syms x y
fname=[-ln1+x*exp(-
4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B1)))*exp(A21*y^2+A31*1+(A21+A31-
A32)*1*y);
    -ln2+y*exp(-
4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B3)))*exp(A21*x^2+A32*1+(A21+A32-
A31)*1*x)];
fprima=jacobian(fname);
tolerancia=1.e-10;
maxiter = 5000;
iter = 1;
f=inline(fname);
jf=inline(fprima);
error=norm(f(xo(1),xo(2)));
fprintf('error=%12.8f\n', error);
while error >= tolerancia
    fxo=f(xo(1),xo(2));
    fpxo=jf(xo(1),xo(2));
    x1=xo-inv(fpxo)*fxo;
    fx1=f(x1(1),x1(2));
    error =norm((fx1),2);
    fprintf(' Iter %2d raiz x=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)
f(x)=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)\n',iter,x1(1),x1(2),fx1(1),fx1(2));
    if iter > maxiter
        fprintf(' Numero maximo de iteraciones excedido \n');
    return;
end
xo=x1;
iter=iter+1;
end

```

Para Van laar con Debye-Hückel en el sistema DMS-CO₂-H₂O

```

function raiz=Vanlaardms(ph,t,sulf,y1,y2,p)
A = 1.1743129287023*10^(-5)*t^2+0.001509512619063*t+1.1323763010465;
B = 7.9432708092248*10^(-6)*t^2+0.0013677251809791*t+2.92309;
B1= 4.2422909183587*10^(-5)*t^2+0.0073057891894343*t+15.612799898396;
B2= 1.2843247174701*10^(-4)*t^2+0.0022116982956388*t+47.266266374871;
B3= 1.0362328921449*10^(-5)*t^2+0.0027587585189032*t+4.9274879371583;
A12= 4.065276816*t+208.7620884376
A13= 59.699+363.469/((t+273.15)/298.15)+783.32*log(((t+273.15)/298.15))-
418.415*((t+273.15)/298.15)
A21=0.023898093396*t+3.8520359680706
A23=4.5072381390508*10^(-11)*t^4-1.119362107446*10^(-8)*t^3+2.7416184680323*10^(-6)*t^2-
4.3400619571158*10^(-4)*t+0.022993955534731
A31= 1

```

```

A32= (-4.3661987897392*10^(-12)*t^4+8.2014925523418*10^(-10)*t^3--5.4405444762736*10^(-8)*t^2+1.4454520175724*10^(-6)*t-8.7722231453091*10^(-6))/10^2
pv1= 10^(4.28713-1201.134/((t+273.15)-29.906));
pv2= 10^(7.8101-987.44/(t+290.9))/750;
ln1=(p*y1/pv1);
ln2=(p*y2/pv2);
syms h
tol=10^(-3)
c=1000
x00=10^(-3)
def=ph+log(exp(-A*sqrt(((h+sulf/96)/2))/(1+sqrt(((h+sulf/96)/2))*B))*h)/2.2;
fff=sym(def);
df=diff(fff);
fx=inline(char(fff));
dfx=inline(char(df));
k=1;
while abs(fx(x00))>tol | k>c
    x00=x00-fx(x00)/dfx(x00);
k=k+1;
end
if k>c
    raiz= 'No converge';
else
    h=x00
end
xo=[10^(-10);10^(-10)] ;
syms x y
fname=[-ln1+x*exp(-
4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B2))*exp(0.5*(((A21*y+A31*1)/(x+A21/A12*y+
A31/A13*1))+x*((A21*y+A31*1)/(x+A21/A12*y+A31/A13*1))*0-
1/(x+A21/A12*y+A31/A13))+y*((A12*x+A32*1)/(A12/A21*x+y+A32/A23*1))*(A12/(A12*x/A21+y+
A32/A23*1)-
(A12/A21)/(A12*x/A21+y+A31/A23*1))+1*((A13*x+A23*y)/(A13*x/A31+A23/A32*y+1))*(A13/(A1
3*x+A23*y)-(A13/A31)/(A13*x/A31+A23*y/A32+1)))]);
-ln2+y*exp(-
4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B3))*exp((0.5*(((A12*x+A32*1)/(A12/A21*x+y+
A32/A23*1))+x*((A21*y+A31*1)/(x+A21/A12*y+A31/A13*1))*(A21/(A21*x+A31*1)-
(A21/A12)/(x+A21/A12*y+A31/A13))+y*((A12*x+A32*1)/(A12/A21*x+y+A32/A23*1))*0-
(1)/(A12*x/A21+y+A31/A23*1))+1*((A13*x+A23*y)/(A13*x/A31+A23/A32*y+1))*(A23/(A13*x+A2
3*y)-(A23/A32)/(A13*x/A31+A23*y/A32+1)))]);
fprima=jacobian(fname);
tolerancia=1.e-10;
maxiter = 5000;
iter = 1;
f=inline(fname);
jf=inline(fprima);
error=norm(f(xo(1),xo(2)));

```

```
fprintf('error=%12.8f\n', error);
while error >= tolerancia
    fxo=f(xo(1),xo(2));
    fpxo=jf(xo(1),xo(2));
    x1=xo-inv(fpxo)*fxo;
    fx1=f(x1(1),x1(2));
    error =norm((fx1),2);
    fprintf(' Iter %2d raiz x=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)
f(x)=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)\n',iter,x1(1),x1(2),fx1(1),fx1(2));
    if iter > maxiter
        fprintf(' Numero maximo de iteraciones excedido \n');
    return;
end
xo=x1;
iter=iter+1;
end
```

Para Wilson con Debye-Hückel en el sistema DMS-CO₂-H₂O

```
A = 1.1743129287023*10^(-5)*t^2+0.001509512619063*t+1.1323763010465;
B = 7.9432708092248*10^(-6)*t^2+0.0013677251809791*t+2.92309;
B1= 4.2422909183587*10^(-5)*t^2+0.0073057891894343*t+15.612799898396;
B2= 1.2843247174701*10^(-4)*t^2+0.0022116982956388*t+47.266266374871;
B3= 1.0362328921449*10^(-5)*t^2+0.0027587585189032*t+4.9274879371583;
algo3= 13434.185;
algo5= 4934.226;
v1=(1/10.2)*.28775^(1-(t+273)/373.5)^(2/7) %raquet
v2=(1/4.972)*.2696^(1-(t+273)/502)^0.2857
v3=(1/10.6)*.2719^(1-(t+273)/373.5)^0.2857
v4=(1/17.9)*.2322^(1-(t+273)/650)^0.2857
A12=v3/v2*exp(-algo5/((t+273)*8.314))
A13=exp(-(58.699+363.469/((t+273.15)/298.15)+783.32*log(((t+273.15)/298.15))-
418.415*((t+273.15)/298.15))
A21=v2/v3*exp(-algo3/((t+273)*8.314))
A23=v4/v3*exp(687.8/((t+273)*1.987))
A31= 0
A32= 0
pv1= 10^(4.28713-1201.134/((t+273.15)-29.906));
pv2= 10^(7.8101-987.44/(t+290.9))/750;
ln1=(p*y1/pv1);
ln2=(p*y2/pv2);
syms h
tol=10^(-3)
c=1000
x00=10^(-3)
```

```
def=ph+log(exp(-A*sqrt(((h+sulf/96)/2))/(1+sqrt(((h+sulf/96)/2))*B))*h)/2.2;
fff=sym(def);
df=diff(fff);
fx=inline(char(fff));
dfx=inline(char(df));
k=1;
while abs(fx(x00))>tol | k>c
    x00=x00-fx(x00)/dfx(x00);
k=k+1;
end
if k>c
    raiz= 'No converge';
else
    h=x00
end
xo=[10^(-10);10^(-10)] ;
syms x y
fname=[-ln1+x*exp(-4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B2)))*exp(-
log(x+y*A12+1*A13)+1-
(x/(x+y*A12+1*A13)+y*A21/(x*A21+y+A23*1)+1*A31/(x*A31+y*A32+1)));
    -ln2+y*exp(-4*A*((h+sulf/96)/2)^(1/2)/((1+((h+sulf/96)/2)^(1/2)*B3)))*exp(-
log(x*A21+y+1*A23)+1-
(x*A12/(x+y*A12+1*A13)+y/(x*A21+y+A23*1)+1*A32/(x*A31+y*A32+1)))]);
fprima=jacobian(fname);
tolerancia=1.e-10;
maxiter = 5000;
iter = 1;
f=inline(fname);
jf=inline(fprima);
error=norm(f(xo(1),xo(2)));
fprintf('error=%12.8f\n', error);
while error >= tolerancia
    fxo=f(xo(1),xo(2));
    fpxo=jf(xo(1),xo(2));
    x1=xo-inv(fpxo)*fxo;
    fx1=f(x1(1),x1(2));
    error =norm((fx1),2);
    fprintf(' Iter %2d raiz x=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)
f(x)=(%14.9f,%14.9f,%14.9f)\n',iter,x1(1),x1(2),fx1(1),fx1(2));
    if iter > maxiter
        fprintf(' Numero maximo de iteraciones excedido \n');
    return;
end
xo=x1;
iter=iter+1;
end
```

Bibliografía

- [1] División de Calidad del Aire, Ministerio del Medio Ambiente , «ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE OLORES EN CHILE (2014-2017),» Santiago, 2013.
- [2] H. e. o. r. s. g. NCASI, «National council of the paper industry for air and stream improvement,» New York , 1995.
- [3] S. PS, «A review of experimental measurements of effective diffusive permeabilities and effective diffusion coefficients in biofilms,» *biotechnology and bioengineering*, vol. 59, pp. 261-272, 1998.
- [4] J. Xi, I. Kang,, H. Hu, X. Zhang, «A biofilter model for simultaneous simulation of toluene removal and bed pressure drop under varied inlet loadings,» *Frontiers of Environmental Science and Engineering*, vol. 9, n° 3, pp. 554-562, 2015.
- [5] M. S. Chou, H.Y. Chang, «Bio-oxidation of airborne volatile organic compounds in an activated sludge aeration tank,» *Journal of the Air and Waste Management Association*, vol. 55, n° 5, pp. 604-611 , 2005.
- [6] I.S. Purwaningsih,G.A. Hill, J.V. Headley, «Air stripping and dissolution rates of aromatic hydrocarbon particles in a bioreactor,» *Chemical Engineering Communications*, vol. 189, n° 2, pp. 268-283, 2002.
- [7] J.B. Gros, C.G. Dussap, M. Catté, «Estimation of O₂ and CO₂ solubility in microbial culture media,» *Biotechnology Progress*, vol. 15, n° 5, pp. 923-927, 1999.
- [8] L. Nedbal,J. Červený, N. Keren, A. Kaplan, «Experimental validation of a nonequilibrium model of CO₂ fluxes between gas, liquid medium, and algae in a flat-panel photobioreactor,» *Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology*, vol. 37, n° 12, pp. 1319-1326, 2010.
- [9] N. G. McDuffie, *Bioreactor Design Fundamentals*, Stoneham: Butterworth-Heinemann, 1991.
- [10] M. R. Wright, *An introduction to aqueous electrolyte solution*, Wiley, 2007.
- [11] Norbertus J. R. Kraakman, Jose Rocha-Rios, Mark C. M. van Loosdrecht, «Review of mass transfer aspects for biological,» *Applied Microbiology Biotechnology*, vol. 91, n° 4, pp. 873-886, 2011.
- [12] B. Davison, J. Barton, K. T. Klasson, A. Francisco, «Influence of high biomass concentration on alkane solubilities,» *Biotechnology and Bioengineering*, vol. 68, pp. 279-284, 2000.
- [13] John W. Barton, Chris D. Vodraska, Sandie A. Flanary, Brian H. Davison, «Partitioning of BTEX constituents and chloroorganics in high-biomass systems,» *environmental progress & sustainable energy*, vol. 22, pp. 95-102, 2003.
- [14] John Barton, Chris Vodraska, Sandie Flanary, Brian Davison, «Solubility of toluene, benzene and

- TCE in high-microbial concentration systems,» *Chemosphere*, vol. 73, n° 11, pp. 1737-1740, 2008.
- [15] M. Gorgenyu, J Dewulf, H. Langenhove, K. Héberger, «Aqueous salting-out effect of inorganic cations and anions on non electrolytes,» *Chemosphere*, vol. 65, pp. 802-810, 2006.
- [16] S. Y. L. W. H. L. Ki-Pung Yoo, «Ionization and Henry's law constants for volatile, weak electrolyte water pollutants,» *Korean Journal of Chemical Engineering*, vol. III, p. 67-72, 1986.
- [17] K. S. Pitzer, Activity coefficients in electrolyte solutions, Boca Raton : CRC press, 1991.
- [18] J. B. N. S. S. G. M. Rafal, «Models for electrolyte solutions Models,» *CHEMICAL INDUSTRIES*, pp. 601-670, 1994.
- [19] M. D. D. Joseph R. Loehe, «Recent advances in modeling thermodynamic properties of aqueous strong electrolyte systems,» *AICHE JOURNAL*, vol. 43, n° 1, pp. 180-195, 1997.
- [20] A. Anderko, P. Wang, M. Rafal, «Electrolyte solutions: From thermodynamic and transport,» *Fluid phase equilibria*, Vols. %1 de %2194-197, pp. 123-142, 2002.
- [21] A. Klamt, COSMO-RS From Quantum Chemistry to Fluid Phase Thermodynamics and Drug Design, Elsevier Science, 2005.
- [22] Yi Lin, Antoon ten Kate, Miranda Mooijer, Javier Delgado, Philip Loldrup Fosbøl, Kaj Thomsen, «Comparison of activity coefficient models for electrolyte systems,» *AICHE Journal*, vol. 56, n° 5, pp. 1334-1351, 2010.
- [23] Wilmar Osorio Viana, Óscar Hernán Giraldo Osorio, «Sobre la termodinámica de las soluciones,» *Revista Facultad de Ingeniería universidad de antioquia*, n° 40, pp. 7-21, 2007.
- [24] S. P. d. Almeida, Phase equilibria in electrolyte systems, Puerto de Janeiro, 2000.
- [25] B. Sander, A. Fredenslund, P. Rasmussen, «Calculation of vapour-liquid equilibria in mixed solvent/salt systems using an extended UNIQUAC equation,» *Chemical Engineering Science*, vol. 41, pp. 1171-1183, 1986.
- [26] K. Thomsen, «Aqueous electrolytes: model parameters and process simulation,» *Ph.D. thesis, Department of Chemical Engineering, technical University of Denmark.*, 1997.
- [27] K. Thomsen, P. Rasmussen, «Modeling of vapor-liquid-solid equilibrium in gas-aqueous electrolyte systems,» *Chemical Engineering Science*, vol. 54, pp. 1787-1802, 1999.
- [28] F.L.P Pessoa, C.E.P. Campos, «Calculation of vapor-liquid equilibria in aqueous sulfuric acid solutions using the UNIQUAC equation in the whole concentration range,» *Chemical Engineering Science*, vol. 61, pp. 5170-5175, 2006.

- [29] G. N. Lewis, «The Law of Physico-Chemical Change,» *American Academy of Arts & Sciences*, vol. 37, n° 3, pp. 49-69, 1909.
- [30] Yunus A. Cengel, Michael A. Boles, *Thermodynamics: An Engineering Approach (Mechanical Engineering)*, New York: Mc Graw Hill, 2015.
- [31] Flurin Wieland, Angela Neff, Alexia Gloess, Luigi Poisson, Samuel Atlan, Diego Larrain, Daniel Prêtre, Imre Blank, Crahan Yeretian, «Temperature dependence of Henry's law constants: An automated, high-throughput gas stripping cell design coupled to PTR-ToF-MS,» *International Journal of Mass Spectrometry*, vol. 387, pp. 69-77, 2015.
- [32] Manuel Criado, Jose Vasquez, *Termodinámica Química y de los Procesos Irreversibles*, Madrid: ADDISON-WESLEY, 2004.
- [33] J.M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbott, *Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química*, Mexico D.F: McGRAW HILL, 1997.
- [34] J. M. Prausnitz, T. F. Anderson, E. A. Grens, C. A. Eckert, R. Hsieh, J. P. O'Connell, *Computer calculations for multicomponent vapour-liquid and liquid-liquid equilibria*, New jersey: Prentice-Hall, 1980.
- [35] K. Wolh, «Thermodynamic evaluation of binary and ternary liquid systems,» *Transactions of the American Institute of Chemical Engineers*, vol. 42, pp. 215-249, 1946.
- [36] R. Reid, J. Praudnitz, B. Poling, *The proprieties of gases & liquids*, New Jersey: Mc graw hill, 1987.
- [37] H. Chien, H. Null, «Generalized Multicomponent Equation for Activity Coefficient Calculation,» *AICHE JOURNAL*, vol. 18, pp. 1177-1183, 1972.
- [38] D. R. Stull, «Vapor Pressure of Pure Substances, Organic and Inorganic Compounds,» *Industrial & Engineering Chemistry*, vol. 39, n° 4, pp. 517-540, 1947.
- [39] D.M. Yost, R.N. Doescher, D.W. Osborne, «The heat capacity, heats of fusion and vaporization, vapor pressure and entropy of dimethyl sulfide,» *Journal of the American Chemical Society*, vol. 64, pp. 169-172, 1942.
- [40] C.J. Egan, W.F. Giauque, «Carbon Dioxide. The Heat Capacity and Vapor Pressure of the Solid. The Heat of Sublimation. Thermodynamic and Spectroscopic Values of the Entropy,» *The journal of chemicals physics*, vol. 5, n° 1, pp. 45-54, 1937.
- [41] R. D. J. Herbert S. Harned, «The Ionization Constant of Carbonic Acid in Water and the Solubility of Carbon Dioxide in Water and Aqueous Salt Solutions from 0 to 50°,» *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 65, n° 10, p. 2030-2037, 1943.
- [42] S. R. S. Herbert S. Harned, «The Ionization Constant of HCO₃⁻ from 0 to 50,» *J. Am. Chem. Soc.*,

- vol. 63, n° 6, pp. 1706-1709, 1941.
- [43] Y.K Kharaka, E.H. Perkins, W.D. Gunter, J.D. Debral, C.H. Bamford, «A Computer Program for Geochemical Modeling of Water Rock Interactions,» Alberta Research Council, Edmonton , 1989.
- [44] D. A. Knopf,* B. P. Luo, U. K. Krieger, Thomas Koop, «Thermodynamic Dissociation Constant of the Bisulfate Ion from Raman and Ion Interaction Modeling Studies of Aqueous Sulfuric Acid at Low Temperatures,» *J. Phys. Chem. A* , vol. 107, pp. 4322-4332, 2003.
- [45] J. Kielland, «Individual Activity Coefficients of Ions in Aqueous Solutions,» *Journal of the american chemical society*, vol. 59, n° 9, pp. 1675-1678, 1937.
- [46] Antonin Chapoya, Christophe Coqueletb, Haifan Liua, Alain Valtzb, Bahman Tohidia, «Vapour–liquid equilibrium data for the hydrogen sulphide (H₂S) + carbon dioxide (CO₂) system at temperatures from 258 to 313 K,» *Fluid Phase Equilibria*, vol. 356, p. 223–228, 2013.
- [47] E. C. W. Clarke, D. N. Glew, «Aqueous Nonelectrolyte Solutions. Part VIII. Deuterium and Hydrogen Sulfides solubilities in Deuterium Oxide and Water,» *Canadian Journal of Chemistry*, vol. 49, n° 5, pp. 691-698, 1971.
- [48] H. Scheuren,M. Baldus,F.-J. Methner,M. Dillenburg, «Evaporation behaviour of DMS in an aqueous solution at infinite dilution – a review,» *Journal of the Institute of Brewing*, vol. 122, n° 1, pp. 181-190, 2016.
- [49] Lupong Kaewsichan, Katawut Keowkrai, Nurak Grisdanurak, «UNIQUAC activity coefficient model and modified Redlich- Kwong EOS for the vapor liquid equilibrium systems of carbon dioxide-water,» *Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)*, vol. 26, n° 6, pp. 907-916, 2004.
- [50] Patricia Guilbot,Kai Fischer,Alain Valtz,Pascal Théveneau,A. Baba-Ahmed,Dominique Richon, «Measurement of VLE (TP_x or TP_{xy} data) for hydrogen sulfide + (dimethylsulfide or ethylmethylsulfide or carbon disulfide) and methane solubilities in (dimethylsulfide or ethylmethylsulfide or methylmercaptan or ethylmercaptan),» *Fluid Phase Equilibria*, vol. 260, n° 1, pp. 49-59, 2007.
- [51] L. Hua, «Thermodynamic model of solubility for CO₂ in dimethyl sulfoxide,» *Physics and Chemistry of Liquids*, vol. 47, n° 3, pp. 296-301, 2009.
- [52] G. SOAVE, «Equilibrium constants from a modified Redkh-Kwong,» *Chemical Engineering Science*, vol. 27, pp. 1197-1203, 1972.
- [53] J.J.Davis, R.I.Kermode, «Wilson parameters for the system H₂, N₂, CO, CO₂, CH₄, H₂S, CH₃OH, and H₂O,» *Fuel Processing Technology*, vol. 1, n° 4, pp. 247-259, 1978.
- [54] Don W. Green, Robert H. Perry, *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, New York: McGraw-Hill,

2008.

- [55] M. Gershenzon, P. Davidovits, J. T. Jayne, C. E. Kolb, D. R. Worsnop, «Simultaneous Uptake of DMS and Ozone on Water,» *the journal of physical chemistry*, vol. 105, n° 29, pp. 7031-7036, 2001.
- [56] L. W. Diamond, N. N. Akinfiev, «Solubility of CO₂ in water from -1.5 to 100°C and from 0.1 to 100 MPa: Evaluation of literature data and thermodynamic modelling,» *Fluid Phase Equilibria*, vol. 208, n° 1-2, pp. 265-290, 2003.
- [57] R. Fernandez-Prin, J. Alvarez, A. Harvey, «Henry's Constants and Vapor-Liquid distribution Constants for Gaseous Solutes in H₂O and D₂O at High Temperatures,» *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, vol. 32, n° 2, 2003.
- [58] J. Staudinger, P.V. Roberts, «A critical compilation of Henry's law constant temperature dependence relations for organic compounds in dilute aqueous solutions,» *Chemosphere*, vol. 44, n° 4, pp. 561-576, 2001.
- [59] J. M. Benito, M. J. Sánchez, P. Pena y M. A. Rodríguez, «Development of a new high porosity ceramic membrane for the treatment of bilge water,» *Desalination*, vol. 214, pp. 91-101, 2007.
- [60] John W. Barton, Chris D. Vodraska, Sandie A. Flanary, Brian H. Davison, «Partitioning of BTEX constituents and chloroorganics in high-biomass systems,» *Environmental progress & sustainable energy*, vol. 22, pp. 95-102, 2003.
- [61] D. R. S. I, Vapor Pressure of Pure Substances. Organic and Inorganic Compounds.